

sifatida pedagogik jarayon loyihasini ishlab chiqish va uni amalga oshirish metodologiyasini ajratib ko'rsatish muhimdir. Bu tegishli yordamni – jarayonlar, ta'lim texnologiyalari, tashkiliy-pedagogik muhitni aniqlash va takomillashtirish usullari ishlab chiqishni talab qiladi. Zamonaviy o'qitishni tashkil etishda pedagogik jarayonni tavsiflashda pedagogik shart- sharoitlar tushunchasi juda faol qo'llanilganligi sababli pedagogik shart-sharoitlar haqida alohida gapirish mantiqan to'g'ri keladi. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning o'quv jarayonida kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirish omili sifatida qarash; o'z o'rnida, ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning o'quv jarayonida kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirish tadqiqotimizda asosiy o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Икрамова Х.З., Бегматова Н.Х., Эшбоев Э.А. Ахборот технологиясидан фойдаланишни ўрганиш. –Тошкент: Фан ва технология, 2011. -117 б.
2. Вербицкий А.А. Компетентный подход и теория контекстного обучения: Материалы к четвертому заседанию методологического семинара. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 84 С.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги 187-сон —Умумий ўрта ва ўрта махсус таълимнинг давлат таълим стандартларини тасдиqlаш тўғрисида || ги Қарори
4. Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как необходимый этап проектирования гос впо нового поколения. Методическое пособие. – М.: Исследовательский центр проблем качество подготовки специалистов, 2006. – 72 С.

ОСВЕЩЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДРЕВНЕЙШИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ

Турдиева Нигора Саидовна

Старший преподаватель БухГУ

Акрамова Умида Исмаиловна

Студент БухГУ

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные мысли о воспитании, такие как передача знаний от поколения к поколению, патриотизм, толерантность, уважение к старшим, любовь к ближнему и место народного творчества при воспитание подрастающего поколения.

Ключевые слова: Культура, воспитание, материалы фольклора, гуманизм, творческое наследие.

Культура Узбекистана имеет богатую и многообразную историю, уходящую корнями вглубь веков. Богатство нашей древней культуры мы изучаем на основе трех основных источников:

1. Материалы фольклора.
2. Творческое наследие наших великих предков и ученых.
3. Артефакты, найденные при археологических раскопках.

Результаты археологических исследований и письменные источники позволяют говорить о значительной роли этого региона в развитии древних цивилизаций. Появление ранних форм культуры в Узбекистане засвидетельствовано уже в эпоху палеолита (13-5 тыс. лет до н.э.). Наскальные росписи в ущелье Зараут-сай на юге Узбекистана отличает живое видение первобытным человеком мира природы и наивный реализм его передачи. Ко времени неолита (5 тыс. до н.э.) относятся силуэтные рисунки на скалах Ходжикента, Бостанлыка, расположенных в северо-восточных районах Узбекистана.

Эпоха Бронзы на территории Узбекистана (2 тыс. до н.э.) характеризуется становлением городских цивилизаций с развитым уровнем художественного ремесла, культур степного круга. Керамика, земледельческих поселений Ферганы, Приамударьинского оазиса с геометрическим, растительным и зооморфным орнаментом, ювелирные украшения с символично-знаковой орнаментацией отражают древние религиозно-культуовые представления народов, проживающих на этой территории.

Наряду с развитием различных отраслей экономики в этих странах уникальный путь развития прошла и культура. Это развитие включает в себя империю Ахеменидов, возникшую в IX-VI вв. до н.э., Греко-Бактрийское государство, сформировавшееся в середине III в. до н.э., Кушанское государство в I в.н.э., правление эфталитов в V в. века, затем империя Сасанидов и, наконец, Тюркское хаканство. Древняя культура наших предков включает в себя богатое образовательное наследие.

Жизнь тюрко и персо язычных народов как искусство, возникшее как комплекс мудрости и разделявшее практическое отношение к существованию, сохранилось в памятниках духовной культуры и дошли до нас в трудах древнегреческого историка Геродота «История», Страбона «География», Махмуда Кошгари «Девони луготи-турк», Орхун-енисейские письменности и в других подобных литературных и исторических источниках. Эти памятники свидетельствуют о том, в какой степени материальная и духовная культура играет важную роль в формировании человека. В частности, если воспитание влияло на умственное и нравственное развитие человека, то формирование личности, в свою очередь, способствовало формированию человеческого общества.

Знание исторического процесса позволяет составить полную картину постепенного развития человеческого мышления с древнейших времен, а вместе с тем и становления человека. Например, в книге «История» греческого историка Геродота приведена важная информация об образовательных и воспитательных взглядах древних персов, саков и массагетов, о сражениях Ширака, Томариса, Спитамена. Народная педагогика – это мысли людей по различным вопросам воспитания, которые сохранялись в устном виде и передавались в традициях, обычаях, обрядах, ритуалах, играх, фольклоре и т.д. Закрепляя сложившиеся традиции, народная педагогика проявлялась в материальных законах и обычаях. Узбекская народная педагогика впитала в себя вековые обычаи по воспитанию детей. Узбекский народ создал эпические поэмы, разнообразные сказки, песни, пословицы и поговорки, загадки и притчи, имеющие непреходящее познавательное и воспитательное значение.

Свое отношение к роли воспитания народ выразил в пословице: «Дитя – драгоценность, но большая драгоценность – это воспитание». Тематика узбекских пословиц многообразна. Большинство пословиц – это кодекс народной педагогики. В них заключены неписанные законы и правила взаимоотношения людей, педагогические нормы общежития, понятия человека о добре и зле, трудолюбии, методах и средствах воспитания, обучения и т.д. Весьма многочисленны узбекские народные песни обладающие педагогическим содержанием, например, «Ёр-ёр» (свадебная песня), исполняемая хором, «Лапар», «Улан», «Лирик терма», «Хуш келибсиз» и др. Народные сезонные песни – «Хуп хайда», «Читтигул», «Ё хайдар» (вызывание ветра), «Суз хотин» (вызывание дождя)

В народной педагогике песни всегда были важным средством воспитания. Стремление народа воспитать гармоничную, физически сильную и здоровую личность, приводило к созданию различных форм физических упражнений в виде игр. Можно перечислить множество игр, которые дошли к нам с древнейших времен («Кураш», «Олчин уйин», «Улок» «Конные игры» и др.).

Важным средством игрового состязательного общения были загадки, которые занимали почетное место в устном народном творчестве. Загадки и поныне живут в народе не только как вид и средство развлечения, но и как своеобразная школа воспитания, развития детской сообразительности, смекалки. Особое место в народной педагогике занимает народный эпос – дастаны. В них находят свое отражение нравственные и этические идеи: трудолюбие; прочное единство людей; совместное согласное ведение хозяйства; гуманизм; уважительное отношение к старшим, женщинам; забота о малолетних детях; человечность; правдивость; отвага, беспощадность к врагам.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Турдиева Нигора Саидовна, & Турдиева Нигора Саидовна. (2022, 20 декабря). ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО

ШКОЛЬНИКА. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВРЕМЯ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА», Варшава, (Польша).

2. Турдиева, Н. (2022). Планирование и учет воспитательно-образовательной работы в начальной школе. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 24(24). извлечено от

3. Турдиева Н. С. ИЗ ОПЫТА УЗБЕКИСТАНА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПЕДАГОГОВ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. – 2019. – С. 107- 110.

4. Saidovna T. N. Pedagogical ethics and pedagogical tact //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 305-310.

5. Saidovna T. N. The Concept of the Teacher's Pedagogical Technique //European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – Т. 4. – С. 877-883.

6. Turdieva, N. S. (2021). Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils. *Middle European Scientific Bulletin*, 10.

7. Турдиева, Н. (2022). Использование метода "Кластер" в образовательном процессе начальной школы. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 25(25). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/8420

8. Нигора Турдиева Саидовна, & Сауле Жубакова Сайбулатовна. (2023, 2 февраля). ОСВЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДРЕВНЕЙШИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ИССЛЕДОВАНИЯМ И ИННОВАЦИЯМ, Самара, Российская Федерация.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7600189>

BOSHLANG‘ICH TA‘LIM FINLANDIYA TA‘LIM TIZIMIDA

N.A.Kadirova

BuxDPI, f.f.f.d., dotsent

Annotatsiya. Ushbu maqolada Finlandiya ta'lim tizimining o'ziga xosligi, unda boshlang'ich ta'limning o'rni va boshlang'ich ta'limga qaratilgan munosabatlar xususida batafsil ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: maktab, ta'lim, maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, yuqori ta'lim, dastur, ishonch.

Finlandiya ta'lim tizimi dunyoning yetakchi o'rinlarini egallashi barchaga ayon. Finlarning ta'kidlashicha, ular ishonch asosida o'z ta'lim tizimlarini barpo etishgan. Shu o'rinda o'qituvchilik kasbi ham eng obro'li, sharaflil kasb hisoblanishi ham tahsinga loyiq. Shu sababli bo'lajak o'qituvchilarni oliy ta'limga saralab olish muhim sanaladi. Bo'lajak o'qituvchilarni o'qishga qabul qilish jarayoni ham noodatiy. Abiturient kirish imtihonlarini topshirganidan so'ng 5 nafar ekspertdan tashkil topgan komissiya a'zolariga 25 daqida mobaynida savollarga javob berishi talab etiladi. Ekspertlar tomonidan abituriyentda o'qituvchilik qobiliyati mavjudligini, uning kelajakda bolalarga ta'lim bera olish ko'nikmasining mavjudligi aniqlashga doir savollar beriladi. Ushbu intervyu ya'ni savol- javobdan muvafaqqiyatli o'tgan abituriyent pedagogika ta'lim yo'nalishiga qabul qilinadi. Pedagogik qobiliyati bo'lmagan talabalar institutni bitirgunlariga qadar hech qanday samara bermaganligi tadqiqotlarda isbotlangan.

6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan barcha yoshlar maktabgacha ta'lim (maktabga tayyorlov kurslari), boshlang'ich va o'rta va yuqori ta'limda tahsil olishadi. Finlyandiya ta'lim tizimi cheklanmagan. Talabalar, agar ular ushbu darajadagi qabul talablariga javob bersalar, ta'limning istalgan sohasi bo'yicha o'qishlarini davom ettirishlari mumkin. Finlandiyada barcha maktablar teng, ya'ni ixtisoslashtirilgan yoki maxsus maktablar mavjud emas. Maktablar darajalanmaydi. Barchasi bir xil qoidalar asosida o'qitadi.

6 yoshli bolalar uchun maktabgacha ta'lim majburiydir. Maktabgacha ta'lim maxsus ta'lim markazlarida ham, maktablarda ham amalga oshiriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'zlarining yoshi va qobiliyatlariga muvofiq turli xil ta'lim sohalaridan asosiy ko'nikmalar, bilim va qobiliyatlarni o'zlashtiradilar. O'yin orqali o'rganish esa asosiy mashg'ulotlardan biri hisoblanadi. Ushbu bir yil davomida o'quvchilar maktabga tayyorlov kurslarida tahsil olishadi. Bu ta'lim bosqichi odatda bir yil, ammo ta'limda oqsayotgan o'quvchilarning ota-onasining talabiga muvofiq ikki yilga cho'zilishi mumkin.

Shundan so'ng o'quvchi yagona tuzilmali boshlang'ich va o'rta ta'limda ilm olishni davom ettiradi. Bu bosqichdagi ta'lim bola 7 yoshga to'lgan yili boshlanadi va 9 yil davometadi. Mahalliy hokimiyat har bir o'quvchiga o'z uyi yaqinida joylashgan maktabdan joy ajratadi. Shu bilan birga, ota-onalar yoki vasiylar o'zlari xohlagan boshqa maktabga joy olish uchun ariza berishlari mumkin, agar ular uchun joy bo'lsa, o'quvchi shu maktabda o'qishni boshlashi mumkin.

Boshlang'ich va o'rta ta'lim yagona tuzilma doirasida va umumta'lim maktablarida amalga oshiriladi. Umumta'lim maktablarida 1 – 9-sinflar mavjud. Odatda, birinchi olti yillik sinflarda, ya'ni boshlang'ich ta'limda ko'pgina fanlar sinf o'qituvchisi tomonidan olib boriladi. Faqatgina san'at, xorijiy til darslari fan o'qituvchilari tomonidan olib boriladi. Keyingi uch yilda esa fan o'qituvchilari dars mashg'ulotlarini o'tkazishadi.

O'quv yili avgust oyining o'rtalaridan iyun oyining boshigacha bo'lgan 190 kundan iborat. Haftada minimal darslar soni 20 dan 30 gacha o'zgarib turadi, bu sinfga va ixtiyoriy fanlar soniga bog'liq. Kundalik va haftalik dars jadvallari maktablarda belgilanadi. Ota-onalar farzandlarining o'qishdagi ahvolidan xabardor bo'lishlari, o'qituvchi bilan muloqot qilishi uchun "Wilma" dasturi yo'lga qo'yilgan. Ota-onalar farzandining ta'lim olish jarayoniga befarq emas. Ular o'qituvchilar bilan kunlik muloqotni olib borishadi. boshlang'ich ta'limda o'quvchilar baholanmaydi. Kunlik darsga qatnashishlari Wilma dasturida ranglar bilan belgilanadi. Masalan, yashil rang yaxshi natija, sariq rang yomon natija, va h.k.

Maktab davrida o'quvchilar mashg'ulotlar davrida jinsga qarab ajratilmaydi. Hamma teng! Misol tariqasida, texnologiya darslarining birida barcha tikish-bichishni o'rgansa, boshqasida esa mix qoqish yoki yog'ochni arralashni o'g'il-qizlar birdek o'rganishadi. Maktablardagi sharoit uy sharoitlariga moslashtirilgan bo'lib, uni oddiy boshlang'ich maktabida yoki maxsus nogironligi bo'lgan bolalar maktabida ham ko'rdik. Maktablarda o'quvchilarga sifatli ta'lim berish bilan bir qatorda, to'g'ri ovqatlanish qoidalariga amal qilingan holda bepul ovqatlar ham beriladi. O'quvchilar ertalab soat 8:30 dan 13:00 gacha dars jarayoni bilan mashg'ul bo'lishadi. Ayrim ota-onalarning ishda bo'lganligi sababli, o'quvchilar qo'shimcha (pulli) mashg'ulotlarga qatnashishi yoki qiziqishi bo'yicha turli to'garaklarga borishi mumkin. Umuman olganda, maktab davrida bola vaqtini behudaga sarflanishiga imkoniyat yaratilmaydi, aksincha uning rivolanishi uchun sharoitlar yaratiladi.

Har bir guruhda 20-25 nafar o'quvchi tahsil oladi. 1-sinflarda darslar 60 daqiqada davom etib, kuniga 4 ta dars o'tiladi. Keyingi sinflarda darslar 90 daqiqa davom etsa-da, 5 daqiqali kichik tanaffuzlar oralig'i bilan o'tkaziladi. Darslar qiziqarli, zamonaviy texnologiyalar vositasida hayot bilan bog'lab o'qitiladi. Barcha fanlardan sharoitlar a'lo darajada yaratilgan.

Oddiy umumta'lim maktablarida sog'lom bolalar bilan bir qatorda nogironligi bo'lgan bolalar ham o'qish imkoniyatiga ega. Ammo aqlan yoki jismonan zaif bo'lgan bolajonlar uchun alohida **Valteri** nomli maxsus ta'lim muassasi ham mavjud.

Valteri - Finlyandiya milliy ta'lim agentligi qoshida faoliyat yurituvchi milliy ta'lim va konsalting markazi. Valteri Finlyandiya bo'ylab bolalar va yoshlarning o'qishi va maktabda tahsil olishi uchun har tomonlama professional yordam beradi. Ushbu markaz aqliy hamda jismoniy nuqsoni bor bo'lgan, ko'makka ehtiyojmand individual har bir bola yoki yoshlarning ehtiyojlariga, ayrim hollarda butun mehnat jamoasi, tuman yoki viloyat hokimiyatlarining ehtiyojlariga qaratilgan bo'lishi mumkin.

Ushbu markazning maqsadi imkon qadar nogironligi bo'lgan bolalar va yoshlarga o'z mahallasidagi maktabda ta'lim olish imkonini berishdir. Markaz xodimlari nuqsoni bor bo'lgan, ko'makka ehtiyojmand bolalarni ertaroq aniqlash va ularga turli soha vakillari bilan birgalikda yordam berishga harakat qilishadi. Finlandiyaning turli qismlarida 5 ta Valteri Maktabi faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari 3 ta Valteri ta'lim va konsalting (maslahatlashuv) markazlari ham mavjud. Bugungi kunga qadar 250 nafar bolalar ushbumaktab va markazda tahsil olishgan.

Ushbu ta'lim maktabi yoki markazi turli xizmatlarni amalga oshiradi. Masalan, doimiy qo'llab-quvvatlash xizmatlari.

Qo'llab-quvvatlash davrlarida yordamga muhtoj bolalar va yoshlarga o'sishi va o'qishi uchun kuchaytirilgan yoki maxsus yordam ko'rsatadi. Ularning maqsadi bolalar va yoshlarni ko'p tarmoqli qo'llab-quvvatlash bo'yicha amaliyotlar, usullar va qo'shimcha yordamlarni izlab topishdir. Qo'llab-quvvatlash muddatlari o'quvchining shaxsiy ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtirilgan. O'quvchilarning o'qishi o'z mahallalaridagi maktabda yoki Valteri maktabida tashkil etilishi mumkin.

O'quvchilar maktabda yoki markazda ta'lim olish jarayonida oila a'zolari, o'qituvchilar, yordamchi-o'qituvchilar, terapevtlar bilan birgalikda baholanadi. Ya'ni o'quvchining o'qish davri o'rganilib, tahlil qilinadi. Ushbu maktabning baholash tizimi ko'p qirrali bo'lib, funktsional imkoniyatlarning turli sohalarini hisobga oladi. Baholar asosida maktab xodimlari bola yoki o'smirning o'qishi va maktabda tahsil olishini qo'llab-quvvatlash uchun qanday yordam kerakligi haqida ma'lumotlar yig'ib borishadi. Shu bilan birga oddiy maktabdan ushbu maktabga bolani ko'chirish, rehabilitatsiya, neyropsixiatrik murabbiylik, onlayn o'qitish, shaxsiylashtirilgan materiallar va Valteri maktabiga qabul qilish kabi xizmatlarni ham ko'rsatishda ko'maklashadi. Maktabdagi barcha xarajatlar davlat tomonidan moliyalashtiriladi. Maxsus guruh mutaxassislari har bir nogironligi bo'lgan bolani chuqur o'rganishadi va maxsus maktabda tahsil olishi lozimligi to'g'risida qaror qabul qilinadi. Har ehtiyojmand bir bola ushbu maktab yoki markazga kelib o'qishidan oldin mahalliy davlat organi tomonidan maxsus voucher (to'lov cheki) bilan ta'minlanadi. Finlyandiya hukumati ushbu xizmatlarni sotib olishda mahalliy davlat organlarini qo'llab-quvvatlaydi. 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan ehtiyojmand bolalar ota-onalaridan biri bilan, 10 yoshdan oshgan bolalar esa bir o'zlari Valteri maktabida tahsil olib, yashashadi. Darslar dushanbadan jumaga qadar olib boriladi. Darsdan keyingi vaqtlarda bolalar qiziqishlariga qarab to'garaklarga qatnashishi mumkin.

Rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarni o'qitish bilan bog'liq mavzularda mahalliy va milliy miqyosda keng ko'lamli treninglarni tashkil etishadi. Maktab barcha qulayliklarga ega. Har bir fan uchun mo'ljallangan xonalar maxsus jihozlangan. Bolalarni qiziqtirish, ularning o'sishi hamda o'qishini rivojlantirishga katta e'tibor qaratiladi. Suzish havzasi, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish xonasi, gimnastika xonalari bolalarning jismonan rivojlanishiga xizmat qiladi. San'at, musiqa, texnologiya xonalari esa bolalarning ijodiy ko'nikmalarini o'stirishda ahamiyatli. Har qanday nogironligi bo'lgan bolalar uchun sharoitlar tayyorlangan, masalan, ko'zi ojizlarning bemalol harakatlanishi uchun yo'laklarda qulayliklar yaratilgan. Finn ta'lim tizimiga muvofiq har bir bola kundalik ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim. Ushbu maktab bolalari ham bundan mustasno emas. Ya'ni nogironligi bo'lgan bolalar ham ovqat pishirishni, tikish-bichishni, ro'zg'or buyumlaridan foydalanishdan tortib, ularni tuzatishlarni bilishi lozim.

Umuman olganda, fin ta'lim tizimi sifatli ta'lim berish, yoshlarning ilk davrlaridanta'lim olishga qiziqishini orttirishga qaratilgan. Bolalarning bilimni boyitishga barcha sharoitlar yaratilib qo'yilgan. Bizlar ham o'z bilimimiz, tajribalarimizdan kelib chiqib, farzandlarimizni o'qitishimiz, ularning bilim olishlariga munosabatlarini o'zgartirishimiz lozim, deb o'ylayman.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://www.weforum.org>
2. "Human Development Report Education index". *United Nations Development Programme Human Development Reports*. Retrieved 2021-05-14.
3. McFarland, J.; Hussar, B.; Zhang, J.; Wang, X.; Wang, K.; Hein, S.; Diliberti, M.; Forrest Cataldi, E.; Bullock Mann, F.; Barmer, A. (2019). *The Condition of Education 2019 (NCES 2019-144)* (PDF). Washington, DC: National Center for Education

OXUNJON SAFAROVNING BOLALAR ADABIYOTI VA FOLKLORIGA DOIR TADQIQOTLARI

O'rinova Maftuna No'mon qizi

O'zRFA tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro zaminida tug'ilib, ijod va ilmga umrini baxshida etgan yetuk shoir va adabiyotshunos, folklorshunos olim Oxunjon Safarovning ilm-fan oldidagi xizmatlari haqida fikr yuritilgan. Olimning o'zbek bolalar adabiyoti hamda o'zbek bolalar folklori yo'nalishida amalga oshirgan tadqiqotlari hamda nashr qilgan to'plamlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. Bolalar adabiyoti, bolalar folklori, tadqiqot, tahlil, to'plam, adabiyotshunos, folklorshunos.

Oxunjon Safarov 1940-yilning 18-fevralida Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidagi Dodbog'ni qishlog'ida tug'ilib, ziyoli oilada kamol topdi. U dastlab o'z qishlog'idagi boshlang'ich maktabda, so'ngra Abu Ali ibn Sino nomidagi o'rta maktabda tahsil oldi. Uning yetuk folklorshunos va adabiyotshunos olim bo'lib shakllanishida oila muhitining ta'siri juda katta bo'ldi. Chunki oila a'zolari so'z seyrini anglaydigan, xalq og'zaki ijodi durdonalarini sevuvchi ma'rifatli kishilar edi. Olim o'z suhbatlarida folklorga muhabbat ammasi Musallam ayaning davraga fayz bag'ishlovchi o'ynoqi baytlaru muxammaslari, Safar ota, onalari Muazzam ayadan olgan o'g'itlari orqali paydo bo'lganini ta'kidlar edi:

Onam allalari ruhimdan sekin
Og'riqni quvgani, qo'llagani rost.
Bobom ertaklari – nahoriy epkin,
Folklorning bag'riga yo'llagani rost.
Shukrona aytaman, ziyokor otam
Xalq mehri neligin o'rgatib ketdi.
Duolar aylabon mehribon onam
Men olim atalgan kunlarga yetdi.

Bolalikdan shakllangan muhabbat esa uni xalq og'zaki ijodiyotining to'plovchisi va tadqiqotchisi sifatida taniqli olimga aylantirdi. Ta'kidlash kerakki, folklorshunos olim bo'lish oson emas. Buning uchun teran fikrli, iqtidorli, zehqli, fidoiy, bag'rikeng, mehnatsevar inson bo'lish lozim. Oxunjon Safarovda tajassum topgan ushbu fazilatlar uni adabiyotshunos olim sifatida ham gavdalantirdi. Uning dastlabki tadqiqotlari adabiyotshunoslik sohasiga taalluqli edi. O'zbek mumtoz adabiyotini dildan sevgan Oxunjon Safarov "Navoiy so'z va uning qudrati to'g'risida" (1968), "Bolalarimizning o'z Navoiysi bo'lsin" (1983), Boburga bag'ishlangan "Poet i mislitel" (1983), "Alisher Navoiy - folklorshunos" (1991), "Tut ta'rifida ikki g'azal..", (1993), "Alisher Navoiy mavsum va marosim qo'shiqlari ta'rifida" (2001) kabi qator maqolalar yaratdi. Qolaversa, ilmiy tadqiqotchilik faoliyatini ham bolalar adabiyotshunosi sifatida boshladi. Oxunjon Safarov 1956-1961-yillarda Buxoro davlat pedagogika institutining tarix-filologiya fakultetini tamomlab, shu ta'lim dargohida o'qituvchi sifatida ishlay boshladi. 1968-1971-yillarda professor J.M.Hojimatov rahbarligida "Shukur Sa'dulla – bolalar adibi" mavzusidagi tadqiqotini muvaffaqiyatli himoya qilib, 31 yoshida filologiya fanlari nomzodi darajasiga erishdi. O.Safarovning o'zbek bolalar adabiyotshunosligini fan sifatida shakllantirishda va taraqqiy toptirishda qilgan xizmatlari e'tirofga loyiq. Uning 1976-yilda hammualliflikda yaratilgan "O'zbek bolalar adabiyoti" darslik-xrestomatiyasi, Shukur Sa'dulla ijodiga bag'ishlangan "Bolalik kuychisi" (1978), G'.G'ulomning bolalarga qoldirgan adabiy merosini umumlashtirgan "Zamonlar tongining charoqlarisiz" (2003), Quddus Muhammadiy merosi tadqiqiga bag'ishlangan "She'rim–ochil dasturxon" (2008) kabi ijodiy portretlari, bolalar kitobxonligiga doir "O'zbek bolalar kitobxonligi asoslari" (2007) va 1988-yilda yaratilgan "O'zbek bolalar adabiyoti va adabiy jarayon" singari monografiyalari o'zbek bolalar adabiyotining asosiy muammolariga bag'ishlanganligi bilan ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Bu salmoqdor tadqiqotlar ko'p yillardan buyon vatanimizda sog'lom va zukko avlodni tarbiyalashda xizmat qilib kelmoqda. Bolalar adabiyotidan yig'ilgan bilim va tajribalar keyinchalik olimni bolalar folklori poetikasi bo'yicha yetuk tadqiqotchi bo'lib yetishuviga asos bo'lib xizmat qildi. Olimning tadqiqotlarida bolalar adabiyoti va bolalar folklorini o'rganish omuxta kechganligiga guvoh bo'lamiz. O.Safarov 1986-yilning 31-iyunida "O'zbek bolalar

poetik folklorining janriy tarkibi va badiiyati” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasini yoqlab, filologiya fanlari doktori ilmiy darajasiga erishdi hamda professorlik unvonigacha bo’lgan yo’lni bosib o’tdi. Bolalar folkloriga doir ushbu fundamental tadqiqot olimning uzoq kuzatuvlari va chuqur tahlillari asosida yuzaga keldi.

Oxunjon Safarov salkam yarim asrga yaqin muddat davomida o’zbek bolalar folkloriga doir materillarni to’plab, turli to’plamlarga darj qildi. Buxoro, Navoiy, Samarqand, Qashqadaryo, Surxandaryo, qisman Xorazm va Turkmaniston Respublikasining Farob tumani hamda Chorjo’y shaharlari va qishloqlarida bolalar folkloriga doir kuzatish ishlarini olib bordi, yozib oldi. Natijada shu yillarda (XX asrning 70-80-yillarida) yigirma ming satr atrofida bolalar qo’shiqlari, mingdan ziyod bolalar o’yinlari to’plandi. 10580 satrni o’z ichiga olgan “Boychechak”, 3000 satrga yaqin “Alla-yo alla”, 1000 tacha o’yindan iborat “Chittigul” (2005), o’yinlar tasnifi aks yetgan “O’zbek xalq bolalar o’yinlari” (2011) to’plamlari o’zbek folklori xazinasini boyitdi. To’plangan manbalar asosida uch tomlik “O’zbek folklori ocherklari” fundamental tadqiqotining birinchi jildi uchun “Bolalar folklori” bo’limini yozib berdi. O’zbek bolalar folklorining alla, aytim-olqish, bolalar taqvimini va marosimi qo’shiqlari hamda bolalar o’yinlaridan tanlab olingan bir qator namunalari rus va ingliz tillariga tarjima qildirib, “Oyning ikki pallasi” (Toshkent), “O’zbek xalq qo’shiqlari” (Leningrad), “O’zbek xalq ijodiyoti javohirlari” (mazkur to’plamlar rus va ingliz tillarida nashr yetilgan) to’plamlarida chop etilishiga muvaffaq bo’ldi.

Olimning bolalar adabiyoti va folkloriga doir izlanishlarini bepoyon ummonga qiyos etsa bo’ladi. Yuqorida keltirganlarimiz dengizdan tomchi xolos. Shunday ekan, ularni tadqiq va tahlil etish o’zbek adabiyotshunosligi va folklorshunosligi oldidagi dolzarb masalalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safarov O. Buxoro folklorini to’plash va o’rganish tarixidan. – T., O’zbek tili va adabiyoti. 2003-yil, 1-son. 10-bet.
2. Safarov O. Alla-yo alla. –Toshkent: “O’qituvchi”, 1999.
3. Safarov O. Folklor – bebaho xazina. –Toshkent: “Muharrir”, 2010.
4. Safarov O. To’y muborak, yor-yor. –Toshkent: “Ma’naviyat”, 2000.
5. O’rayeva D. Oxunjon Safarov. –Toshkent: “Muharrir”, 2010.

TABAQALASHTIRILGAN IJODIY TOPSHRIQLAR USTIDA ISHLASH METODIKASI

M.Hakimova

BuxDU katta o’qituvchisi

B.Yuldashev

BuxDPI o’qituvchisi

Tayanch so’zlar: topshiriq, ijodiy topshiriq, tabaqalashgan ijodiy topshiriq, ijodiy faoliyat

Boshlang’ich ta’lim uzluksiz ta’limning asosiy tarkibiy qismi ekan, boshlang’ich maktab ostonasidan o’quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodkorlikka o’rgatish bugungi kunning eng muhim masalalaridan biridir.

Boshlang’ich sinf matematika darslarida o’quvchining mustakil fikrlash ko’nikmasini, ijodiy faoliyatini tarkib toptirishda ijodiy topshiriqlarning o’rni benihoya katta. Bunday ijodiy topshiriqlar jumlasiga quyidagi ko’rinishdagi topshiriqlarni kiritish mumkin:

- umumiy qonuniyatni topishga doir topshiriqlar;
- matematik tushunchalar (sonlar, ifodalar, geometrik figuralar va boshkalar)ni tizimlashtirishga doir topshiriqlar;
- muammoli topshiriqlar;
- matematik obyektlarning shakllarini almashtirishga oid topshiriqlar;
- turli usullarda yechish mumkin bo’lgan masala-topshiriqlar;
- ortiqcha ma’lumotga ega masala-topshiriqlar;
- sharti yetarli bo’lmagan masala-topshiriqlar;

o'quvchilar tomonidan mustaqil misol, masala, tenglama, tengsizliklarni tuzishga oid topshiriqlar;

standart b o'lmagan topshiriqlar.

Albatta ushbu topshiriqlar o'quvchilar uchun qiziqarli b o'ladi, agar topshiriqlar didaktik tamoyillar talablariga muvofiq tuzilgan bulsa. Bunday tamoyillardan biri o'quvchining induvidial xususiyatini hisobga olishdir. O'qvchiga induvidial yondashishni yo'lga qo'yishning bir vositasi bu tabaqalashtirilgan ta'limdir.

Kuzatishlar va tajribalar shuni ko'rsatadiki, ijodiy topshiriqlar ustida tabaqalashtirilgan holda ishlash o'quvchining o'zlashtirishiga yaxshi samara beradi.

Sinf o'quvchilari shartli ravishda uchta guruhga bo'linadi. Birinchi guruhga bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarni, ikkinchi guruhga «o'rta» bahoda o'zlashtiruvchi o'quvchilarni, uchinchi guruhga «yaxshi» va «a'lo» bahoda o'zlashtiruvchi o'quvchilarni kiritish mumkin. Albatta bu shartli bo'linish, bir guruhdan ikkinchi guruhga o'quvchi o'tishi mumkin(uning o'zlashtirishiga bog'liq bo'ladi). Quyida bir necha tabaqalashtirilgan ijodiy topshiriqlar bo'yicha ishlash texnologiyasini beramiz.

1-misol. Ifoda qiymatini hisobla.

$$100-(75-55)+80 \quad (420-300):(90:30)+15$$

$$600+(20+20) \cdot 4 \quad (55+45)-(890-870):2$$

1-guruh uchun topshiriq. Amallar tartibi qoidalarini esla va ifoda qiymatlarini hisobla.

2-guruh uchun topshiriq. Ifodalarni 2 guruhga ajrat va ularning qiymatlarini hisobla.

3-guruh uchun topshiriq. Ifodalarni qanday xususiyatlariga qarab ikkita guruhga ajratish mumkinligini aniqla. Ularning qiymatlarini hisobla.

2-misol Tenglamalarni yeching.

$$2000+x=3564 \quad x+865=1000$$

$$7002-x=5343 \quad x-517=415$$

1-guruh uchun topshiriq. Tenglamalarni yech.

2-guruh uchun topshiriq. Tenglamalarni yech va ularni tekshir. Qanday qoidaga asoslanib yechganingni tushuntir.

3-guruh uchun topshiriq. Tenglamalarni uchta guruhga ajrat. Har bir guruh tenglamasi qanday qoidaga asoslangan holda yechilishini tushuntir. Ayirish amali bilan berilgan tenglamadagi yechim chegaralarini aniqla.

3-misol. Quyidagi masala berilgan. «Maktab hovlisida 6ta topshirik o'gil bola va 3ta qiz bola o'ynayotgan edi. 5 o'quvchi uyinni tark etdi. Nechta bola qoldi?»

1-guruh uchun topshiriq. Masalani yech. Masalani yana boshqa usulda yechish mumkinligini o'ylab ko'r.

2-guruh uchun topshiriq. Masalani 2 usul bilan yech. Yechimlarni taqqosla.

3-guruh uchun topshiriq. Masala shartini shunday o'zgartirki, masala 3 usul bilan yechilsin va masalani uch usul bilan yech.

Agar aynan bitta masalani yechishning turli usullari mavjud bo'lsa (yoki topilsa), ulardan qulayini topish muammosi tug'iladi. Misol tariqasida Quyidagi masalani keltiramiz. «Bog' tugri to'rtburchak shaklida bo'lib, uning eni 200 metr va perimetri 1000 metrga teng. Bogning buyini toping.». Masalani yechish usullari Quyidagicha bo'ladi.

$$1\text{-usul: } 1) 200+200=400(\text{m}) \quad 2\text{-usul: } 1) 1000:2=500(\text{m})$$

$$2) 1000-400=600(\text{m}) \quad 2) 500-200=300(\text{m})$$

$$3) 600:2=300(\text{m})$$

Ushbu masala-topshiriq o'quvchilarga tabaqalashtirilgan holda Quyidagi variantlarda berish mumkin.

1-guruh uchun topshiriq. Masalani yech. Boshqa usulda yechish yo'lini o'ylab ko'r.

2-guruh uchun topshiriq. Masalani turli usullarda yech. Yechimlarni tekshirib ko'r.

3-guruh uchun topshiriq. Masalani turli usulda yech. Qulay usulni tanla. Masala savolini shunday o'zgartirki, unda bo'ning yuzi kelib chiqsin.

Boshlang'ich sinf matematika darslarida mazmunan bir xil, ammo yechish usullari turlicha bo'lgan shunday masalalar uchraydiki, ularni yechish o'quvchidan ancha ijodiy fikrlash talab etadi. Misol tariqasida 4-sinf o'quvchilariga mo'ljallangan Quyidagi masalani keltiramiz. «Yuzi 100m² bo'lgan tugri to'rtburchakning tomonlari uzunliklari qanday bo'lishi mumkin?» Albatta bu masala yechimi faqat natural sonlar to'plamida

Ushbu masala tabaqalashtirilgan holda Quyidagi guruhlariga topshiriladi:

1-guruh uchun topshiriq. Masalani yech. Masala yechimlarining hamma hollarini topishga harakat qil.

2-guruh uchun topshiriq. Masalani yech. Masalaning barcha yechimi hollarini keltir.

3-guruh uchun topshiriq. Masalani yech. Barcha yechim yo'llarini keltir. Yechimlar ichida to'g'ri to'rtburchak perimetri eng kichik bo'lgan javobni tanla.

Umuman olganda o'quvchilarning mustaqil fikrlashlari, ijodkorliklarini o'stirishda tabaqalashtirilgan ijodiy topshiriqlar muhim ahamiyat kasb etadi.

INGLIZ TILI DARSLARIDA INNOVATSION JARAYONLARNI TASHKIL QILISH

Isomiddinova Nozima Nazir qizi

BuxDPI 1-kurs talabasi

Saidova Zakira Tolibovna

BuxDPI o'qituvchisi, муस्ताқил тадқиқотчи

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz tili darslarida interfaol metodlardan foydalanish haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: ingliz tili o'qitish, interaktiv o'qitish, interfaol metodlar Effective use of interactive methods in English lessons

Abstract: This article discusses the use of interactive methods in English language classes.

Keywords: English language teaching, interactive teaching, interactive methods

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interfaol metodlardan to'liq foydalaniladi.

Innovatsiya (inglizcha innovation) - yangilik kiritish, yangilikdir. A.I. Prigojin innovatsiya deganda muayyan ijtimoiy birlikka - tashkilot, aholi, jamiyat, guruhga yangi, nisbatan turg'un unsurlarni kiritib boruvchi maqsadga muvofiq o'zgarishlarni tushunadi. Bu innovator faoliyatidir.

Interfaol metodlar - bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Birinchi yondashuvda hayotga joriy etilgan qandaydir yangi g'oya yoritiladi. Ikkinchi yondashuvda alohida-alohida kiritilgan yangilarning o'zaro ta'siri, ularning birligi, raqobati va oqibat natijada birining o'rnini ikkinchisi egallashidir. Olimlar innovatsion jarayon mikrotuzilmasini tahlil qilishda hayotning davriyligi konsepsiyasini farqlaydilar. Bu konsepsiya yangilik kiritishga nisbatan o'lchanadigan jarayon ekanligidan kelib chiqadi.

Ingliz tili darslarida innovatsiya jarayoni sxemasi beriladi. U quyidagi bosqichlarni qamrab oladi:

1. Yangi g'oya tuq'ilishi yoki yangilik konsepsiyasini paydo qilish bosqichi. U kashfiyot bosqichi deb ham yuritiladi.

2. Ixtiro qilish, ya'ni yangilik yaratish bosqichi.

3. Yaratilgan yangilikni amalda qo'llay bilish bosqichi.

4. Yangilikni yoyish, uni keng tadbqiq etish bosqichi.

5. Muayyan sohada yangilikning hukmronlik qilish bosqichi. Bu bosqichda yangilik o'zining

yangiligini yo'qotadi, uning samara beradigan muqobili paydo bo'ladi.

6. Yangi muqobillik asosida, almashtirish orqali yangilikning qo'llanish doirasini qisqartirish bosqichi.

V.A.Slastyonin yangilik kiritishni maqsadga muvofiq yo'naltirilgan yangilik yaratish, keng yoyish va foydalanish jarayoni majmui, uning maqsadi esa insonlarning ehtiyoji va intilishlarini yangi vositalar bilan qondirish deb biladi.

Pedagogik innovatsiyada R.N.Yusufbekova **innovatsion jarayon tuzulmasining** uch blokini farqlaydi:

Birinchi blok - pedagogikadagi yangini ajratish bloki. Bunga pedagogikadagi yangi, pedagogik yangilikning tasnifi, yangini yaratish shart-sharoiti, yangilikning me'yorlari, yangining uni o'zlashtirish va foydalanishga tayyorligi, an'ana va novatorlik, pedagogikadagi yangini yaratish bosqichlari kiradi.

Ikkinchi blok - yangini idrok qilish, o'zlashtirish va baholash bloki: pedagogik hamjamiyatlar, yangini baholash va uni o'zlashtirish jarayonlarining rang-barangligi, pedagogikadagi konservatorlik va novatorlik, innovatsiya muhiti, pedagogik jamiyatlarning yangini idrok etish va baholashga tayyorligi.

Uchinchi blok - yangidan foydalanish va uni joriy etish bloki, ya'ni yangini tadbiiq etish, foydalanish va keng joriy etish qonuniyatlari va turlaridir.

Innovation pedagogik jarayonning muhim unsurlari shaxsning o'z-o'zini boshqarishi va o'zini o'zi safarbar qila olishi hisoblanadi. Uning eng muhim yo'nalishlaridan biri o'quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish.

O'qituvchining innovatsion faoliyatiga yaratuvchilik jarayoni va ijodiy faoliyat natijasi sifatida qaraladi.

O'qituvchi innovatsion faoliyatining eng muhim tavsifi kreativlikdir.

Kreativlik termini angliya-amerika psixologiyasida 60-yillarda paydo bo'ldi. U individning yangi tushuncha yaratishi va yangi ko'nikmalar hosil qilish qobiliyati, xislatini bildiradi.

J.Gilford kreativlikni tavsifiyadigan qator individual qobiliyatlarni ko'rsatadi:

fikrning ravonligi; fikrni maqsadga muvofiq yo'llay olishi; o'ziga xoslik (originallik); qiziquvchanlik; farazlar yaratish qobiliyati; xayol qila olish, fantastlik (fantaziya.)

O'qituvchi faoliyatidagi kreativlikning bir necha bosqichlarini belgilash mumkin: birinchi bosqichda tayyor metodik tavsianomalar tuzukkina ko'chiriladi; ikkinchi bosqichda mavjud tizimga ayrim moslamalar (modifikatsiyalar), metodik usullar kiritiladi; uchinchi bosqichda g'oyani amalga oshirish mazmuni, metodlari, shakli to'la ishlab chiqiladi; to'rtinchi bosqichda esa o'qitish va tarbiyalashning o'z betakror konsepsiyasi va metodikasi yaratiladi.

Shu jihatdan ushbu mavzyda maktab o'qituvchisi innovatsion faoliyatining shakllanish konsepsiyasi, innovatsiyaning ijtimoiy-madaniy va hayot-faoliyati aspektlari haqida bahs yuritiladi.

Innovatsionlik pedagogik jarayonni ifodalab, nafaqat uning didaktik qurilmasiga, balki o'qituvchining ijtimoiy mohiyatli natijalari va ruhiy qiyofasiga ham taalluqlidir.

O'qituvchining innovatsion faoliyatini samarali amalga oshirish bir qator shart-sharoitlarga bog'liq. Unga o'qituvchining tayinli muloqoti, aks fikrlarga nisbatan beg'araz munosabat, turli holatlarda ratsional vaziyatning tan olinishini uqtirishga tayyorligi kiradi. Buning natijasida o'qituvchi o'z bilim va ilmiy faoliyatini ta'minlaydigan keng hamrovli mavzu (motiv)ga ega bo'ladi.

O'qituvchi faoliyatida o'z-o'zini faollashtirish, o'z ijodkorligi, o'z-o'zini bilishi va yaratuvchiligi kabi mavzu (motiv)lar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o'qituvchi shaxsining kreativligini shakllantirish imkoniyatini beradi.

Demak, o'qituvchi yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, konsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ'ibotchisi sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Harmer, J. (1998). How to teach English: An introduction to the practice of English language teaching. Edinburgh Gate, Harlow, England.

2. J. C. Richards and S.R.Rodgers. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA PREDMETLARNING O'LCHAMLARI HAQIDAGI G'OYALARNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Ostonov Q. (*pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti*)

Mardonov E.M. (*pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, O'zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti*)

Nazarova S.M. (*O'zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti magistranti*)

Аннотация: *ob'ektlarning o'lchamlari haqida g'oyalarni shakllantirishda maxsus didaktik material qo'llaniladi. Ikkinchi yosh guruhda, taqqoslash uchun bolalarni mutlaq (uzun - qisqa) va nisbiy qiymatni (uzunroq - qisqaroq) aniqlashga taklif qilib, ikkita ob'ektni olish kifoya. Ushbu guruhdagi didaktik materialga qo'yiladigan asosiy talab - taqqoslanadigan xususiyat aniq ifodalanishi va mavzuni haqiqatan ham tavsiflashi kerak. Шунинг учун бу мақолада мактабгача yoshdagi bolalarda predmetlarning o'lchamlari haqidagi g'oyalarni shakllantirish va rivojlantirish xususiyatlari муҳокама этилган ва тегишли услубий тавсиялар келтирилган.*

Калит сўзлар: *объект, предмет, ўлчам, узун, қисқа, кенг, тор, мактабгача ёшдаги болалар, топшириқлар, ўйинлар, уч ўлчовли предметлар.*

Ob'ektlarning o'lchamlari haqida g'oyalarni shakllantirishda maxsus didaktik material qo'llaniladi. Ikkinchi yosh guruhda, taqqoslash uchun bolalarni mutlaq (uzun - qisqa) va nisbiy qiymatni (uzunroq - qisqaroq) aniqlashga taklif qilib, ikkita ob'ektni olish kifoya. Ushbu guruhdagi didaktik materialga qo'yiladigan asosiy talab - taqqoslanadigan xususiyat aniq ifodalanishi va mavzuni haqiqatan ham tavsiflashi kerak.

Birinchi darslarda bolalarda turli uzunlikdagi har qanday ob'ektlarni taqqoslashda ular uzun - qisqa, uzunroq - qisqaroq deb ta'riflanishi haqida umumlashtirilgan fikrni shakllantirish uchun ularning doirasini asta-sekin kengaytirib, tekis narsalardan foydalanish afzalroqdir; turli xil kenglik - keng - tor, kengroq - tor va hokazo. Shuni yodda tutish kerakki, boshqa rang qiymatni ta'kidlash imkonini beradi, shuning uchun birinchi navbatda taqqoslash uchun turli rangli ob'ektlarni taklif qilish kerak. Har bir darsda bolalarga tarqatma materiallar bilan harakat qilish imkoniyati berilishi kerak (kengligi bir xil bo'lgan turli uzunlikdagi qog'oz chiziqlari va aksincha, bir xil uzunlikdagi turli xil kenglikdagi lentalar; turli uzunlikdagi, har xil kenglikdagi lentalar; har xil qalinlikdagi mato parchalari va boshqalar). Tarqatma materiallar bilan harakatlar har bir bola tomonidan ob'ektlarni har tomonlama tekshirish imkoniyatini beradi[1].

Ikkinchi yosh guruh bolalarini o'qitish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Dastlab, ikkita tekis ob'ektni solishtirganda, bolalarga uzunlikni eng oson ajratiladigan uzunlik, keyin boshqa o'lchovlar sifatida ko'rsatish va nomlash o'rgatiladi. Har bir o'lchov uchun ob'ektlarni alohida-alohida taqqoslash 3-4 darsda amalga oshirilishi kerak. Bolalar bilan ishlashning boshlang'ich nuqtasi imtihondir - uning natijalaridan u yoki bu mazmunli faoliyatda foydalanish uchun ob'ektlarni maxsus tashkil etilgan mashg'ulotlarda muhokama etilishi lozim.

Ijobiy ta'sir uzunlik, kenglik va hokazolarni ko'rsatish, barmoqni belgilangan uzunlik bo'ylab chizish, yoyilgan barmoqlar yoki qo'llar bilan "o'lchash", turli xil kattalik belgilarini qo'llash yoki qoplama orqali solishtirish kabi usullardan foydalanish orqali erishiladi.

So'rov har bir o'ziga xos uzunlikning yo'nalishini aniqlash imkonini beradi, bu ularning farqi uchun zarurdir. Bolalar uzunligini ko'rsatishda qo'l chapdan o'ngga, ob'ekt bo'ylab, kenglikni ko'rsatib, harakatlanishini bilib oladi, ob'ekt bo'ylab harakatlanadi, balandlik pastdan yuqoriga yoki yuqoridan pastga ko'rsatiladi va qalinligi yoyilgan barmoqlar bilan ko'rsatiladi va suyultirish

darajasi ob'ektning qalinligiga bog'liq. Dumaloq ob'ektlarning qalinligi ularni o'rab olish orqali ko'rsatiladi. Ko'rib chiqilgan kattalik belgisini ko'rsatish 2-3 marta takrorlanishi kerak, har martar harakat chizig'ini biroz siljiladi, shunda bolalar bu belgini ob'ektning biron bir chizig'i yoki tomoni bilan bog'lamaydilar.

Bilish jarayonida harakatlar doimo so'z bilan birga bo'lishi kerakligini hisobga olib, tekshirilayotgan kattalik belgilarini nomlash kerak. Buni dastlab tarbiyachi bajaradi, so'ngra bolalardan uzunlik, kenglik, balandlik, qalinlik so'zlarini mazmunli ishlatishni talab qiladi.

Bolalarni ob'ektlarni o'lchamlari bo'yicha taqqoslashda mashq qilish uchun quyidagi vazifalarni berish mumkin, masalan: stol ustiga qo'yilgan turli uzunlikdagi ikkita chiziqdan uzun yoki aksincha, qisqasini ko'rsating; bolalarga turli uzunlikdagi namunalar navbat bilan taqdim etiladi; bir xil uzunlikdagi chiziqni topish kerak; ikkitadan eng uzunini olish kerak; uning uzunligini ko'rsating, keyin qisqasi uzunligini ko'rsating; ikkita uzun qalam toping, uni tepaga qo'ying va uning ostiga qisqa qalam qo'ying[2].

O'qituvchi bolalarning topshiriqlarni qanday bajarishini tekshiradi, ularni tanlangan buyumning o'lchami haqida aytib berishga taklif qiladi, nima uchun ushbu elementni tanlanganliklarini tushuntiradi. Ushbu mashqlar jarayonida bolalarda ko'z bilan chamalash paydo bo'ladi, o'lchovli munosabatlarni farqlash qobiliyatida tajriba to'planadi, bu bilimlarning hissiy asoslarini sezilarli darajada kengaytiradi; ob'ektlarning hajmini belgilashda tegishli so'zlardan foydalanish orqali bolaning nutqi boyitiladi va takomillashtiriladi. Asta-sekin, bunday javoblar bolalar uchun mavjud bo'ladi: "Bu qisqa bar"; "Qo'g'irchoq o'z uyiga uzoq vaqt ketadi, chunki yo'l uzoq"; "Men tor lentaning kengligini ko'rsatdim" va hokazo.

Bolalarni ob'ektlarning o'lchamlarini nomlashga, ularni bir-biri bilan solishtirishga va qarama-qarshi qo'yishga o'rgatish kerak: "Qizil lenta ko'kdan qisqaroq, ko'k esa qizildan uzunroq, yuqori quti esa torroq. pastki, pastki qismi esa yuqoridan kengroq, yashil qalam sariqdan qalinroq, sariq esa yashildan yupqaroqdir. Kengaytmalarning o'zlarini tanib olish yosh bolalar uchun juda qulaydir, lekin asosiysi ularning nomlarining to'g'riligini farqlashdir va bu butunlay bolalar bilan olib boriladigan ta'lim ishlariga bog'liq.

Yosh bolalar bilan ishlashda o'yin holatlariga katta o'rin berilishi kerak, masalan: "Ayiqlarni skameykalarga qo'yamiz" (uzoq uchun - ko'p, qisqasi uchun - bitta). "Keling, mashinalarni garajlarga joylashtiramiz" (keng - tor, baland - past). "Kim tezroq uyiga yetib oladi?" (uzun - qisqa trek). "Qo'g'irchoqlar, ayiqlar uchun kamon uchun lentalarni oling." Bilimlarni aniqlashtirish, mustahkamlash uchun "Top va tasvirlab bering", "Nima bor?", "Juft ol" kabi o'yinlar.

O'rta guruhda ularga o'lchamlari jihatidan qarama-qarshiligi kamroq bo'lgan uchdan beshgacha narsalarni solishtirish o'rgatiladi. Shu bilan birga, bolalar o'lchamni qiyosiy baholashni o'zlashtiradilar (uzunroq, qisqaroq, hatto qisqaroq, eng qisqasi nafaqat kamayib, balki ortib borayotgan darajada o'zaro teskari munosabatlarni o'rnatishda. Taqqoslanayotgan ob'ektlarning o'lchamlaridagi farq). asta-sekin 5 dan 2 sm gacha pasayadi. Dastavval bolalarga namunadan foydalanib, ob'ektlarni ketma-ket tartibda joylashtirishga o'rgatiladi, keyin esa qoida bo'yicha (eng uzun chiziqdan boshlang va hokazo).

Bolalarning oldida bir qator ob'ektlarning namunasi yaratib, uni tekshirar ekan, o'qituvchi ob'ektlarning izchil joylashishiga, qatorning yo'nalishiga (ko'tarilish yoki pasayish) va ikkita qo'shni ob'ekt o'rtasidagi doimiy farqga e'tibor qaratadi. Ikkinchisini aniqlash ko'pincha bolalar uchun qiyin bo'lganligi sababli, avvaliga oldingisiga nisbatan har bir keyingi element uchun maxsus chizilgan chiziq (belgi) yoki boshqa rang bilan "qo'shimcha qism" bilan belgilash mumkin. Namuna tahlili ketma-ketlikni o'rgatishning samarali usuli hisoblanadi, chunki u vizual tarzda taqdim etilgan ob'ektlarni tekshirishga qaratilgan va "tartib munosabatlari" tushunchasini va uning xususiyatlarini shakllantirishga yordam beradi [3].

Tanlash qoidasi (har safar barcha chiziqlardan eng uzun yoki eng qisqasini tanlang) tartiblangan qatorni qurish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Bu harakatlar ketma-ketligini

belgilaydi - elementlarni amaliy yoki vizual taqqoslash va to'g'ri tanlash. Tartib munosabatlari va uning xossalarini anglash bu holda berilgan harakat usuli asosida, mustaqil ravishda, topshiriq natijasida yuzaga keladi. Bu yerda, xuddi yosh guruhdagi kabi, o'yin vaziyatlari keng qo'llaniladi: "Keling, zinapoya quramiz", "Keling, narsalarni tartibga keltiramiz", "Tartibga solamiz", "Xo'roz qaysi pog'onada?" va h.k.

O'rta guruhda bolalar bir vaqtning o'zida uzunligi va kengligi bo'yicha tekis narsalarni solishtirishga o'rgatiladi (bir xil uzunlikdagi, lekin turli xil kenglikdagi lentalar va boshqalar).

Keyinchalik, ob'ektlarning uch o'lchovlilik haqidagi g'oyalarni shakllantirishga o'tish kerak. Shu maqsadda fazoga nisbatan doimiy pozitsiyani egallagan ob'ektlar (masalan, mebel qismlari), keyin esa boshqa ob'ektlar (qurilish materialining qismlari, konstruktiv hunarmandchilik va boshqalar) uchun uzunlik, kenglik, balandlik aniqlanadi. Uch o'lchamni tanlash va aniqlash turli hajmdagi ob'ektlarni taqqoslashda amalga oshiriladi. Natijada, bolalar barcha uch o'lchamning o'lchamiga qarab ob'ektlar katta yoki kichikroq deb ataladi degan xulosaga kelishadi[4].

Katta va tayyorgarlik guruhlarida ob'ektlarni uzunligi, kengligi, balandligi va hajmi bo'yicha bir butun sifatida tartibga solish masalasini hal qilish davom etmoqda. Vazifalarning murakkabligi shundaki, bir xil ob'ektlar u yoki bu atributga ko'ra bir qatorga joylashtiriladi (masalan, tayoqlar avval uzunligi, keyin esa qalinligi bo'yicha yotqiziladi). Yana bir murakkablik shundaki, o'qituvchi qatorda ko'rsatgan ob'ekt nafaqat qo'shnisi bilan, balki oldingi yoki keyingi ob'ektlar bilan ham taqqoslanadi. Buning natijasida bolaga qatordagi har bir element oldingi barcha elementlardan kichikroq (kattaroq) va keyingi barcha elementlardan kattaroq (kamroq) ekanligi ayon bo'ladi. Shunday qilib, nafaqat kattalikning nisbiyligi, balki tartiblangan elementlar orasidagi munosabatlarning tranzitivligi ham amalga oshiriladi ($a > b$ va $b > c$ bo'lsa, u holda $a > c$).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1]. Метлина Л.С. Математика в детском саду. М.: «Просвещение», 1984. 256 с.
- [2]. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. Под редакцией А.А. Столяра. М.: «Просвещение», 1988. – 303 с.
- [3]. Леушина А.М. ФЕМП у детей дошкольного возраста. М.: «Просвещение», 1974. – 368 с.
- [4]. Фрейлах Н.И. Методика математического развития. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. – 208 с.

INTERFAOL USULLAR ORQALI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA HISOBLASH MALAKASINI SHAKLLANTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA

*Kasimov Fayzullo Muxamedovich
(BDPI Boshlang'ich ta'lim kafedrasida dotsenti, p.f.n)*

*Usmonova Zulfiya Ilxomovna
TURON ZARMED universiteti o'qituvchisi,
BDPI 2- bosqich magistranti*

Anotatsiya. Ushbu maqolada interfaol usullar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida hisoblash malakasini shakllantirishda metodik muammo ekanligi asoslangan. Hisoblash usuli, hisoblash malakasi tushunchalari mazmuni, hisoblash malakasining to'g'rilik, anglab yetganlik, ratsionallik, umumlashganlik kabi sifatleri sharhlangan.

Kalit so'zlar: interfaol usul, hisoblash usuli, arifmetik amallar, to'g'rilik, anglab yetganlik, ratsionallik, umumlashganlik.

Hozirda o'quvchilarning fikr doirasi, ongi, dunyoqarashlarini o'stirish, ularni erkin tinglovchidan erkin ishtirokchiga aylantirish o'qituvchi oldida turgan nihoyatda muhim vazifadir. Darsda o'qituvchi boshqaruvchi o'quvchilar esa, ishtirokchiga aylanmog'i lozim. Ana shu vazifani amalga oshirishda innovatsion faoliyat ustunligi ko'p qirrali samara keltiradi.

O'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi natijasida malakaga aylanuvchi o'quv harakatining tahlili bizga "hisoblash malakasi" tushunchasining mazmunini ochib berish imkonini beradi. Bu

tushunchaning mazmunini ochib berishda ixtiyoriy o'quv malakasi uchun qaratilgan umumiy qoidalarni oydinlashtirib olmoq zarur. Hisoblash malakasi barcha turdagi o'quv malakalariga xos bo'lgan xislatlardan tashqari, o'zining maxsus xususiyatlariga ham egadir. Bu xususiyatlar tashkil etuvchilari hisoblash malakalaridan iborat bo'lgan faoliyatning mazmunli tomoni sifatida ta'riflanadi. Hisoblash malakasi tushunchasini nazariy asoslab berish uchun avvalo quyidagi masalalarni oydinlashtirib olamiz, ya'ni hisoblash usuli va hisoblash malakasining mohiyati, hamda shakllangan hisoblash malakasiga tavsif beramiz. Avvalo, "hisoblash usuli" tushunchasining mazmuni nimadan iborat ekanini ko'rib chiqamiz.

7 va 5 sonlarini qo'shish kerak bo'lsin. Amaliyotda qo'llanib kelinayotgan metodik sistemaga muvofiq bu hol uchun hisoblash usuli quyidagi qator operasialarni o'z ichiga oladi: 1) 5 sonini 2 va 3 sonlari kabi qulay qo'shiluvchilar yig'indisi bilan almashtirish; 2) 7 soniga qo'shiluvchi 3 sonini qo'shish; 3) hosil bo'lgan natijaga, ya'ni 10 soniga qo'shiluvchi 2 sonini qo'shish. Bu erda operasialarni tanlash va ularning bajarilish tartibi hisoblash usulining nazariy asoslaridan kelib chiqqan holda, ya'ni songa yig'indini qo'shish xossasini qo'llash orqali aniqlanadi (5 ni yig'indi bilan almashtirish, keyin esa ketma-ket songa qo'shiluvchilarni qo'shish); bundan tashqari, bu erda boshqa bilimlar, ancha ilgari shakllangan hisoblash malakalari ham qo'llanildi (birinchi operasiani bajarishda birinchi o'nlik tarkibini bilish kabi bilimlardan foydalanildi: $10=7+3$; $5=3+2$; ikkinchi va uchinchi operasialarni bajarishda esa sonni yig'indiga qo'shish xossasidan tashqari, 10 ichida sonlarni qo'shish: $7+3=10$ va $10+2=12$ ko'rinishidagi sonlarni qo'shish malakalaridan foydalanildi). Shunday qilib, aytish mumkinki, berilgan sonlar ustidagi hisoblash usuli qator operasialar yig'indisidan tarkib topadi. Bu operasialarni bajarish esa berilgan sonlar ustida bajarilishi kerak bo'lgan arifmetik amal natijasiga olib keladi; ta'kidlab o'tish kerakki, har bir usulda operasialarni tanlash uchun uning nazariy asosi sifatida qo'llaniluvchi nazariy qoidalar bilan aniqlanadi.

Endi hisoblash malakasiga tavsifnoma beramiz. Hisoblash malakasi - bu hisoblash usullarini yuqori darajada o'zlashtirish. Hisoblash malakasiga ega bo'lmoq - har bir hol uchun arifmetik amal natijasini topishda qaysi operasialarni qanday tartibda va etarli darajada tez bajarishni bilish. To'laqonli hisoblash malakasi to'g'rilik, anglab etilganlik, rasionallik, umumlashganlik, avtomatizm va mustahkamlik kabi sifatlar bilan tavsiflanadi. **To'g'rilik** - o'quvchi berilgan sonlar ustidagi amal natijasini to'g'ri topadi, ya'ni u hisoblash usulini tashkil etuvchi operasialarni to'g'ri tanlaydi va bajaradi. **Anglab yetilganlik** - o'quvchi qaysi bilimlar asosida operasialar tanlanganini va ularning bajarilish tartibini anglab yetadi. Bu o'z navbatida operasialar tizimining to'g'ri tanlanganining isbotidir. Anglab yetilganlik o'quvchining istalgan vaqtda misolni qanday echganligi va nima uchun shunday echganligini tushuntirib bera olishida namoyon bo'ladi. Biroq bu o'quvchining doimo har bir misolning yechilishini tushuntirib berishi lozim degani emas. Malakalarni o'zlashtirish jarayonida tushuntirishning asta-sekin yig'ilishi keyinroq keltiriladi. **Rasionallik** - o'quvchi aniq sharoitlar bilan mulohaza yuritib, berilgan hol uchun rasionalroq qulayroq bo'lgan usulni tanlaydi, ya'ni mumkin bo'lgan operasialar ichidan boshqalariga nisbatan bajarilishi oson va natijaga tezroq olib keluvchisini tanlaydi. Tabiiyki, malakaning bu sifati natijaga erishishning turli usullari mavjud bo'lgan holda o'quvchining bilimlarini qo'llab, bir necha usullar ichidan rasional bo'lganini tanlab olishida namoyon bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, rasionallik malakaning anglab etilganligi bilan bevosita boglangan ekan. **Umumlashganlik** - o'quvchi hisoblash usulini ko'pgina hollar uchun ham qo'llashi mumkin, ya'ni u hisoblash usulini yangi hollarga ham olib o'ta oladi. Umumlashganlik rasionallik kabi hisoblash malakasining anglab etilganligi bilan uzviy boglangan. Biroq hisoblashning turli hollari uchun ham birdan-bir yagona nazariy asosga ega bo'lgan usul umumiy hisoblanadi. **Avtomatizm** (yig'ilganlik) - o'quvchi operasialarni ajratadi, hamda ularni tez va yig'ma rejada bajaradi. Ammo har vaqt operasiya tizimining tanlanishini tushuntirib berishga qaytishi mumkin.

Keltirilgan sifatlarga ega bo'lgan hisoblash malakasini shakllantirishga boshlang'ich maktab matematika kursining tuzilishi va mos keluvchi metodik usullarni qo'llash orqali erishiladi. Boshlang'ich sinflar uchun amaldagi matematika dasturida ko'zda tutilgan usullarning nazariy

asoslariga mos ravishda usullarning guruhlarini quyidagicha ajratish mumkin:

1. Nazariy asoslari arifmetik amallarning aniq ma'nosi -bo'lib hisoblangan usullar. Bularga quyidagilar kiradi: $a+2$, $a\pm 3$, $a+4$, $a+0$ ko'rinishidagi hollar uchun 10 soni ichidagi sonlarni qo'shish va ayirish usullari, ko'paytirishning jadval ichidagi natijalarini topish (faqat boshlang'ich bosqichda) va qoldiqli bo'lish usuli, birni va nolni ko'paytirish usullari.

2. Nazariy asos bo'lib arifmetik amallarning xossalari xizmat qiluvchi usullar. Bu guruhga ko'pgina hisoblash usullari taalluqlidir. Qo'shish va ayirishning quyidagi hollari: $3+7$, $45+0$, $26+4$, $50-6$, $8+4$, $13-5$, $48+6$, $40+37$, $26+23$, $75+19$; 100 dan katta bo'lgan sonlarni qo'shish va ayirish uchun shunga o'xshash usullar; $16*5$, $5*16$, $19*30$, $270:30$ ko'rinishidagi hollar uchun ko'paytirish va bo'lishning shunga o'xshash usullari, yozma ko'paytirish va bo'lish usullari.

3. Nazariy asos arifmetik amallarning tashkil etuvchilari va natijalari orasidagi bog'likliklardan iborat bo'lgan usullarga $8-6$, $24: 8$, $80: 20$, $72: 24$, $7:1$. $0: 5$ ko'rinishidagi hollar uchun bajariladigan usullar kiradi.

4. Nazariy asos bo'lib tashkil etuvchilardan birining o'zgarishi bilan arifmetik amal natijasining o'zgarishi hisoblangan usullar. Bu sonlarni qo'shish va ayirishni bajarishda ($57+18$, $432-189$) yaxlitlash usullari va 5 ga, 25 ga, 50 ga ko'paytirish va bo'lish usullari.

5. Nazariy asosi sonlarning raqamlanishi bo'lgan usullar. Bu $a+1$, $10+7$, $17-10$, $17-7$, $63*100$, $240:10$ ko'rinishidagi hollar uchun usullar va katta sonlar ichida shunga o'xshash bo'lgan usullardir.

6. Nazariy asosi qoida bo'lgan usullar. Bunga $a \times 1$ va $a \times 0$ ikki hol uchun taalluqli bo'lgan usullar kiradi. Sonlarni birga, nolga ko'paytirish qoidasi butun musbat sonlarni ko'paytirish qoidasining natijasi bo'lganligidan ular o'quvchilar tomonidan oson umumlashtiriladi va hisoblashlar bajariladi.

Ko'rib turibmizki, barcha hisoblash usullari u yoki bu nazariy asosda ko'rilmogda. Har bir holda ham o'quvchilar hisoblash usullarining asosida yotuvchi mos nazariy qoidalardan foydalanishning tub mohiyatini anglab yetadilar. Bu esa o'quvchilarning anglab yetilgan hisoblash malakalarini egallashlarining zaminidir. Har bir guruhning hisoblash usullarini ochib berishda yondoshishning umumiyliigi - bu o'quvchilarning umumlashgan hisoblash malakalarini egallashlarining garovidir. Bir hisoblash holi uchun turli usullarni tuzishda turli nazariy qoidalarni qo'llash mumkinligi o'zgarishlarga boy bo'lgan rasional hisoblash malakalarini shakllantirishning zamini bo'lib hisoblanadi (masalan, qo'shishning $39+18$ holi uchun).

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Umumiy o'rta ta'limning Milliy O'quv Dasturi (Matematika)
2. Jumayev M.E. Matematika o'qitish metodikasi. -Toshkent, 2016. -426 bet.
3. Зайниддинова М.А. Оғзаки машқлар тизими орқали бошланғич синф ўқувчиларининг ҳисоблаш малакаларини шакллантириш. Пед.ф.н...дисс. – Т., 1996. - 123 б.
4. Xalillayev A., Xudoynazarov E.Og'zaki hisoblashga doir mashqlar to'plami. Metodik qo'llanma. – T.: TDPU, 2011.- 106 b.
5. Usmonova Z.I. Methodology for Forming Computational Skills in Primary School Students. International Conference on Academic Integrity 41-43.
6. Usmonova.Z.I. Improving the Methodology for Forming Computational Skills in Primary. International Journal on Integrated Education 576-579.
7. Usmonova.Z.I. Methods of using interactive methods in the formation of computational skills in elementary school students. Journal of Pedagogical Inventions and Practices ISSN NO: 2770-2367.30-31.
8. Kasimov F. M., & Usmonova,Z.I Boshlang'ich sinf o'quvchilarida hisoblash malakasini shakllantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish metodikasi. International Conference on Developments in Education Hosted from Amsterdam, Netherlands : 47-51.

9. Usmonova Z. Milliy Dastur talablariga asoslangan holda boshlang'ich sinf o'quvchilarida hisoblash malakasini shakllantirish yo'llari. Ta'lim, fan va innovatsiya. ISSN 2181-8274. 2023- yil 1-son, 123-127 betlar.

10. Kasimov F. M., & Usmonova, Z. I Methods and tools for forming calculation skills in students through interactive methods in primary class mathematics education. Neo science peer reviewed journal volume 6, Feb. 2023 ISSN (E): 2949-7701. Page 63-71.

KASRLAR MAVZUSINI O'RGATISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Ochilova Laylo Temirovna

Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya. Kasr tushunchasini hosil qilish har xil narsalarni teng bo'laklarga bo'lish, kesish, sindirish, maydalashdan kelib chiqadi deyiladi. Boshlang'ich sinfdan oldin, ya'ni maktabgacha yoshdoyoq kasr tushunchasining boshlang'ich ma'lumotlari berilgan. Maqolada kasrlarni o'rgatishda innovatsion usullardan foydalanish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kasr, ulush, to'g'ri kasr, noto'g'ri kasr, butun, bo'lak, usul, innovatsiya

Аннотация. Говорят, что понятие дроби возникает в результате деления, разрезания, дробления и дробления различных вещей на равные части. Базовые знания о понятии дробей получают до начальной школы, т.е. в дошкольном возрасте. В статье говорится об использовании инновационных методов в обучении дробям.

Ключевые слова: дробь, доля, правильная дробь, неправильная дробь, целое, часть, метод, инновация.

Annotation. It is said that the concept of a fraction arises as a result of dividing, cutting, crushing and crushing various things into equal parts. Basic knowledge about the concept of fractions is obtained before elementary school, i.e. at preschool age. The article talks about the use of innovative methods in teaching fractions.

Keywords: fraction, share, proper fraction, improper fraction, whole, part, method, innovation.

Hozirgi kunda jamiyatimizda ro'y berayotgan jadal o'zgarishlar – yetuk rivojlangan, ijodiy fikrlaydigan, barkamol, faol shaxsni taqozo etadi.

Matematika darslarida aqliy yuklamaning ortishi bugungi kun pedagogini o'quvchilarning o'rganilayotgan materialga qiziqishini, butun dars davomida faolligini qanday saqlab qolish kerakligi haqida o'ylashga majbur qiladi. Matematikaga qiziqishning paydo bo'lishi ko'p jihatdan uni o'qitish metodikasiga, o'quv-tarbiya ishlarining qanchalik mohirona qurilishiga bog'liq.

Shu sababli bugungi kunda maktab o'quvchilarining fikr-mulohazalarini faollashtiradigan, kreativ fikrlaydigan, ularni mustaqil bilim olishga undaydigan yangi samarali texnologiyalar va o'qitish usullarini izlash ishlari olib borilmoqda. O'qituvchi har bir o'quvchining faol, ishtiyoq bilan ishlashi haqida o'ylashi va bundan qiziquvchanlik, kognitiv qiziqishning paydo bo'lishi va rivojlanishi uchun boshlang'ich nuqta sifatida foydalanishi kerak.

Boshlang'ich maktab yoshida ma'lum bir fanga doimiy qiziqish va moyillik shakllanadi, aynan shu davrda matematikaning jozibador tomonlarini ochishga harakat qilish kerak bo'ladi.

Zamonaviy o'qituvchi: "Innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayonida qanday qo'llash kerak?" degan savolni o'ziga berishi lozim.

O'qituvchining maqsadi - o'quvchilarga yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali ta'limni, yangi bilimlarni o'rgatishdir. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, yangi ta'lim texnologiyalarini faqat amalda o'zlashtirish mumkin.

Innovatsiya so'ziga P.S. Lerner "Innovatsiya - bu shunchaki innovatsiya yoki qandaydir yangilik emas, balki tizimga yangilikni ta'minlovchi asosiy elementlarni joriy etish orqali tubdan yangi sifatlarga erishish" deb ta'rif beradi

Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarining kasrlar haqidagi dastlabki bilimlarni

o'zlashtirishlari biroz qiyindek. Shu sababli kasrlar mavzusini o'rgatishda innovatsion usullardan, xususan kompyuter texnologiyalaridan foydalanilsa ko'zlangan maqsadga erishish mumkin bo'ladi.

Kasr tushunchasini hosil qilish har xil narsalarni teng bo'laklarga bo'lish, kesish, sindirish, maydalashdan kelib chiqadi deyiladi. Boshlang'ich sinfdan oldin, ya'ni maktabgacha yoshdayoq kasr tushunchasi haqidagi ilk ma'lumotlar beriladi. Masalan tarbiyachi bolalarga faoliyatlari davomida ulush degan so'z haqida ma'lumot beradi. Olma, tarvuz, bodring, non va boshqalarni bir necha bo'laklarga bo'lib ko'rish orqali bolalarga ulushlar haqida aytib o'tiladi.

Shu maqsadda bolalarni ulushlar bilan tanishtirish, taqqoslashni o'rgatish, sonning ulushlari va ulushi bo'yicha sonni topishga doir masalalarni yechish ko'zda tutiladi. Aytib o'tilgan barcha masalalar ko'rgazmali qilib ochib berildi.

Ko'rgazmali tushuntirishda, masalan, olmani teng ikkiga bo'lish, yordamida kasr hosil qilinadi. Shunga mos olmani teng bo'lmagan ikki bo'lakka bo'lib, u yarim olma emasligini, demak, kasrni hosil qilmaslikni, tushuntirishi kerak. Faqat teng bo'lakka bo'lganidagina kasr son yoki butunning ulushi hosil bo'lishini mustahkam singdirish lozim.

Butunning teng bo'laklariga **kasr** deyiladi.

Berilgan narsani yoki bir butun qism qancha teng bo'lakka bo'linganligini ko'rsatuvchi son kasrning **maxraji**, shunday qismdan nechitasi olinganligini ko'rsatuvchi son kasrning **surati** deyiladi. Umumiy holda kasrni $\frac{b}{a}$ tarzda ifodalash lozim. Ushbu kasr "a dan b" deb o'qiladi.

Kasrlar odatda 3 xil ko'rinishda bo'ladi

1. To'g'ri kasr $\frac{7}{9}$

Agar kasrning surati uning maxrajidan kichik bo'lsa, bunday kasrlarni to'g'ri kasrlar deyiladi

2. Noto'g'ri kasr $\frac{9}{7}$

Agar kasrning surati uning maxrajidan kata yoki teng bo'lsa, bunday kasrlarni noto'g'ri kasrlar deyiladi

3. O'nli kasr $\frac{6}{10}$, 0,6

Agar kasrning maxraji 10 ning darajalaridan iborat bo'lsa bunday kasrlarni o'nli kasrlar deyiladi.

Turli xil geometrik shakllar bilan ishlayotganda bu shakl yordamida ulushlarni hosil qiladilar hamda uning ba'zi shakllarini keltirib chiqaradilar. Masalan, kvadratni teng 4 bo'lakka bo'lishda, uni ikkita yo'l bilan bo'lib, burchaklarining o'zoro tengligiga hamda tamonlarining o'zoro tengligiga asoslanib shuningdek, kvadrat simmetriyasi haqida tasavvurlarga ega bo'ladilar.

Shuningdek boshqa o'quvchilarga doirani, ba'zilarga to'g'ri to'rburchakni 4 bo'lakka bo'lish topshiriladi.

Bundan keyingi ish teng bo'laklarni ulushlardan bittasini, ikkitasini, uchtasini olib ularni qanday sonlar bilan yozish mumkinligiga o'qitiladi. Kasrlarni ikkidan bir, uchdan bir, to'rtidan bir

kabi o'qish, qancha qismi olinoyotganligi orasidagi bog'lanishlarni hosil qilish lozim.

Shu asosda surat va maxraj hamda kasr kabiyangi atamalar kiritmasdan o'qiladi. Lekin chiziqning pastida bo'tinni nechaga bo'lgan son, yuqorisiga necha ulushni olgan son yozilishi tushuntiriladi.

Ushbulardan keyin o'quvchilarga bir nechta savollar beriladi yoki ko'rsatila

Kasrlar mavzusini o'rgatishda innovatsion texnologiyalar, kompyuter texnologiyalarining o'rni beqiyos.

Adabiyotlar.

1. Temirovna, O. L. (2021, June). EQUATION, IDENTITIES, EQUIVALENT EQUATION, EQUATION WITH ONE UNKNOWN OF THE FIRST ORDER, FRACTIONAL RATIONAL EQUATIONS AND THEIR SOLUTION. In *Archive of Conferences* (pp. 103-106).
2. Ochilova, L. T. (2022). MATEMATIKADAN IJODIY TAFAKKURNI O'STIRISHDA TRIZ PEDAGOGIKSIDAN FOYDLANISH. *Экономика и социум*, (6-2 (97)), 178-181.
3. Temirovna, O. L. (2022). METHODS AND TECHNIQUES OF CRITICAL THINKING TECHNOLOGY IN MATHEMATICS LESSONS. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 5, 246-250.

4. Очиллова, Л. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ УРАВНЕНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. *Involta Scientific Journal*, 1(13), 100-105.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR. O'ZBEKISTONNING TIMSS XALQARO BAHOLASH DASTURIGA ILK MAROTABA QATNASHISHI. TIMSS TOPSHIRIQLARIDAN NAMUNALAR.

Nargis Boymurodova

Buxoro davlat Pedagogika instituti ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi, 1-bosqich magistranti
ANNOTATSIYA

Bu maqolada boshlang'ich sinflarda xalqaro tajribalarni kiritilishi, ulardan ko'zlangan asosiy maqsadi haqida ma'lumot beradi. TIMSS xalqaro tadqiqotiga mos keluvchi topshiriqlar, matematika fanining samaradorligini oshirishda tadqiqotning ahamiyati yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro baholash tadqiqoti, matematika va tabiiy fanlar, topshiriqlar, TIMSS, PIRLS, IEA rahbariyati.

ABSTRACT

This article provides information about the introduction of international experiences in primary classes, the main goals of them. The tasks corresponding to the TIMSS international study, the importance of the study in improving the effectiveness of mathematics science are highlighted.

Keywords: international evaluation research, mathematic and natural sciences, tasks, TIMSS, PIRLS, the leadership of IEA.

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimi juda jadal tarzda rivojlanib bormoqda. Bundan asosiy maqsad maktab ta'lim tizimini yanada yaxshilash, har tomonlama yetuk salohiyatga ega yosh avlodni tarbiyalash, ularni insonparvarlik ruhida tarbiyalash va shu yo'sinda ta'lim sifatini tubdan yaxshilash va yanada takomillashtirishdir. Shiddat bilan rivojlanayotgan davrda barcha sohalar singari ta'lim sohasida ham ulkan yangiliklar va islohotlar olib borilmoqda. Chunki, xorijiy mamlakatlar qatoriga qo'shilish uchun eng avvalo, ta'lim tizimini yanada yaxshilash darkor. Jahon standartlariga mos bo'lish uchun ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan yuksak kasbiy mahoratni talab qiladi. Buning uchun esa ular ta'limda yangicha bir yondashuvlar asosida, xususan, xalqaro baholash tizimiga mos keladigan usullarni tanlab darslarni olib borishlari ta'lim sifatini yanada yuqoriroq ko'tarishga xizmat qiladi. Shundan kelib chiqib, hozirgi kunda xalqaro tajribalarga mos yangi milliy dastur ishlab chiqildi. Bu dastur tarkibida xalqaro baholash dasturlari ham kiritilgan bo'lib, bu orqali O'zbekistonda ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda, PISA, PIRLS, TIMSS va TALIS dasturlarida ishtirok etib, xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarga ega davlatlar tajribasini o'rganishiga ko'maklashadi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli Farmonida "PISA" (The Programme for International Student Assessment) o'quvchilarni baholash xalqaro dasturi reytingida O'zbekistonning 2021-yilda birinchi 70 talikka, 2025-yilda 60 talikka va 2030-yilga kelib esa, birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlar qatoriga kiritish ko'zda tutilgan. Shunga binoan xalqaro baholash dasturini yurtimizda tadbiq etmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi tashkil etildi. Shu bilan birga, ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish vazifalari belgilandi:

PIRLS – boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholash;
TIMSS – 4- va 8-sinf o'quvchilarining tabiiy-ilmii yo'nalishdagi fanlardan savodxonligini

baholash;

TALIS – rahbar va pedagog kadrlarning umumiy oʻrta taʼlim muassasalarida oʻqitish va taʼlim olish muhitini hamda oʻqituvchilarning ish sharoitlarini oʻrganish;

PISA – 15 yoshli oʻquvchilarning oʻqish, matematika va tabiiy yoʻnalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash.

Bu loyihalar oʻquvchi-yoshlarning ijodiy va tanqidiy fikrlash koʻnikmalari, egallagan bilimlarini kundalik hayotda qoʻllay olish layoqatiga turli xil topshiriqlar orqali baho berish va keyinchalik esa bu koʻnikmalarni oʻzi rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, TIMSS – bu, taʼlim tizimidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA) tomonidan amalga oshiriladigan, taʼlim tizimlarida 4- va 8-sinf oʻquvchilarining matematika va tabiiy fanlar boʻyicha erishgan yutuqlarini baholashga yoʻnaltirilgan dastur sanaladi. Qolaversa, mazkur platforma oʻqitish hamda taʼlim olishni yaxshilashga koʻmaklashish uchun milliy taʼlim tizimidagi farqlarni oʻlchash hamda tavsiflashga asoslangan. Oʻzbekiston ilk marotaba ishtirok etayotgan mazkur xalqaro tadqiqot dunyoning 60 ga yaqin davlatida oʻtkazilishi rejalashtirilgan. Tadqiqotda qatnashish orqali taʼlim sifati, oʻquvchilarning maktabda olgan bilimlarini hayotda qoʻllay olish, mantiqiy va ijodiy fikrlash koʻnikmalarini baholashga erishiladi. Shu bilan birga, mamlakatdagi joriy etilgan oʻquv dasturlari va oʻqitish usullari, oʻquvchilarning bilimi va savodxonligini xorijiy mamlakatdagi tengdoshlari bilan solishtirish orqali, strategik va dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkoniyati ortadi. Ushbu tadqiqotning tajriba-sinov jarayonida ishtirok etgan jami 29 ta maktab xalqaro hamkor tashkilotlar tomonidan tasodifiylik tamoyili asosida tanlab olinib, barcha hududlardan kamida ikkitadan maktab, shuningdek, har bir maktabda ikkitadan sinf oʻquvchilari ishtirok etdilar. TIMSS dasturi oʻquvchilarga taʼlim olish imkoniyati va oʻquvchilar yaratilgan shart-sharoitlardan qanday foydalanishi toʻgʻrisidagi omillarni oʻrganadi. Tadqiqot har bir mamlakat oʻquv dasturida belgilab qoʻyilganidek oʻquvchilarning matematika va tabiiy fanlardan taʼlim olishi kerakligi, undagi jarayonni osonlashtirish uchun tizimini qanday tashkil etish zarurligi, aslida sinfxonalarda nima oʻqitilayotgani va oʻquvchilar nimani oʻrgangan haqida maʼlumotlarni tahlil qiladi. Dasturning baholash ramkalari ikkita oʻlchov asosida amalga oshiriladi. Bular – baholanadigan mavzuni koʻrsatadigan mazmun sohasi va oʻquvchilar fikrlash jarayonini belgilaydigan kognitiv soha. Matematika mazmun sohalari:

- 4-sinf: sonlar, oʻlchashlar va geometriya, maʼlumotlar bilan ishlash;
- 8-sinf: sonlar, algebra, geometriya, maʼlumotlar bilan ishlash, statistika va ehtimollik.

Tabiiy fanlarning mazmun sohalari:

- 4-sinf: hayot haqidagi fan, fizika, Yer haqidagi fan;
- 8-sinf: biologiya, kimyo, fizika, Yer haqidagi fan.

Matematika va tabiiy fanlarning kognitiv sohalari:

4- va 8-sinflar: bilish, qoʻllash va mulohaza yuritishni oʻz ichiga oladi.

Quyida 4-sinflarda matematika fanidan oʻquvchilarning bilimini baholashga yoʻnaltirilgan TIMSS test topshiriqlaridan namunalar:

1. $9 \cdot 22$ ga eng yaqin boʻlgan javob qaysi?
(C) A) $5 \cdot 20$ B) $5 \cdot 25$ C) $10 \cdot 20$ D) $10 \cdot 25$
2. $3 + 8 = \square + 6$ Tenglik toʻgʻri boʻlishi uchun boʻsh katakchaga qaysi son yozilishi kerak? (5) A) 17 B) 11 C) 7 D) 5
3. Daraxtning 4 ta shoxi bor. Har bir shoxida yana 4 tadan shoxchalari bor, bu shoxchalar ham yana 4 tadan mayda shoxchalarga boʻlingan va ularning har birida bittadan olma bor. Barcha olmalar soni nechta? ($4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$)
4. Ilhom bozordan 1 kg lik tarvuz olib keldi. Tarvuz 99% suvdan iborat edi. ilhom tarvuzni quyoshda unutilib qoldirdi. Savol: quyoshda qolib ketgandan soʻng tarvuzning ogʻirligi necha kg boʻlib qoldi? (500 gr)
5. Sinfda 30 ta oʻquvchi oʻqiydi. Ularda 20 tasi rus tilini biladi. 18 tasi ingliz tilini biladi. Savol:

Nechtasi har ikkala tilni ham biladi? (12 nafari rus tilini, 10 nafari ingliz tilini, 8 nafari har ikkala tilni biladi)

6. Beshta 1 yordamida 100 sonini qanday hosil qilish mumkin? ($111-11=100$)

7. Elektropoezd sharqqa tomon 80 km/soat tezlik bilan harakatlanmoqda. Shamol esa sharqdan g'arbga qarab 15 km/soat tezlik bilan esmoqda. Poyezddan chiqayotgan tutun qaysi tomonga qarab harakatlanadi? (Elektropoezdlar tutun chiqarmaydi (albatta yong'in chiqmasa))

8. O'rdaklar suv ichishga qator bo'lib ketayotgan edi. O'rdaklardan biri oldinga qarab, 17 ta boshni ko'rdi. Ortiga qarasa — 42 ta panja kelayotgan ekan. Jami nechta o'rdak suv ichishga ketmoqda?

(Javob: 39 ta. Oldinda 17 ta o'rdak. Ortida esa 21 ta. Shuningdek boshini orqa-oldinga burgan o'rdakning o'zi ham).

Shunga o'xshash topshiriqlarni bajarish o'quvchilarni ko'proq o'ylashga va ularni tafakkurlarini o'stirishga yordam beradi va eng muhimi olgan bilimlarini kundalik hayotda qo'llay olishni o'rganishadi va tajribalari ham oshib boraveradi. Xalqaro TIMSS tadqiqotining ham mazmun mohiyati ham shundan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori .

2. TIMSS tadqiqotlari uchun topshiriqlar to'plami. O'quv qo'llanma. Toshkent, Qamar-media. 2021.

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING QIZIQARLI MASALALARNI YECHISH FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Ochilova Laylo Temirovna

Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Xudoyberganova Laylo

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-kurs talabasi

Annotatsiya. Bu maqolada boshlang'ich sinflarda matematikadan qiziqarli va mantiqiy masalarni yechish, umumiy o'rta ta'lim maktablarida matnli masalalarni ahamiyati o'quvchilarning masalalarni muhokama qilib yechishga o'rgatish orqali xulosa chiqarish ko'nikmasini shakllantirish haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar. masala, masala turlari, qiziqarli masala, mantiqiy tafakkur, kreativ fikrlash, faoliyat.

Аннотация. В этой статье рассказывается, как решать интересные и логичные задачи по математике в начальной школе, и как формировать выводы, обучая учащихся обсуждать и решать текстовые задачи в общеобразовательных школах.

Ключевые слова. проблема, типы задач, интересная задача, логическое мышление, творческое мышление, активность.

Annotation. This article explains how to solve interesting and logical problems in mathematics in elementary school, and how to form inferences by teaching students to discuss and solve word problems in secondary schools.

Keywords. problem, types of tasks, interesting task, logical thinking, creative thinking, activity.

Bugungi kunda O'zbekistonda ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash maqsadlariga katta kuch va mablag'lar yo'naltirilmoqda. Maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'lim tizimlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari faoliyatida sifat o'zgarishlari ro'y bermoqda. Prezidentimiz har bir qadamda, har bir so'zlarida ta'limga e'tibor haqida ta'kidlab o'tmoqdalar

– Biz ustozni otaday ulug' deb bilgan, doimo ardoqlagan ma'rifatparvar xalqning vakillarimiz. Men ham o'qituvchi, muallim deganda o'zim uchun eng aziz va hurmatli bo'lgan, ziyoli va zamonaviy, samimiy va mehribon insonlarni tasavvur qilaman. Chunki hammamizga ham shu muallim saboq va ta'lim berib, mehribon ota-onalarimiz qatorida tarbiyalagan, – dedi

davlatimiz rahbari . – Bugungi kunda O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davri poydevorini yaratyapmiz. Bunda bizning eng yaqin ko‘makchilarimiz ustoz va murabbiylar, ilmiy va ijodkor ziyolilardir.¹

Ilm-fan jadal rivojlanib borayotgan bir vaqtda boshlang‘ich ta‘limga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Jumladan, aniq fanlarning o‘qitilishi asosiy diqqat-e‘tiborda ekanini ta‘kidlash joiz.

Dunyodagi zamonaviy o‘quv dasturlari, o‘qitish metodikalarini o‘rganib, yurtimiz umumta‘lim maktablarida joriy qilish muhimligi ta‘kidlandi. Xalq ta‘limi vazirligiga ushbu tajriba asosida Milliy o‘quv dasturini ishlab chiqib, 2021/2022 o‘quv yilidan boshlab ta‘lim jarayoniga sinov tariqasida tatbiq etish vazifasi qo‘yildi.

Boshlang‘ich ta‘limda matematika o‘qitishning asosiy maqsadlaridan biri ham mantiqiy fikrlashni oshirish, og‘zaki hisoblash ko‘nikmalarini shakllantirish asosida o‘quvchilar qobiliyati va qiziqishlarini rivojlantirish kabilar yoritilgan.

Mantiqiy masalalar bolalarning tafakkurini shakllantirishda muhim ro‘l o‘ynaydi. Masalalarni yechish orqali o‘quvchilar fikrlashni va xulosa chiqarishni o‘rganishadi.

Har qanday masalani yechish uchun o‘quvchi bir necha bosqichlardan o‘tishi kerak.

1- bosqich. Masala mazmuni bilan tanishish.

2- bosqich. Masalaga yechim izlash.

3- bosqich. Masalani yechish.

4- bosqich. Masalani yechimini tekshirish.

Bu bosqichlar bir-biri bilan uzviy bog‘liq va ularning har biri ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Biz bu yuqoridagi bosqichlardan birinchisini ko‘rib chiqamiz.

Masala bilan tanishish. Har qanday masalani yechishdan oldin uni diqqat bilan o‘qishi, ko‘z oldiga keltirishi lozim. Shundagina bu masalaga yechim topish tez va oson bo‘ladi. Bolalarni masala o‘qitishga o‘rgatish ham juda muhim hisoblanadi. Amallarni belgilab beruvchi "bor edi", "qoldi", "ishlatildi", "marta ko‘p", "marta kam" kabi so‘zlarga va sonlarga etibor berish zarur. Odatda o‘quvchilar masalani bir necha marta o‘qishadi, biroq masalani bir marta o‘qiganda eslab qolishga asta-sekin o‘rgatish kerak. Chunki bu holda ular masalani diqqat bilan o‘qiydilar.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mantiqiy tafakkurlarni o‘stirishda matnli masalalar asosiy vositalardan biri sanaladi. Masalalar yechish bolalarda avvalo mukammal matematik tushunchalarni shakllantirish ularning dasturda belgilab berilgan nazariy bilimlarni o‘zlashtirishlarida muhim ahamiyatga ega. har bir o‘zlashtirilayotgan matematik tushuncha qandaydir topshiriq, misol yoki matnli masalalar zahirida o‘quvchilarga havola etiladi.

O‘quvchilarning mustaqil mantiqiy fikrlash faoliyatlarini rivojlantirishda matematikaning roli alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki o‘quvchilarning maktabda ta‘lim olishlari davomida juda ko‘p sondagi (taniqli metodik-matematik olim kolyaginning hisob kitoblariga qaraganda o‘rtacha 15.000 ga yaqin) har xil mazmundagi masalalarni hal qilishlariga to‘g‘ri keladi. Yana shuni aytish joizki pedagogik psixologiyaning eng so‘ngi yutuqlaridan foydalangan holda o‘quvchilarni masalalar yechishga mustaqil mantiqiy fikrlashga olib kelishlari kerak. Buni amalga oshirish uchun "taqqoslang", "qarang", "xulosa chiqaring", "o‘ylab ko‘ring" kabi ko‘rsatmalarni o‘zi yetarli emas. O‘quvchilar istalgan masalalarni yechishga ijodiy yondashishlari uchun ularning aqliy faoliyatini maxsus usullar bilan qurollantirishi lozim yani ularni fahmlay olishi idrok qilishi va xulosa chiqarishga o‘rgatish kerak.

Ovoz chiqarib mulohaza yuritishda: o‘quvchilarda tarqoq holdagi fikrni so‘zlar, yani biron ma‘noni anglatuvchi nutq birliklari yordamida ifodalashga imkon beradi. Yana nutq jarayonida fikrni ifodalash aqliy faoliyatni rivojlanishiga ko‘maklashadi. Shu tariqa bolalarning nutqiy tafakkur faoliyati faollashadi.

Boshlang‘ich sinf matematika darslaridan o‘rin egallagan qiziqarli va mantiqiy masalalar

¹ Sh.M.Mirziyoyev O‘qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan soha vakillariga yo‘llagan tabrik nutqidan

muhim vazifa bajaradi. Ular o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, mulohaza yuritish, xulosa chiqarishni shakllantiradi. boshlang'ich sinf o'quvchilarni mantiqiy masalalar yechishni o'rgatishning ahamiyati ular ustida ish olib borish metodikasiga bog'liq. Bu o'z navbatida boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan puxta bilim, yuqori malaka va mahorat talab etadi.

Adabiyotlar

1. S. Alixonov. Matematika o'qitish metodikasi. - T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. - 304 b.
2. Temirovna, O. L. (2021, June). EQUATION, IDENTITIES, EQUIVALENT EQUATION, EQUATION WITH ONE UNKNOWN OF THE FIRST ORDER, FRACTIONAL RATIONAL EQUATIONS AND THEIR SOLUTION. In *Archive of Conferences* (pp. 103-106).
3. Ochilova, L. T. (2022). МАТЕМАТИКАДАН ИЖДИЙ ТАФАККУРНИ О'СТИРИШДА ТРИЗ ПЕДАГОГИКСИДАН ФОЙДЛАНИШ. *Экономика и социум*, (6-2 (97)), 178-181.
4. Temirovna, O. L. (2022). METHODS AND TECHNIQUES OF CRITICAL THINKING TECHNOLOGY IN MATHEMATICS LESSONS. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 5, 246-250.
5. Очилова, Л. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ УРАВНЕНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. *Involta Scientific Journal*, 1(13), 100-105.
6. Boshlang'ich sinf matematika darsliklari.

BOSHLANG'ICH SINFLARIDA DIDAKTIK MATERIALLARNING BERILISHI VA UNING AHAMIYATI

Shodiyeva Mehribon Amin qizi –

BuxDPI 2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: D.B.Axmedova –

BuxDU doktoranti (DSc), f.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinflarda ta'lim va tarbiyaning yangi avlod darsliklari asosida uyg'un holda olib borilishi hamda "Tarbiya" darsliklaridagi didaktik xususiyatlarga oid fikr-mulohazalar keltirib o'tilgan.

Tayanch so'z va iboralar: didaktik adabiyot, estetik dunyoqarash, interfaol metod, badiiy savodxonlik, boshlang'ich sinf "Tarbiya" darsliklari, badiiy vosita, obraz, Milliy dastur, yangi avlod darsliklari.

Boshlang'ich ta'limning vazifasi ham bolalarda, eng avvalo, ta'lim va tarbiyani uyg'un holda olib borishdir. Dars jarayonida, sinfdan tashqari mashg'ulotlarda hamda mavzularga bevosita bog'liq holda didaktik adabiyot namunalardan foydalanish orqali o'quvchilarning ma'naviy olamini yanada boyitish, tafakkur olamini kengaytirish, bilim, ko'nikma va malakalarini mustahkamlashga erishish mumkin. Darsda berilgan mavzular mohiyatidan kelib chiqib, bolalarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ularga mos bo'lgan didaktik adabiy parchalardan keltirish lozim. Bu jarayonda o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish barobarida didaktik adabiyotga nisbatan mehrini uyg'otish mumkin. Didaktikaning bosh maqsadi ham komil insonni tarbiyalashdir. Boshlang'ich ta'lim darsliklarida ham mavzular va sinflar kesimida didaktik adabiy ruhni sezishimiz mumkin. Mavzularga oid turli ibratli fikrlardan foydalanishda muallif asardagi asosiy g'oyani to'g'ri tushuntirish hamda uni yetkazib berishda munosib interfaol metod, vosita va pedagogik texnologiyalarni tanlay bilishi muhimdir. Boshlang'ich sinf darsliklariga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, mavzular kesimida ibratli fikr-mulohazalar, turli janrdagi asarlardan namunalarini ko'rishimiz mumkin. Boshlang'ich ta'limda sifat va samaradorlikka erishishning asosiy mezonlaridan biri sifatida o'zaro integratsiyani to'g'ri tashkil etishni nazarda tutishimiz mumkin. Jumladan, axborot texnologiyalari vositasida darslar jarayonida mavzuga oid didaktik materiallarni turli multimediali, audiomatnli yoki qisqa videofilm

ko'rinishida namoyish qilish orqali o'quvchilarda bir vaqtning o'zida ham axborot resurslariga, ham didaktik asarlarga nisbatan qiziqish hosil qilish mumkin. Bu jarayonning o'ziga xos tomoni shundaki, o'quvchilarda estetik dunyoqarash hamda badiiy tafakkur elementlari asta-sekin shakllanib boradi.

Q.Husanboyeva, M.Hazratqulov, Sh.Jamoldinovalarning "Boshlang'ich sinflarda adabiyot o'qitish metodikasi" nomli darsligida "Boshlang'ich adabiy ta'limdagi badiiy asarlar tahlilida asarning estetik qimmatini, badiiy go'zalligiga ham alohida e'tibor qaratilishi, shu asnoda o'quvchilarning badiiy savodxonligi ham ta'minlanishi zarur. O'qish darslari o'quvchilarda badiiy asarlarning bir-biridan farqini ajrata bilish, yozuvchining hayotiy voqealarni qanday badiiy vositalar orqali aks ettirgani va qanday obrazlar yaratganini aniqlay olish, mustaqil o'qish va asarni tahlil qilish malakasini hosil qilishi maqsadga muvofiqdir", - degan fikrlar aytilgan. Jumladan, 1-sinf "Tarbiya" fani darsligining "Men O'zbekiston farzandiman" bobidagi "Vatan ishonchi", "Salomlashish odobi", "Bilim olish sirlari", "Maktabim – gulshanim" kabi mavzular, "Go'zal xulq – inson ko'rki" bobida berilgan "Sehrli so'zlar", "Tashqi ko'rinish odobi", "Yaxshi va yomon odatlar"; 2-sinfda berilgan "Yaxshi va yomon odatlar", "Yolg'onning umri qisqa", "Birlashgan o'zar", "Insonparvarlik", "Do'stlik – oliy fazilat", "Ziyorat odobi"; 3-sinfda berilgan "Munosib farzand", "Eng buyuk sharaf", "Bilim olish odobi", "Vaqtning ketdi – baxting ketdi", "Kitob – bilim manbayi", "Inson odobi bilan go'zal", "Mehr-oqibat – insoniy fazilat", "Qari bilganni pari bilmas", "Tejamkorlik"; 4-sinfda berilgan "Vatan madhi", "Kattalarni hurmat qilish, kichiklarga izzat ko'rsatish", "Tejamkor bo'lish", "Rostgo'y bo'lish", "Bobolarimizning bebaho merosi", "Maktab – eng buyuk dargoh", "Kitob – buyuk donishmand", "Bilim – tengsiz xazina", "Yaxshilik qilish hikmati", "Rostgo'ylik", "Halollik – muvaffaqiyat kaliti", "Tejamkorlik", "Fazilatlar – inson ko'rki", "Baxt oiladan boshlanadi", "Oilaviy kitobxonlik – muvaffaqiyat poydevori", "Ona – ulug' zot" kabi mavzularni o'tish jarayonida bevosita didaktik asarlarimizda keltirib o'tilgan ibratli fikrlardan namunalar aytishimiz mumkin. Milliy dasturimizning vazifasi ham aynan o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, amaldagi yangi darsliklarimizda berilgan matnlar ham o'quvchilarni bevosita tafakkur qilish va og'zaki nutqini boyitishga qaratilgan.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, bugungi kunda kitobxonlik madaniyatini oshirish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Milliy dastur va yangi avlod darsliklarining maqsadi va vazifasi ham shundan iborat. Bu borada boshlang'

Ich sinf darsliklarida didaktik adabiy asarlardan keltirilgan parchalarning o'rni va ahamiyati beqiyos.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Husanboyeva Q. va boshq. Boshlang'ich sinflarda adabiyot o'qitish metodikasi. Darslik. Toshkent: "Innovatsiya -Ziyo", 2020.
2. N. Ismatova va b. Tarbiya: 1-sinf o'quvchilari uchun darslik. 1-nashr. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020.
3. N. Ismatova va b. Tarbiya: 2-sinf o'quvchilari uchun darslik. 1-nashr. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020.
4. D.Ro'ziyeva va b. Tarbiya: 3-sinf o'quvchilari uchun darslik. 1-nashr. – T.:Sano standart, 2020.
5. S.Shermuxeamedova va b. Tarbiya: 4-sinf o'quvchilari uchun darslik. 1-nashr. – T.:O'zbekiston, 2020.
6. D.B.Axmedova, M.A.Shodiyeva. Boshlang'ich sinflarda didaktik adabiy asarlardan foydalanish – estetik tarbiya vositasi. "Scientific aspects and trends in the field of scientific research" Xalqaro ilmiy-onlayn konferensiyasi. 2023. 144-bet.

ULUSH VA KASR SON TUSHUNCHASINI O'RGATISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI

Annotatsiya: O'quvchilarga ulush va kasr son tushunchasini o'rgatishda zamonaviy yodashuvlar asosida bilim va ko'nikmalarni shakllantirish masalalari

Kalit so'zlar: sonning ulushi, kasr son maxraji va surati, butun son, interfaol metodlar.

Zamonaviy ta'limni tashkil etishda qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma hamda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma hamda malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi. Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda bu borada katta tajriba to'plangan bo'lib, ushbu tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Tajriba shuni ko'rsatadiki, zamonaviy interfaol strategiyalar bo'lgan bilimlarni samarali o'zlashtiradi. Chunki bugun sinflarni to'ldirib o'tirgan o'quvchilar sho'x beg'ubor bolalik gashtini surayotgan, ba'zan xayolparast bolalardir. Ular orasida hatto 45 daqiqalik dars jarayonining nihoyasini intiqlik bilan kutib, ta'limga yuzaki qaraydigan o'quvchilar ham yo'q emas.

Pedagogik texnologiya o'z mohiyatiga ko'ra subyektiv xususiyatga ega. Qanday shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etilishidan qat'iy nazar texnologiyalar:

- pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishi;
- o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirishi;
- o'quvchilarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishi;
- pedagogik jarayonda demokratik va insonparvarlik g'oyalarning ustivorligiga erishishni kafolatlashi zarur.

Pedagogik texnologiyalardan majburan foydalanish mumkin emas. Aksincha, tajribali pedagoglar tomonidan asoslangan yoki ular tomonidan qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalardan maqsadga muvofiq foydalanish bilan birga, ularni ijodiy rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarning o'quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi hamda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba to'plangan bo'lib, ushbu tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritiladi. Bugungi kunda respublika ta'lim muassasalarida interfaol ta'limni tashkil etishda quyidagi eng ommaviy texnologiyalar qo'llanilmoqda: 1. Interfaol metodlar: "Keys-stadi" (yoki "O'quv keyslari"), "Blis-so'rov", "Modellashtirish", "Ijodiy ish", "Munosabat", "Reja", "Suhbat" va b. Yangi materialni o'rganish va mustahkamlash (interfaol ma'ruza, ko'rsatmali qurollar, video va audiomateriallardan foydalanish. Strategiyalar: "Aqliy hujum", "Bumerang", "Galereya", "Zig-zag", "Zinama-zina", "Muzyorar", "Rotatsiya", "T-jadval", "Yumaloqlangan qor" va h.k. 3. Grafik organayzerlar: "Baliq skeleti", "BBB", "Konseptual jadval", "Venn diagrammasi", "Insert", "Klaster", "Nima uchun?", "Qanday?" va b.

Klaster metodi. Klaster (g'uncha, bog'lam) metodi pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo'lib, u tahsil oluvchilarga ixtiyoriy muammo (mavzu) xususida erkin, ochiq o'ylash va shaxsiy fikrlarni bimalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. Mazkur metod turli xil g'oyalar o'rtasidagi aloqalar to'g'risida fikrlash imkoniyatini beruvchi tuzilmani aniqlashni talab etadi.

Boshlang'ich sinflarda ulushlar va kasrlar tushunchalarini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish bugungi kunda ta'lim sohasida dolzarb masalalardandir. Shunday ekan, dars jarayonida ulardan foydalanish o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqish oshadi va dars samaradorligiga erishiladi, vaqtdan yutish imkoniyati tug'ildi, ya'ni mavzuning tushuntirilishiga, o'quvchilarning mavzuni o'zlashtirishlariga kam vaqt sarflandi, o'quvchilarning o'zlari ulush va kasrga doir shakllarni ekranda rangli tarzda ko'rib boradilar, uning xossalarini misollar yordamida ko'rish imkoniyati oshadi, ko'rgazmalilik ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jumayev M.E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan praktikum (OO'Y uchun). –Toshkent: "O'qituvchi", 2004-yil. -328 b.
2. O'rinboeva L. va boshq. Matematika (3-sinf darsligi). -Toshkent: "Respublika ta'lim markazi", 2022. – 192 b.
3. Bikbayeva N.U. Matematika (4-sinf darsligi). -Toshkent: "Respublika ta'lim markazi", 2020. – 208 b.
4. www.tdpu.uz
5. www.pedagog.uz
6. www.Ziyonet.uz

DIALOGIK NUTQ – BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA O'QUV MOTIVLARINI SHAKLLANTIRISH OMILI

Azimova K.K. Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishda dialogik nutqning ahamiyati, ayniqsa ona tili darslarida bularning o'rni va ahamiyati haqida atroflicha fikr mulohazalar yuritilgan.

Tayanch atamalar: O'quvchi, nutq, dialogik nutq, tarbiya, ko'nikma, yosh o'quvchi, topshiriq, maktab, ijod, ma'naviy tarbiya, mushohada, maslahat, baho, maqsad.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение диалогической речи в формировании учебных мотивов у учащихся начальных классов, особенно на занятиях по родному языку.

Основные термины: Ученик, речь, диалогическая речь, воспитание, умение, юноша, задание, школа, творчество, духовное воспитание, наблюдение, совет, оценка, цель.

Abstract: *In this article, the importance of dialogic speech in the formation of learning motives in primary school students, especially in the mother tongue classes, is discussed.*

Basic terms: *Student, speech, dialogic speech, education, skill, young student, assignment, school, creativity, spiritual education, observation, advice, assessment, goal.*

Tevarak-atrofnı o'rganish jarayoni bola tafakkurini rivojlantirishda boshqa hech narsa bilan almashtirish mumkin bo'lmagan hissiy rag'batlantirishga sabab bo'ladi. Bunday rag'batlanish kichik maktab yoshidagi bolalar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida muhim ahamiyatga ega. Chunki tevarak-atrofdagi predmetlar, voqeliklar asosida tug'iladigan hissiyot bola tafakkurida rivojlanib, uning xulqiga, hatti-harakatlariga ko'chadi. Shuning uchun ham bolaning tevarak-atrofdagi voqelikni bilib borishi, uning go'zalligini, bitmas- tuganmas murakkabliklarini his etishi, ijtimoiy munosabatlar va kattalar dunyosiga kirib borishi, uning har tomonlama kamol topishi bilan birga, unda xulq-atvor me'yorlarining tarkib topib, shakllanib borishiga olib keladi. Zero, bolalik dunyoni zavqlanib, hissiyotlarga to'lib idrok etish, uni kashf etish bilan uyg'undir.

Demak, ma'naviy-axloqiy tarbiyani rivojlantirish, xilma-xil va betakror dunyoni metodik tomondan qiziqarli, turli shakl va vositalardan foydalangan holda zamon talablari asosida bolalarga yetkazishni tashkil etish zaruratini keltirib chiqaradi. Bu borada zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bolalarning yoshi, o'ziga xos xususiyatlari, axloqiy fazilatlarini, boshqalarga munosabati kabi juda ko'p talablarni hisobga olishdir.

Ma'lumki, pedagogik texnologiya deganda o'quv-tarbiya jarayonini oldindan ma'lum tizimda uzviy loyihalash, ma'lum pedagogik tizimning hayotda amalga oshiriladigan loyihasi, qurilishi degan ma'no tushuniladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani rivojlantirish ham ma'lum pedagogik tizimning loyihasidir. Ya'ni bolalarda ma'naviy-axloqiy tarbiyani rivojlantirish maqsadi, mazmuni, tarbiya metodlari, shakllari va vositalari ifodalangan bir butun tizim texnologiyasidir.

Ayni muammoga oid tadqiqotlar jarayonida hozirgi davr talabi darajasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida sinfdan tashqari ishlar vositasida ma'naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirishning bir butun tizimi, mazmuni, o'ziga xos xususiyatlari aniqlab chiqildi hamda eng yangi talablar darajasida uni amalga oshirish metodlari, shakllari va vositalari texnologiyasi ishlab chiqildi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida maqsadga muvofiq ravishda ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish ham aslida ma'naviy-axloqiy tarbiyaning tarkibiy qismi bo'lib, bunda eng muhim metod bu dialogik nutq, ya'ni bolalar bilan so'zlashishdir. So'zlashish og'zaki nutqning eng oddiy shakli bo'lib, unda bola o'zini tutishi, ko'z qarashi, hatti-harakati, ovozining past-balandligi, tezligi kabi turli holatlar hisobga olinadi. So'zlashish – dialogik nutq, asosan kattalar yordamida amalga oshiriladi va u ayniqsa, tevarak-atrofnı bilish jarayonida yaxshi natijalar beradi. Jumladan, jamoat joylarida, ko'pchilik o'rtasida nutq madaniyatiga rioya etishga e'tibor qaratiladi.

Kundalik hayot va taassurotlar asosida uyushtiriladigan muloqot erkin muloqot bo'lib, yo'l-yo'lakay o'tkazilsa-da, o'quvchilarda o'zaro do'stona munosabatlarni shakllantirishga yordam beradi. Shu bilan birga ma'naviy-axloqiy tarbiya malakasining o'zlashtirilishiga zamin bo'ladi. Bolalarda ko'proq guruh bilan qilingan sayrlarda tevarak-atrofnı kuzatib, o'qituvchisi va do'stlari bilan so'zlashadi, uyda esa oila a'zolari bilan muloqot natijasida bog'lanishli nutqi shakllana boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Вкготский Л.С. Педагогическая психология. –М., 1996. – С.84.
2. Коротов В.М. Идущему на первые уроки. –М., 1971. –С.15.
3. Milliy istiqloq g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoillari. –T.: O'zbekiston, 2000. –B.30-34.
4. Yo'ldoshev J.G'. Ta'lim yangilanish yo'lida. –T.: O'qituvchi, 2000. –B.35.
5. Фукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. – М., 1971. – С. 53-54.

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLIKLARIDA BIRGALIKDA ISHLASHGA DOIR MASALALARNING KIRITILISHI. (YANGI AVLOD DARSLIKLARI MISOLIDA)

Murakkab matnli masalalar ichidan bir xil ketma-ketlikda bajariladigan va bir xil amallar bilan yechiladigan qator masalalarni ajratish qiyin emas. Bunday masalalarni bir turdagi masalalar deb aytilish mumkin. Lekin ba'zi muhim belgilarga ega bo'lgan murakkab masalalarni metodika kursida **tipik arifmetik** masalalar deb qabul qilingan.

Tipik masalalarning o'ziga xos belgisi ularning tipik bo'lmagan masalalarga qaraganda ancha qiyinroq bo'lishi va ularni yechish uchun maxsus mulohaza usullarini qo'llash zarurligidadir.

Biz quyida birgalikda yechishga doir tipik arifmetik masalalarni yechish usullari haqida to'xtalib o'tmoqchiman

Mazkur tipga qarashli masalalarning mazmuni turlicha bo'ladi.

a) bir qancha kishi, brigada yoki ishlash vositalari (traktor, ekskavator, buldozer) ma'lum bir ishni alohida bajarganda, ish qancha vaqtda tugallanishi aytilib, ular birgalikda ishlaganda, ishning tugashi muddatini topish so'raladi;

b) bir necha kishi, brigada yoki ishlash vositalari birgalikda ishlaganda ma'lum bir ishning tugallanish muddati berilib, shulardan bittasini yolg'iz o'zi ishlaganda shu ish uchun sarflanadigan muddatni topish so'raladi. (boshqalarning yolg'iz ishlaganlarida ishni tugatish muddatlari beriladi);

v) bir qancha ishchi yoki brigada bir vaqtda ma'lum bir ishni boshlab, bir necha kun o'tgach, ularning ba'zilarini boshqa ishga ko'chirganda, butun ish yoki qolgan ish necha kunda tugallanishi so'raladi;

g) bir qancha ishchi yoki brigada bir vaqtda ma'lum bir ishni boshlab, bir necha kun o'tgach, ularga yangi yordamchilar qo'shilganda butun ish, yoki ishning qolgan qismi necha kunda tugallanishi so'raladi va xokazo.

Bunday masalalarni yechishni, yolg'iz bajarish muhlati soat bilan berilgan bo'lsa, bir soatligini, kun bilan berilgan bo'lsa, bir kunligini topishdan boshlash kerak. Birgalikda ishlashga doir masalalar boshlang'ich sinf darsliklarida uchraydi. Ammo bunday tipdagi masalalarni yechish jarayonida o'quvchilar ayrim xatolarga ham yo'l qo'yishini tez-tez kuztish mumkin.

Quyidagi masalani qaraylik.

Masala: 150 ta velosipedni ta'mirlash kerak. Usto bu ishni 10 kunda, shogirdi esa 15 kunda bajaradi. Ular birga ishlashsa bu ishni necha kunda bajarishadi?

Masalaning qisqa sharti:

Usto- 10 kunda

150 ta velosiped -? kunda

Shogird -15 kunda

Ushbu masala yechish uchun berilganda quyidagi yechim variantlarini ko'rsatishadi.

1-variant: $1) 10+15=25$ (kunda)

2) $150:25=6$ (kun)

2-variant: $150: (10+15)=150:25=6$ (kun)

3-variant: $1) 150:10=15$ (ta)

2) $150:15=10$ (ta)

3) $15+10=25$ (ta)

4) $150:25=6$ (kun)

Javob: Usta va shogird birga ishlashsa bu ishni 6 kunda bajarishadi.

Bu yechim variantlarini tahlil qilinganda, har gal uchalla yechim variantlarida natija 6 chiqqan bo'lsa, ham 1 va 2- yechim variantlari **xato** yechimlaridir.

Agar o'quvchiga har bir amaldan so'ng "nimani topding?" degan savol berilganida ular amal natijalarini izohlab berisha olmaydi. Darhaqiqat "10 ga 15ni qo'shib nimani topding?" degan savolga yoki, "150 ni 25 kunga bo'lib nimani topding?" kabi savollarga masala yechimiga mos javob topa olmaymiz. Shuning uchun bu masalaning to'g'ri yechimi 3-variant yechimidir.

150 ni 10 ga bo'lib, ustoning bir kuniga nechta velosiped tamirlaganini aniqlaymiz. 150 ni 15 ga bo'lib, shogirdning bir kunda nechta velosiped tamirlaganini aniqlaymiz. 10 ga 15 ni qo'shib usto va shogird bir kunda nechta velosiped tamirlaganini topamiz, va 150 ni 25 ga bo'lamiz. Usto va shogird birgalikda 150 ta velosipedni necha kunda tamirlanganlari topiladi.

Ushbu masalani yana bir ajoyib xususiyati shundaki, 150 soni o'rniga, 300, 450, 1800 va boshqa sonlarni qo'ysangiz ham masala o'zgarmaydi. Masalani quyidagi adekvat ko'rinishidagi masala sifatida bayon qilish mumkin.

Masala. Bir ishni usta 10 kunda, shogird 15 kunda bajarishadi. Ular birga ishlashsa bu ishni necha kunda bajarishadi?

Bu masala 4-sinf o'quvchilari yechadigan masala bo'lib, sonning ulushini va ulushga ko'ra sonni topishga doir masaladir.

Quyidagi masalalarni qaraylik. Turli miqdordagi yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lgan 3 ta yuk mashinasi bor. Bazadagi yukni har bir mashina yolg'iz o'zi tashiganida: birinchi mashina 10 soatda, ikkinchi mashina 12 soatda va uchinchi mashina 15 soatda tashiy oladi. Bu mashina birga ishlaganda shu yuk necha soatda tashib olishadi. Masalani shartini tuzamiz:

1 - avt	yolg'iz - 10	soatda	
2 - avt	yolg'iz - 12	soatda	birgalikda necha soatda?
3 - avt	yolg'iz - 15	soatda	
1) Birinchi avtomobil		yolg'iz o'zi bir soatda yukning qanday qismini tashiydi?	
	1 :	$10 = \frac{1}{10}$ (qism)	

2) Ikkinchi avtomobil yolg'iz o'zi bir soatda yukning qanday qismini tashiy oladi?

$$1 : 12 = \frac{1}{12} \text{ (qism)}$$

3) Uchinchi avtomobil yolg'iz o'zi bir soatda yukning qanday qismini tashiydi?

$$1 : 15 = \frac{1}{15} \text{ (qism)}$$

4) Uchala avtomobil bir soatda yukning qanday qismini tashiydi?

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{12} + \frac{1}{15} = \frac{1}{4} \text{ (qism)}$$

5) Uchala avtomobil birgalikda butun yukni necha soatda tashiydi?

$$1 : \frac{1}{4} = 4 \text{ (soat)}$$

Javob: 4 soat.

2-masala. Bir ishchi topshiriqni 12 kunda bajarish kerak edi. U ish boshlagandan $4\frac{1}{3}$ kun o'tgach, unga boshqa bir ishchi yordamga keldi va butun ish 8 kunda bitkazildi. Ikkinchi ishchining yakka o'zi ishlaganida butun ishni necha kunda bitkaza olardi

Masalani muhokama qilib, quyidagi savol ketma-ketligida yechilishini keltiramiz.

1) Birinchi ishchi bir kunda ishni qanday qismini bajara oladi.?

$$1 : 12 = \frac{1}{12} \text{ (qism)}$$

2) Birinchi ishchi $4\frac{1}{3}$ kunda ishning qanday qismini bajargan?

$$4\frac{1}{3} * \frac{1}{12} = \frac{13}{36} \text{ (qism)}$$

3) Ishning qancha qismi qolgan?

$$1 - \frac{13}{36} = \frac{23}{36} \text{ (qism)}$$

4) Ikkala ishchi birgalikda necha kun ishlagan?

$$8 - 4\frac{1}{3} = 3\frac{2}{3} \text{ (kun)}$$

5) Birinchi ishchi $3\frac{2}{3}$ kunda ishning qanday qismini bajargan?

$$3\frac{2}{3} * \frac{1}{12} = \frac{11}{36} \text{ (qism)}$$

6) Ikkinchi ishchi $3\frac{2}{3}$ kunda ishning qanday qismini bajargan?

$$\frac{23}{36} - \frac{11}{36} = \frac{1}{3} \text{ (qism)}$$

7) Ikkinchi ishchi yolg'iz o'zi ishni necha kunda bajara oladi?

$$3\frac{2}{3} : \frac{1}{3} = 11 \text{ (kun)}$$

Javob: 11 kun.

Masala: Bikbayeva N, Grifanova K 4-sinf Matematika. 2020yil 112-bet. 4-masala

Gisht teruvchi ikki usta birgalikda ishlab 119920 ta g'isht terdi, Birinchi usta 17 kun ishladi va har kuni 2860 ta g'isht terdi. Qolgan g'ishtni ikkinchi usta 23 kunda terdi. Ikkinchi usta har kuni nechtadan g'isht tergan?

Bu masalani o'quvchi tahlil qilgan ekan ikki usta birgalikda ishlab 119920 ta g'isht terganini, birinchi usta har kuni 2860 tadan g'isht terib 17 kun ishlaganini, qolgan g'ishtlarni ikkinchi usta 23 ta tergani ma'lumligini ta'kidlagan holda ikkinchi ustaning bir kunda tergan g'ishtlarning miqdorini topish talab qilinganini bilib olishi kerak. Masala dastlab tahlil qilinib qisqa shart asosida masala yechimi izlanadi. Masala mazmun jihatdan birgalikda ishlashga doir bo'lsada, unda masalada ko'p xonali sonlar ustida arifmetik amallar bajarishda ham e'tibor qaratiladi.

Bunday tipdagi masalalarga tayyorgarlik darvri 2-3 sinflarda boshlanib, 4- sinf darsligida aynan bunday tipdagi masalarni ko'p uchratamiz. Bu tipdagi masalalarni yechishga o'rgatish orqali boshlang'ich sinf o'quvchisini yuqori sinf matematikasini chuqur o'zlashtirishlari uchun zamin bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. QOSIMOVA, M. (2020). TAKING INTO ACCOUNT THE INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN TEACHING MATHEMATICS: TAKING INTO ACCOUNT THE INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN TEACHING MATHEMATICS. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 2(2).

2. QOSIMOVA, M. (2020). TAQQOSLASHGA DOIR TOPSHIRIQLAR USTIDA ISHLASH TEXNOLOGIYASI: TAQQOSLASHGA DOIR TOPSHIRIQLAR USTIDA ISHLASH TEXNOLOGIYASI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 2(2).

3. QOSIMOVA, M. (2020). ON SOME TYPICAL PROBLEMS TO BE SOLVED IN PRIMARY SCHOOLS: ON SOME TYPICAL PROBLEMS TO BE SOLVED IN PRIMARY SCHOOLS. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 2(2).

4. Qosimova, M. M., & Kasimov, A. A. (2021). On some typical problems to be solved in primary schools. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(1), 502-517.

5. Mukhammedovna, K. M. (2021). Problems of Finding Two or More Numbers from their Sum (Or Difference) and Multiple Ratios.

6. QOSIMOVA, M. (2020). TAKING INTO ACCOUNT THE INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN TEACHING MATHEMATICS: TAKING INTO ACCOUNT THE INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN TEACHING MATHEMATICS. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 2(2).

7. Qosimov, F. M., & Qosimova, M. M. (2022). МАТЕМАТИКАДАН ИЖДИЙ О 'QUV TOPSHIRIQLARINING METODIK XUSUSIYATLARI. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(2), 206-211.

8. Muhammedovich, Q. F., & Muhammedovna, Q. M. (2022). BOSHLANG'ICH SINFDA ORTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI. БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ, 2(4), 358-362

BOSHLANG' ICH TA' LIMDA O' YINLAR YORDAMIDA O' QUVCHILARNI INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Osiyo Xalqaro Universiteti

*Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)
mutaxassisligi magistranti Jamatova Malika Sherqulovna*

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda o'yinlar yordamida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish metodikalari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: intellektual qobiliyat, interaktiv o'yinlar, interfaol metodlar, "kichik guruhlarda ishlash" metodi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda «Aqliy hujum», «Fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «BBB», «Beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «Bahs-munozara», «Rolli o'yin», FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash», «Science and Education», «Yumaloqlangan qor», «Zigzag», «Oxirgi so'zni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda. Boshlang'ich ta'limda o'yin ijodiy faoliyatning bir shaklidir. Bunda o'quvchi ijtimoiy va moddiy borliqni bilish hamda anglash asosida emotsional - hissiy, intellektual-axloqiy rivojlanadi. O'yinlar, ularning inson taraqqiyotidagi o'rni haqida psixologiya, etnografiya, madaniyat, pedagogika fanlarida bir qator tadqiqot ishlari olib borilgan.

Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Ta'lim metodlarini tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq sanaladi.

An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasining ko'tarilishiga olib keladi. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirilib turilishi, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo'naltiruvchi matn, loyiha, rolli o'yinlar kabi metodlarni qo'llash va ta'lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi.

Bu metodlarni interfaol yoki interaktiv metodlar deb ham atashadi. Interfaol metodlar deganda-ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim

beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi. Ta'lim oluvchi markazda bo'lgan yondoshuvning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- ta'lim samarasi yuqoriroq bo'lgan o'qish-o'rganish;
- ta'lim oluvchining yuqori darajada rag'batlantirilishi;
- ilgari orttirilgan bilimning ham e'tiborga olinishi;
- o'qish shiddatini ta'lim oluvchining ehtiyojiga muvofiqlashtirilishi;
- ta'lim oluvchining tashabbuskorligi va mas'uliyatining qo'llab-quvvatlanishi;
- amalda bajarish orqali o'rganilishi;
- ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi. O'quvchi mayda guruhlarda ishlenganda, darsda faol ishtirok etish huquqiga, boshlovchi rolida bo'lishga, bir-biridan o'rganishga va turli nuqtai nazarlarni qadrlash imkoniga ega bo'ladi. O'quvchi mayda guruhlarda ishlenganda, darsda faol ishtirok etish huquqiga, boshlovchi rolida bo'lishga, bir-biridan o'rganishga va turli nuqtai nazarlarni qadrlash imkoniga ega bo'ladi.

Qo'llash bosqichlari va ular bo'yicha tavsiyalar:

1. Faoliyat yo'nalishi aniqlanadi. Muammodan bir-biriga bog'liq bo'lgan masalalar belgilanadi.
2. Kerakli asos yaratiladi. O'quvchilar mazkur muammo haqida tushunchaga ega bo'lishlari kerak.
3. Guruhlar belgilanadi. O'quvchilar guruhlariga 5-8 kishidan bo'linishlari kerak.
4. Aniq ko'rsatmalar beriladi.
5. Qo'llab-quvvatlab va yo'naltirib turiladi.
6. Muhokama qilinadi.

Ta'limning kichik guruhlarda ishlash usuli «ta'lim beruvchi - ta'lim oluvchi» dialogidan voz kechishni va «ta'lim beruvchi - guruh - ta'lim oluvchi» ko'rinishidagi uch tomonlama o'zaro munosabatga o'tishni nazarda tutadi. O'quv guruhi, tarkibi bo'yicha harakatchan kichik guruhlariga bo'linadi va ularning har-biri o'zicha o'quv materialini o'zlashtiradi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, shu tufayli siz bilan ta'lim oluvchilar o'rtasida ancha mustahkam kontakt o'rnatiladi, shaxsiy va bir vaqtning o'zida ta'lim jarayonida jamoaviy ruhiy holat kuchayadi.

Ta'lim oluvchilarning hamkorlikdagi harakati tashkillashadi, bu esa, o'quv - bilish jarayonini faollashtirishga, ularda empatiyani, kommunikativlikni shakllantirishga ko'maklashadi:

- vazifani hamkorlikda bajarish jarayonida, ta'lim oluvchilarda, o'rtog'lari tomonidan bildirilgan fikrlarni muhokama qilishga motivatsiya paydo bo'ladi;
- berilgan ishni ohiriga yetkazishga intilishda bir-birini qo'llab-quvvatlashni;
- individual farqning mavjudligiga qaramasdan hamkorlik qilishni;
- ma'lum bir vazifani bajarish uchun tuzilgan jamoada yoki kichik guruhda mahsuldor ishlashni;
- o'zini va guruhni mehnati natijalari uchun ma'suliyatli bo'lishga;

Guruhlarda ishlash qoidalari qanaqa?

Ta'lim oluvchilarni guruhlarda ishlashga o'rgatish o'ta muhimdir. Avvalambor Ta'lim oluvchilar, guruh a'zolarining majburiyatlarini bilishlari va bajarishlari zarur.

- har bir a'zo o'rtoqlarini fikrini eshitishi lozim;
- har bir a'zo ishda faol qatnashishi va hamkorlikda ishlashdan bo'yin tortmasligi kerak;
- har bir a'zo, zarurati bo'lganda yordam so'rashi kerak;
- har bir a'zo, undan yordam so'rashganda, boshqalarga o'z yordamini berishi kerak;
- har bir a'zo guruh ishining natijalarini baholashda ishtirok etishi kerak;
- har bir a'zo o'zining roli yaxshi tushunishi va bajarishi kerak;
- har a'zo konkret vazifani bajarishda, o'zining konkret vazifasini bilishi kerak;

O'quv jarayonining texnologik xaritasi bilan, ta'limning guruhli shaklida foydalangan holda

tanishib chiqish zarur. Bu ta'limning ushbu tashkiliy shaklini amalga oshirish jarayonini yorqin ko'z oldingizga keltirish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.V.A.Kruteskiy .Pedagogik psixologiya asoslari.
- 2.M.Ochilov. Yangi pedagogik texnologiyalar.
- 3.E.G'oziyev.Oliy maktab psixologiyasi.

**BUXORO BOSMAXONA VA NASHRIYOTLARIGA TEXNIKA SOHASIDAGI
YANGILIKLARNING KIRIB KELISH TARIXIDAN (1920-1924-YILLAR)**

Elova Dilnoza Davlatovna BuxDU,

Annotatsiya. Ushbu maqolada 1920 – 1924 yillari BXSrdan bosmaxona va nashriyot rivojiga xizmat qilgan yangi texnikalar va asbob – uskunalar haqida manbalar tahlili orqali ilmiy mushohada yuritiladi.

Аннотация: В данной статье рассматривается научный дискурс путем анализа источников о новых методах и оборудовании, послуживших развитию полиграфии и издательского дела в БХСР 1920 – 1924гг.

Summary: In this article, the article deals with the scientific observation through the analysis of sources about new techniques and equipment that served the development of printing and publishing in the Bxsr 1920 – 1924 years.

Tayanch tushunchalar; Xattot, bosmaxona, nashriyot, elektro – litotipografiya, elektr asbob uskunasi, sinkografiya, musulmon shrifti, shkif, amper, ot kuchi, mashina, matbuot, kitob bosish.

Ключевые слова: Каллиграфия, типография, издательство, электролитотипография, электроинструмент, синкография, мусульманский шрифт, шкаф, ампер, лошадиная сила, машина, пресса, печать иностранных книг.

Key words: Hattot, printing house, publishing house, electro – lithotypography, electrical equipment, sinography, Muslim shrift, bookcase, Ampere, horsepower, machine, press, foreign book printing.

Insoniyatning ko'p asrlik tarixidan ma'lumki, bosmaxonalar paydo bo'lguniga qadar kitoblar qo'lda ya'ni xattotlar tomonidan yozilgan. Bitta kitobni yaratish uchun uzoq muddat talab qilinib, unga xattotdan tashqari muqovasoz, sahhof, lavvoh, charmsoz kabi ko'plab mutaxassislarining mehnati singgan. Tosh bosmaxonalar vujudga kelishi bilan kitob bosma holatda nashr etilib, varaqa, plakat, taklifnoma kabilar ham shu bosmaxonalarda bosilgan. Tarixiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tosh bosmaxonalar Sharq mamlakatlaridan Turkiya (Usmoniylar saltanati), Eron va Misrga nisbatan ilgari paydo bo'lib, Turkistonga ulardan 50 yillar keyin kirib kelgan. Xiva xonligiga litografiya (toshbosmaxona) 1874 yilda Erondan kirib kelgan. Xiva xoni Muhammad Rahimxon II Feruz (1864-1910 yy) toshbosmaxonani Erondan sotib olgan va xonlikda minglab kitoblar chop etilishiga imkon yaratgan.² Tadqiqotchi M.Z.Orziyevning yozishicha, Buxoro amirligida birinchi xususiy toshbosmaxonalar 1884-1886 yillarda tashkil etilib, mullo Muxsin, Mulla Ahmad, Hoji Azimboy kabi savdogar va sayyohlar tomonidan toshbosma Buxoroga keltirilgan. Keyinchalik, 1894 yilda Yangi Buxoro (Kogon)da Levin bosmaxonasi ochilgan bo'lsa, 1901 yilda Obidjon Mahmudov bosmaxonasi mavjud bo'lgan.³ Buxoro amirligida birinchi hukumat bosmaxonasi 1917 yil apreldagi amir manifestidan keyin ochilib, qisqa muddat ya'ni 1917-yil bahoridan 1918 yil mart oyi davomida

² Ernazarov.F.A. XIX- asr oxiri – XX-asr boshlarida Xiva xonligidagi madaniy hayot. Tarix fan. ilm. dar. olish uchun dis.avtoreferati. –Toshkent- 2005. –B .16.

³ Orziyev M. Z. XIX- asr oxiri – XX asr birinchi choragida Buxoroda bosmaxona, nashriyot va matbuot ishi. Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand- 2020. – B. 12-13.

(Kolesov voqeasi) ga qadar mavjud bo'lgan. Amirlik eski bog'i o'rnida mavjud bo'lgan ushbu bosmaxona 1920 yil kuziga qadar xaroba holatda bo'lib, BXSР hukumati uni ishga tushirish, zamonaviy texnika vositalari va mutaxassislar bilan ta'minlash choralari ko'rgan. Bosmaxonani ishga tushirish uchun avvalo, unga harf teruvchi mutaxassislar, injener – texnik va slesarlar, tegishli asbob - uskunalar mavjud emasdi. Shu sababli hukumat 1921 – yilning kuz oylarida 'Markaz'dan Turkistonga kelgan ' Qizil Sharq' targ'ibot poyezdida "Qizil Sharq" gazetasi kotibi va poyezdning harbiy bo'lim yo'riqchisi M. K. Budailov, Habibullinlar zimmasiga Buxoroda bosmaxona, nashriyot va matbuot ishlarini yo'lga qo'yish vazifasini yuklagan. Tataristonning Magadshi uyezdidan bo'lgan, tatar tilidan tashqari o'zbek, arab, rus, qirg'iz tillarini ham yaxshigina egallagan M.K.Budailov 1- Qozon harf teruvchilar va bosmaxona xodimlari tayyorlash maktabini bitirgan edi. U o'z holiga tashlab qo'yilgan Buxoro amirligi bosmaxonasini asbob – uskunalar bilan ta'minlash, musulmon shrifti va harf teruvchilar; jurnalistlar olib kelishda jonbozlik ko'rsatdi. M.K.Budailov Buxoroda BXSРning birinchi davlat nashriyoti direktori bo'lib ishladi.⁴

Tarixiy voqealar bayonida bir qadar ortga qaytadigan bo'lsak, 1917-1918 yillarda Buxoro toshbosmaxonasini texnik jihatdan jihozlashda " Umumiy elektr kompaniyasi" rus jamiyatining Toshkent bo'limi ikki turdagi elektr tokini kuchaytirib beradigan dinam taqdim etgan. Ushbu dinamlar o'zgarmas elektr tokida 260 amper, 115 volt, 300 tok kuchida ishlay olgan, bir daqiqada 1100 obortli, diametrining 460 mm, kengligi 250mm, narxi esa 7100 rubl baholanishi arxiv hujjatida ta'kidlangan.

Ikkinchi turdagi dinam 20 ot kuchiga ega bo'lib, 174 amper, bir daqiqada 1320 oborotga ega ekanligi, shkivining uzunligi 400 mm, eni 200 mm ekanligi, narxi esa birinchisidan bir qadar arzon bo'lib, 4.500 rublni tashkil etishi ham ko'rsatilgan. ⁵ Ushbu dinamlarning 50 foiz narxi oldindan to'lanib, qolgani hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonida " Rus – Osiyo banki" orqali pul o'tkazish yo'li bilan to'lanishiga tegishli ma'lumotlar, ushbu elektr texnikasi vositalari bilan tipolitografiyani elektron tipolitografiyaga aylantirishga qaratilgan munozaralar arxiv hujjatlaridn joy olgan. Hujjatlardan birida Buxoro bosmaxonasi tomonidan 260 amperli, 115 voltli dinam va uning shkivi, reostat, voltmeter – ampermetrlari bilan birga qabul qilib olinganligi ko'rsatilgan.⁶ Bizningcha toshbosmaxonani texnik jihatdan jihozlash ishlari oxiriga yetkazilmagan. Ushbu yangi elektr jihozlar birinchidan, qimmat bo'lgan, ikkinchidan, hukumat " Rus – Osiyo banki" hisob raqamiga kerak bo'lgan mablag'ni o'z vaqtida o'tkaza olmagan, uchinchidan, texnik vositalar yetkazib berishda ishtirok etgan " Umumiy elektr kompaniyasi", " Lediyeв va Shukin" firmasi va uning vakili tadbirkor Malinovskiylar o'rtasida to'lov hamda qarzdorlik masalasida tortishuvlar, kelishmovchiliklar yuz bergan. Injener Malinovskiy o'z hisobotida bosmaxona sotib olgan elektrotexnik jihozlar uchun jami; 28.426 rubl to'lagani, 7 ming rubl qarzdorlik mavjudligini mutasaddilarga xabar qilgan.⁷ BXSР hukumati yillariga qadar Buxoro bosmaxonasiga ya'ni elektrotexnika asbob – uskunalar olib kelinganligi bu borada ancha tajriba to'planganligini bildiradi. Ikkinchidan esa, elektro – litotipografiyaning bosmaxonada joriy etilishi, bosmaxonaga yaqin hududlarni elektr chirog'i bilan ta'minlashga imkon yaratgan. Bu bilan bir qator ko'chalar lampa chirog'i bilan emas, elektr orqali yoritilishi ijobiy jihatdir.

BXSР yillarida nashriyot va bosmaxona ishini yo'lga qo'yishda Volgabo'yi, Uraloldi, Turkiston

⁴ Qarang. Rasulov A. Turkiston va Volgabo'yi, Uraloldi xalqlari o'rtasidagi munosabatlar. – T. " Universitet," 2005. – B.- 188- 189- 190-191.

⁵ O'zbekiston Milliy Arxivi (O'MA) I- 3-fond, 2-ro'yxat, 722-yig'ma jild, 4-varaq, 4-varaqning orqa tomoni, 5,6,7-varaqlar.

⁶ O'MA, I-126-fond, 2-ro'yxat, 1682 yig'ma jild, 20,21,22 varaqlar.

⁷ O'MA. I-3-fond, 2-ro'yxat, 722 yig'ma jild, 14,15,16 varaqlar.

ASSRdan toshbosmaxona asbob – uskunolari, musulmon shrifti, harf teruvchi va injener mutaxassislar kelishi 1921-1922-yillarda mutassil oshib borgan. Qozondagi (Tatariston) 1-sonli davlat shrifti tayyorlash korxonasiga BXSR hukumati murojaat qilganidan so'ng, 1921-yilning avgustida BXSRga 58 pud musulmon shrifti va harf teruvchilar yuborilgan: 1922-yilda 400 pud, o'sha yilning oktabr oylari boshida yana 770 pud musulmon shriftini Buxoro hukumati qabul qilib olgan.⁸ Biroq musulmon shrifti, yangi elektr asbob-uskunalar bilan ishlay oladigon mutaxassislar yetarli emasdi. Toshbosmaxona asbob-uskunolari ishlamay qolsa, ularni ta'mirlaydigon texnik xodimlar, slesarlar yetishmasdi. Texnika xavfsizligiga amal qilmaslik oqibatida ayrim xodimlar qo'ldan ajralib qolganligi davriy matbuotda uchraydi.⁹ Shu sababli Tataristondan 13 ta (bazi manbalarda 14 ta) harf teruvchilar Buxoroga mutaxassis sifatida tashrif buyurishgan. Ular bosmaxona va nashriyot ishlariga kirishib ketgan bo'lsada, maosh pastligi, maishiy hayot og'irligi va turli yuqumli kasalliklar tufayli 1922-yilda Buxoroni tark etishgan. 13 nafar harf teruvchidan 5 nafari Buxoroda yuqumli kasalliklardan vafot etgan.

Buxoroda yangi texnik vositalar bilan ta'minlangan bosmaxona va nashriyotda kitob, plakat, reklama e'lonlari, varaqa kabilar bosib chiqarish ko'paydi. Ammo, bu respublika aholisining madaniy – ma'rifiy ehtiyojlarini to'la qondira olmaganligi tufayli hukumat Qozon, Ufa, Orenburg kabi shaharlarda kitoblar bosib, ularni Buxoroga keltirish choralarini ko'rgandi.¹⁰

BXSR hukumati a'zolari ham bosmaxona va nashriyot uchun yangi xorij texnikasi va asbob – uskunalarini olib kelishda shaxsiy tashabbus ko'rsatdilar. 1920 - 1922 yillarda BXSR hukumatida maorif noziri, keyinchalik “ Buxoro axbori ” gazetasida muharrirlik qilgan Qori Yo'ldosh Po'latov (1890-1965yy) 1922- 1923 yillarda Rossiyaning Moskva va Sankt – Peterburg shaharlaridagi sayohatidan qayta turib, o'zi bilan nashriyotda qo'l keladigan sinkografiya(aksilxona) olib keldi. Ushbu yangi texnik vosita tufayli “ Buxoro axbori” gazetasi fotolavhalar bilan chiqa boshladi.¹¹

Ma'lumki BXSR va Germaniya o'rtasida savdo – sotiq, madaniy- ma'rifiy aloqalar 1920-yillarda rivojlangan edi. Ayniqsa, Germaniya o'quv yurtlariga buxorolik yoshlarni o'qish uchun yuborishga alohida e'tibor qaratilgandi. Buxorolik talabalar Germaniyadagi texnik yangiliklar bilan tanishib, “ Texnika va biz” ruknida o'zlarining “ Ko'mak” jurnallarida maxsus maqolalar chop ettirdilar. Hukumat rahbarlari talabalar holidan xabar olish maqsadida Germaniyaga safarlar qilar ekanlar, 1922 –yilda shunday safarlardan birida ushbu davlatdan Buxoroga musulmoncha harf terish mashinasi va unga tegishli bo'lgan asbob – uskunalar hamda texnik vositalar ham olib kelishdi.¹²

1912 yilda Turkiston o'lkasidagi poliografiya sanoatidagi korxonalar XIX asr oxirida vujudga kelib, har xil quvvatli 95 ta tipolitografik mashina, 9 ta elektromatorlar bilan jihozlangan bo'lib, 30 ta tipografiya va litografiyaga xizmat qilgan. Eng zamonaviy texnika va asbob-uskunalar bilan jihozlangan 3 ta tipografiya Qo'qon shahrida bo'lgan. 1914 – yilda Qo'qon shahrining Eski shahar qismida Obidjon Mahmudov tipografiyasi ochilib, unda “ Sadoi Turkiston” gazetasi o'zbek tilida chop etilgan. Qo'qondagi birinchi tipografiya SH.D. Belskiy tipografiyasi bo'lib, 1909; 1911-yillarda Rim (Italiya)da o'tkazilgan Butunjahon ko'rgazmasida oltin medalga sazovor bo'lgan. Tipografiyalarda kitob, gazeta bosilishi bilan birga, nemis millati vakili, aptekachi va noshir E.Vilde tipografiyasida zamonaviy texnik asbob-uskunalar yordamida rasmiy otkritkalar ham chiqarilgan.¹³

⁸ Rasulov A, Isoqboyev A, Nasretdinova D. Turkiston ijtimoiy – madaniy hayotidan xabarlar. T.;“TURON-JQBOL” -2019. –B.134-135.

⁹ Haqiqat ochdur, hazm etmakka omuxta bo'lmoq lozim. || Buxoro axbori, || 4-son, 1922-yil 3-dekabr, (arab imlosida).

¹⁰ Buxoro axbori, 76-son, 1922-yil 27-mart, 103-son, 1922- yil, 19-oktabr.

¹¹ Qori Yo'ldosh Po'latov. Yo'l xotiralari || Buxoro axbori, 133-son; 1923-yil 11-fevral.

¹² Hayitov Sh; Rahmonov K. Buxoro Xalq Respublikasi va Germaniya; hamkorlikning tarixiy lavhalar. –T.: Fan; 2004.– B.44.

¹³ Sobirov. N; Egamnazarov A. Farg'ona vodiysining ijtimoiy – iqtisodiy va madaniy rivojlanishida nemis ishbilarmonlarining hissi. (XIX asr oxiri- XX asr boshlari).-T.:“ Falsafa va huquq”; 2012.- B.88-89; B. 142-143.

Uning tipografiyasi Qo'qon xoni o'rdasi yaqinida bo'lib, Qo'qon manzaralari tushirilgan rasmlar savdosidan yaxshigina daromad ko'rgan.

Turkistonda poligrafiya sanoatida 1913-yilda 218 ta harf teruvchi, 150 ta sahifalovchi, 106 ta muqovalovchi, 40 ta litograf, 11 ta pechat qiluvchi va 150 ta doimiy, 270 dan ortiq kunbay ishlovchilar xizmat qilgan. Bosmaxonalarda mehnati uchun harf teruvchi bir kunda 1,30, litograf – 1,40, muqolovchi -2,70, qora ishchi -1,0, voyaga yetmagan o'smir 0,40 rubl olgan.¹⁴ Ma'lumki, 1921-yilda Uraloldi, Volgabo'yida ocharchilik yuz bergan davrda ham Turkiston va BXS, XXSga musulmon shrifti va bosmaxona stanoklari Qozondan kelishda davom etgan. 1921-yil Qozon nashriyotiga Turkistondan 60 pud un, guruch, Petrograd va Moskva nashriyotlariga 6 pud guruch, 2 pud quruq meva yuborilgan. O'z o'rnida Qozon, Samara, Orenburg, Ufa, Simbirsk guberniyalaridan Turkistonga texnika vositalari yuborilgan. 1921-yil 1-iyuldan - 1-avgust Samar guberniyasidan Turkiston ASSRga 3 vagon qishloq xo'jaligi asbob-uskunalar, qurilish materiallari, 2ta yog' va bitta pishloq ishlab chiqarish zavodiga zamonaviy asbob-uskunalar, shuningdek, bosmaxona anjomlari, musulmon shrift yuborilgan. Turkistondan ocharchilikni bartaraf etish uchun texnikalarni o'rniga bug'doy, oziq-ovqat mahsulotlari yuborilgan.¹⁵ Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, XIX asrning oxiridan Turkistonga bosmaxona va nashriyot ishlarini mashina asbob-uskuna va zamonaviy texnikalar bilan ta'minlash uchun Rossiya imperiyasi, Uraloldi, Volgabo'yi va xorijdan kirib kelgan. Toshbosmaxona, elektro-toshbosmaxona kabilar faoliyati yo'lga qo'yilishi natijasida kitob bosish, nashriyot ishlarida o'zgarishlar, ijobiy siljishlar ro'y bergan. Biroq, TASSR, BXS, XXS hukumatlari davrida bosmaxona va nashriyot ishlarini yangidan yo'lga qo'yish maqsadida texnika vositalari va injener mutaxassislariga talab kuchaydi. Bu borada qanchalik ijobiy ishlar amalga oshirilmasin, ko'zlangan maqsadga erishilmadi. Ushbu respublikalardagi murakkab siyosiy vaziyat, birinchi jahon urushidan keyingi barcha sohalarni qamrab olgan inqiroz, 1920-yillarda sovet jamiyatida bergan daxshatli ocharchilik, markazning buyuk davlatchilik siyosati, O'rta Osiyoda o'tkazilgan milliy-hududiy chegaralanish kabi omillar bu boradagi ezgu maqsadlarni ora yo'lda qolib ketishiga olib keldi.

Xulosa: BXS hukumati yillarida bosmaxona va nashriyot ishlarini zamonaviy asosda yo'lga qo'yish uchun o'z davrida yangi hisoblangan texnika vositalari Rossiya, Sharq va Yevropaning bir qator mamlakatlaridan olib kelindi. Biroq, ushbu texnika vositalarini ishlatadigan, ta'mirlay oladigan mahalliy aholi orasidan mutaxassislar yetishtirish maqsadi BXSning oxirgi yiligacha ham hal qilinmadi. Ta'kidlash joizki, ushbu texnikalar mahalliy aholi ongini o'sishida, madaniy – ma'rifiy muassasalar faoliyatini kuchaytirishda bir qadar ahamiyatli bo'lgandi. Buxoroda yangi texnik vositalar bilan ta'minlangan bosmaxona va nashriyotda kitob, plakat, reklama e'lonlari, varaqa kabilar bosib chiqarish ko'paydi. Eng zamonaviy texnika va asbob-uskunalar bilan jihozlangan 3 ta tipografiya Qo'qon shahrida bo'lgan. XIX asrning oxiri - XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida poligrafiya sanoatida yangi texnikalar kirib kelganligi ijtimoiy-iqtisodiy hayotga sezilarli ta'sir etgan, deb hisoblash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ernazarov.F.A. XIX- asr oxiri – XX-asr boshlarida Xiva xonligidagi madaniy hayot. Tarix fan. ilm. dar. olish uchun dis.avtoreferati. –Toshkent- 2005. –B .16.
2. Orziyev M. Z. XIX- asr oxiri – XX asr birinchi choragida Buxoroda bosmaxona, nashriyot va matbuot ishi. Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand-2020. – B. 12-13.
3. Rasulov A. Turkiston va Volgabo'yi, Uraloldi xalqlari o'rtasidagi munosabatlar. – T. “ Universitet,” 2005. – B.- 188- 189- 190-191.

¹⁴ Sobirov N; Egamnazarov A. O'sha kitob.-B.89

¹⁵ Rasulov A. O'sha kitob.-B. 39-40; 43.

4. O'zbekiston Milliy Arxivi (O'MA) I-3-fond, 2-ro'yxat, 722-yig'ma jild, 4-varaq, 4-varaqning orqa tomoni, 5,6,7-varaqlar.
5. O'MA, I-126-fond, 2-ro'yxat, 1682 yig'ma jild, 20,21,22 varaqlar.
6. O'MA. I-3-fond, 2-ro'yxat, 722 yig'ma jild, 14,15,16 varaqlar.
7. Shodmonovich A. O. Education in the emirate of bukhara (based on the life and work of the rulers) //Academia: an international multidisciplinary research journal. – 2020. – T. 10. – №. 12. – С. 1224-1227.
8. Ahmadov O. БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯНГИ УСУЛ МАКТАБЛАРИ ФАОЛИЯТИ. ЮТУҚЛАРИ ВА МУАММОЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
9. Ахмедов О. Ш. ОБРАЗОВАНИЕ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ (НА ОСНОВЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ПРАВИТЕЛЕЙ) //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 6 (131). – С. 10-13.
10. Ahmadov O. БУХОРО БОСМАХОНА ВА НАШРИЙОТЛАРИГА ТЕХНИКА СОHASIDAGI YANGILIKLARNING KIRIB KELISH TARIXIDAN (1920-1924-YILLAR) //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
11. Ahmadov O. XIX asr oxiri-XX asr birinchi choragida Buxoroda ta'lim-tarbiya tizimining manbaviy asoslari va adabiyotlar tasnifi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 4. – №. 4.
12. Ахмадов О. Ш. МОЛОДЕЖЬ, ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
13. Ражабов ҚҚ, И. Қ., Исмаилов, А. Ф., Ахматов, А., Амонова, Ф., Жумаев, Р. Ф., Ахмадов, О. Ш., ... & Исамова, П. Ш. ТАЪЛИМ ВА ИННОВАЦИОН ТАДҚИҚОТЛАР ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ EDUCATION AND INNOVATIVE RESEARCH.
14. Olimjon A. БУХОРОДА ЯНГИ УСУЛ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ МУАССАСАЛАРИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИДАГИ ЖАДИД МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИНИНГ ЎРНИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 30. – №. 30.
15. Khasanov, Ahmadov O. Sh. "MAHMUDHO 'JA BEHBUDIY-TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI YO 'LBOSHCHISI." MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH 2.21 (2023): 143-150.
16. Olimjon A. XIX ASR OXIRI XX ASR I-CHORAGIDA BUXORODA JADID MAKTABLARINING TA'LIM-TARBIYA TIZIMI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 30. – №. 30.

BOSHLANG'ICH SINIF TA'LIMI TARAQQIYOTIDA ELBEKNING O'RNI

Sayidova Ziyinat Yoqubovna

BuxDUPI Ta'lim va tarbiya nazariyasi va

metodikasi (boshlang'ich ta'lim) kafedrası 2-kurs magistranti

pedagoglar1997@mail.ru

Annotatsiya: XIX asr oxiri va XX asr boshlari Turkiston o'lkasida milliy ozodlik harakati keskin avj olganligi sababidan, o'z davrining jonkuyar, millat, xalq ravnaqi yo'lida bosqinchilarga qarshi kurashib, shahid ketgan ajdodlarimizdan biri Elbekdir. Ushbu maqola mana shunday jadidchimiz haqida bo'lib, uning ijtimoiy hayoti, ta'limda ko'rsatgan xizmatlari, ona tilimizning taraqqiy topib rivojlanishida hamda boshlang'ich sinflarga mo'ljallangan o'quv darsliklar, qo'llanmalar chop etgani, masalnavislik, ashulachilik, folklorshunoslik sohalarining shakllanishida qo'shgan hissasi xususida fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: mustamlaka, tarjimon, folklor, istiqlol, ta'lim, ertak, ashula, armug'on, pedagog, maktab, she'r, doston, ballada, savod, kitob, milliy, qadriyat, turkiston, tadqiqotchi, xalq og'zaki ijodi, tajriba, mahorat, uslubiyyat, qo'llanma.

Mustamlaka davrida dunyoga kelib, o'zining serqirra ijodi bilan tanilgan yana bir mashhur

millatparvar jadedchi Elbekdir. Uning asl ismi Mashriq Yunusov. Elbekning ijodida she'r, masal, hikoya va doston namunalarini kuzatishimiz mumkin. Kasbi o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi, folklorshunos pedagog bo'lgan. Elbek Chor mustamlaka davrida hayot kechirganligi uchun o'sha davrning ayanchli, achinarli ahvolidan so'zlaydigan bir qancha esdaliklar, xotiralarni yozib qoldirgan. Quyida bunga misol tariqasida Elbek shunday bitib qoldirgan: "Eski turmush kishilari uchun eskidan beri xalq orasida o'qilub kelmakda bo'lgan turli eski kitoblarning borlig'i bizga bilgilidir. Bu, kitoblarda yozilgan so'zlar, bizningcha, yararliq bo'lmasa-da zamonining kishilari uchun eng yaxshi va eng kerakli kitoblar deb sanalar edi. Lekin so'nggi davr, so'nggi zamon kishilari o'zlarining ilgari xollaridan (istar turmushi yog'idan istar ongning o'sushi yog'idan) o'zgarganlari to'g'risidan to'g'risidan haligi zamon kishilarining suyub o'quytirg'on kitoblarini o'qumay boshladilar. U kitoblardan o'zlari uchun yararliq bir ish chiqmaslig'in ochiq angladilar. Shuning uchun hozirgi turmushg'a hamda o'zlarining ko'ngillariga to'g'rilab yozilgan kitoblarni oxtarmoqqa boshladilar"¹⁶

U yoshligida bir qancha qiyinchiliklarni boshdan kechiradi. Yoshligida Toshkentga ko'chib kelib, A.Avloniyning yangi usuldagi maktabida hamda "Xoniy" kabi ta'lim muassasalarida savod chiqaradi. Keyinchalik maxsus bilim yurtida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Elbek ijodida yaqin o'tmishda bo'lib o'tgan hodisalar va o'zining hissiy kechinmalarini sezishimiz mumkin. Axloqiy tarbiyaga asoslangan she'rlar, masallar, hikoya va dostonlar orqali u millatning ko'zini ochmoqlikka, hurriyat uchun kurashmoqqa undaydi. Tili juda ravon, sodda, barcha uchun tushunarli tilda yozilgan adabiy mahsullar barchaga birdek manzur, ayniqsa yosh bolalar uchun sevib o'qiladigan to'plamlardir.

Elbekning ijodiy serqirraligini ifoda etgan holda Amonov Ulug'murod "Elbeck's folklore activities" nomli maqolasida shunday fikrlarni bildirib o'tgan: "Masal janrida asar yozishni yangi o'zbek adabiyotida Elbek boshlab berdi. To'g'ri Hamza yaratgan darsliklar tarkibida, Avloniy ijodida masalning ayrim namunalari mavjud. Elbek esa janr imkoniyatlarini o'rganib chiqib, davrning, xalqning dardlarini shu janrda ifodalab berdi. Eng muhimi, 20-yillarda "Armug'on" nomli masallar to'plamini nashr etdi"¹⁷

Buyuk pedagog, turkolog, tilshunosning juda ham ko'p adabiy janrlarda ijod qilgan yozuvchidir. Bizgacha uning bir qancha to'plamlari yetib kelgan. Bularni sanashimiz mumkin: "Turkiston", "Mergan", "Bog'bon", "O'zbekiston", "Anorgul", "O'tmishim" singari doston va balladalar, "Tozagul", she'riy roman, "Chirchiq bo'ylarida", "G'unchalar", "Ko'zgu", "Sezgilar", "Yolqinlar", "Armug'on" she'riy to'plamlar, "Go'zal yozg'ichlar", "O'rnak", "Qo'shchi Turg'in", "Dadamat" kabi darslik hamda asarlar muallifidir.

U haqida professor tarixchi Haydarali.Uzoqov "Erk yo'lida erksiz ketgan fidoiy" deb nomlangan maqolasida shunday fikrlarni bildiradi: "Istiqlol tufayli adolat qaror topgan davrda Elbekdek hassos shoir va yozuvchi, kuyunchak pedagogning 30 dan ortiq alohida chop etilgan kitoblarini, shuningdek, o'sha davr gazeta va jurnallarida nashr qilingan mingdan ortiq she'r doston, ballada, xalq qo'shiqlari, hikoya, ocherk, ilmiy-uslubiy maqola va publisistik asarlarini topishga muvaffaq bo'ldik. Biroq Elbekning asarlari hali ko'plab topiladi. Buning uchun adabiyotshunos va ta'limshunos, qolaversa, tilshunos mutaxassislarimiz hujjatasrovda sabr-toqat bilan izlanishlari kerak"¹⁸

O'zi tug'ilib o'sgan qishlog'ida folklor ekspeditsiyasi o'tkazib, o'tmishda qadimiy xalqning qo'shiqlari, og'zaki sahna ko'rinishlari, maqollarini qayta tiklab, yozib oldi. Xalq qo'shiqlarini to'plab "Ashulalar" nomli to'plam chop etdi. Mana ashulalar asosida ilmiy maqolalar yozishga muvaffaq bo'ldi. Elbek milliy xalq o'zaki ijodiga yana hayot bag'ishladi. Sobiq mustamlakachilik davrida milliy urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz, udumlarimiz unutila boshlangan bir davrda jadedchi olim, bundan

¹⁶ Elbek. 1921-yil, sentabr

¹⁷ U.S.Amonov. ELBECK'S FOLKLORE ACTIVITIES // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar.2020. 1-son

¹⁸ Uzoqov H. Erk yo'lida erksiz ketgan fidoiy // Elbek. Tanlangan asarlar. - T.: Sharq, 1999. - 3-B

ruhan ezilib, yuragi ozor chekib, yana qayta tiklashga ahd qiladi va bunga erishadi.

Ustoz Ulug'murod Amonovning "Filologiyaning dolzarb masalalari" xalqaro ilmiy konferensiyasida "Elbek – Folklor to'plovchisi va tadqiqotchisi" ilmiy maqolasida Elbek haqida: "Xalq ertaklarini yig'ib 1937-yilda "Ertaklar" to'plamini nashr etishga erishgan Elbek shoir sifatida o'zi ham adabiy ertaklar ijod qildi. U yana o'z ertakchilik mahoratini oshirish maqsadida jahon va rus adabiyoti ertakchilarining badiiy tajribasini puxta o'rgandi. Bunda Elbekka dastlab rus-tuzem va so'ngroq yangi tip maktablar, texnikum, keyinchalik pedagogik kurslar va oliy muallimlar institutida o'qigani zamin yaratdi."¹⁹

Mustabid davridan oldin ham, keyin ham, maktabda savod o'rgatish uchun imlo va yozuv qoidalaridan saboq beradigan qo'llanma, darsliklar yo'q edi yoki talab darajasiga javob bermas edi. Bunday dasturlarning zarurligi davr talabi bo'lganligini his qilgan Elbek 1921-yilda 30 betdan iborat "Yozuv yo'llari" nomli qo'llanma yaratib, chop ettirdi. Bu qo'llanma 2-4-sinflarning o'qituvchi va o'quvchilari uchun ishlab chiqilgan.

Elbekning "Tanlangan asarlar" to'plamida u haqida shunday fikrlar bildirilgan: "Tilshunos 1923-yili "Boshlang'ich maktabda ona tili" nomi ostida o'qituvchilar uchun kitob chop ettirdi. Asar o'z nomiga ko'ra maktab o'qituvchilari orziqib kutayotgan ilmiy-uslubiy dastur edi. Unda ona tili o'qitish uchun qaysi sinfda qanday ish uslubidan foydalanish lozimligi, o'qituvchi qanday yo'l tutsa, uning har bir darsi o'quvchiga yetib borishi mumkinligi kabi muhim muammolar yechimi beriladi"²⁰

Elbek ijodida soddalik, ezgulik, xayrixohlik, tabiatga muhabbat, inson qadri, chin muhabbat, halollik, sadoqat, kabi bir qancha fazilatlarini uchratishimiz mumkin. She'rlarida o'ziga xos yengil vaznda uslubiyat qo'llangan, aytilishi ham tilda oson, mazmuni ham tezda tushuna oladigan darajada. Ayniqsa, o'zbek tilining shakllanishida shakldosh, ma'nodosh, zid ma'noli so'zlarni qo'llashi orqali katta hissa qo'shdi. Jadidchi bir nechta chet el yozuvchilarining asarlarini, sochmalarini, kitoblarini o'zbek tiliga tarjima qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Elbek. 1921-yil, sentabr
2. U.S.Amonov. ELBECK'S FOLKLORE ACTIVITIES // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar.2020. 1-son
3. Uzoqov H. Erk yo'lida erksiz ketgan fidoiy // Elbek. Tanlangan asarlar. –T.: Sharq, 1999. – 3-B
4. U.S.Amonov. Filologiyaning dolzarb masalalari xalqaro ilmiy konferensiya // Elbek –Folklor to'plovchisi va tadqiqotchisi.. T.; 2021. 322-bet
5. H.Uzoqov. Elbek. Tanlangan asarlar. –T.: "Sharq", 1999. –16-B

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI DASTLABKI YOZUVGA O'RGATISHNING TASHKILYI METODIK ASOSLARI

Karimova Dilnoza Baxtiyor qizi

Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti magistranti

Anotatsiya: Ushbu maqolada 1-sinfga qabul qilingan boshlang'ich sinf o'quvchilarini chiroyli yozishga o'rgatishning samarali usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Savod o'rgatish jarayoni, yozuv daftari, husnixat darslari, chiroyli yozuv, yozuv malakalari

Ключевые слова: Процесс обучения грамоте, записная книжка, уроки гусеницы, красивая надпись, навыки письма

Keywords: Training process, logbook, hosnihat classes, beautiful writing, writing qualifications

¹⁹ U.S.Amonov. Filologiyaning dolzarb masalalari xalqaro ilmiy konferensiya // Elbek – Folklor to'plovchisi va tadqiqotchisi.. T.; 2021. 322-bet

²⁰ H.Uzoqov. Elbek. Tanlangan asarlar. – T.: "Sharq", 1999. – 16-B

O'quvchilarda chiroyli yozuv malakalarini hosil qilishda diqqat, sezgi, idrok etish, xotira kabi psixofiziologik funksiyalar ishtirok etadi. Yozish jarayoni ko'rish va eshitish sezgilari orqali idrok qilinadi. Demak, idrok etilishi lozim bo'lgan material tasvirini yaqqol ko'rsatish, bayonning ravshan va izchil bolishi, sinf doskasiga hamma o'quvchi ko'ra oladigan qilib chiroyli yozish idrok etishning muvaffaqiyatli chiqishini ta'minlaydigan omillardandir. O'quvchilarda dastlabki yozuv malakalarini hosil qilishda ularning irodasini mustahkamlashga e'tibor berish lozim.

O'qituvchi o'quvchilarni to'g'ri o'tirishga o'rgatishi, ularning erkin ishlashi uchun zarur shart-sharoit yaratib berishi kerak. Buning uchun o'quv yili boshida o'qituvchi maktab hamshirasi bilan hamkorlikda bolalarni yoshiga, bo'yiga hamda ko'rish va eshitish qobiliyatlariga qarab partalarga o'tqizishi lozim. O'quvchilar partasi sinfdagi asosiy jihoz bo'lib, u o'quvchilarning yoshlari va bo'ylariga mos, yozish va rasm chizish uchun qulay bo'lishi va o'quvchi o'tirib-turganda xalaqit bermasligi lozim.

"Yozuv daftari" savod o'rgatish davrida o'quvchilarda yozuv malakalarini shakllantiradi. Unda harflarning o'rni va shakli aniq berilib, o'quvchilar shu namunalarga qarab yozadilar. Ba'zi bir betlardagi nuqtachalar bilan berilgan harflarning ustidan ruchka yurgizib chiqish orqali o'quvchilar shu harf shaklini to'g'ri tasavvur qilishga o'rgatiladi. Bu mashqlarni barcha o'quvchilarga qo'llash shart emas. Uni xunuk yozadigan va harflarni yozishda qiynalayotgan o'quvchilarga qo'llash mumkin. "Yozuv daftari"dan o'quvchilar alifbe davrida foydalanadilar. "Yozuv daftari"ga yozdirishga boshlashdan oldin ularga sinf partasida o'tirish qoidalari, ruchkani to'g'ri ushlash, daftarni to'g'ri tutish qoidalari eslatib o'tiladi.

Yozuv malakalarini shakllantirishning quyidagi usullari mavjud:

1. Namunaga qarab yozish.
2. Namunaga qarab ko'chirib yozish.
3. Nusxa ko'chirish.
4. Tsavvur orqali yozish.
5. Harflarning shaklini tahlil qilish.
6. Yozuv malakasini ongli o'zlashtirish.
7. Sanoq-ohang usuli.
8. Xatolar ustida ishlash.

Birinchi sinfdagi yozuv mashqlarini tashkil etish birmuncha murakkab bo'lib, u bir necha davrlarga bo'linadi va bir necha xil vazifalarni o'z ichiga oladi. Bolalar o'qituvchining ko'rsatmasiga asosan, doskaga yozgan harf va so'zlarni ko'rib boradilar, so'z va bo'g'inlarni tahlil qiladilar, nuqtachalar bilan ifodalangan harflarning ustidan bo'yaydilar. O'qituvchi yozishga o'rgatishdan avval to'g'ri o'tirish qoidalarni tushuntirib berishi, butun dars davomida qoidalarni eslatib turishi lozim. Yozuvga o'rgatish quyidagi qator tushunchalarni bilishni talab etadi: "baland-past", "bir xil", "keng-tor", "yaqin-uzoq", "yuqoriga", "teng", "teng bo'lmagan masofa", "to'g'ri-qiya", "chapga-o'ngga" va hokazo.

Savod o'rgatishdan keyin yozuv sharti ham o'zgaradi. O'quvchilar daftarlarida harf namunalarning yo'qligi sababli ular qo'shimcha bir qancha shartlarni bajarishlari zarur. Jumladan, bosma harflarni yozma harflarga aylantirish, ulanishini aniqlay olishlari va so'zlarni qatorlarga to'g'ri joylashtirishni mustaqil amal oshirishlari kerak. Bundan tashqari mashq shartlarini ham bajarishlari darkor. Shuning uchun o'qituvchi yozuv materiallarini ko'zdan kechirib, yordamga muhtoj holatlarni o'ziga belgilab olishi va qisqa izohlashlardan foydalanish zarur.

Alifbe davrida o'quvchilarni bo'g'inlab yozishga, keyinroq esa so'zlarni bir butun qilib yozishga o'rgatiladi. Ayrim o'quvchilar so'zlarni yozishda harflarni alohida-alohida yozishga harakat qiladilar, bunga aslo yo'l qo'ymaslik kerak, chunki harflarni bunday yozish natijasida ayrim harflarni tushirib qoldiradilar yoki almashtirib yozadilar. Bu davrda o'quvchilarni yoddan yozishga o'rgatish uchun ularga ayrim ko'rsatmalar berib borish lozim: "Matnni o'qing, uning yozilishiga qarang va esda tuting, doskaga qaramay yozing, o'qing, namuna bilan solishtirib ko'ring" va shunga

o'xshash topshiriqlardan foydalanish samaralidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Adizova N.B., Qo'ldoshev R.A., Jumayev R.X., Ismatov S.R. Ona tili o'qitish metodikasi. – T.: O'quv qo'llanma. Buxoro, Durdona. 2021. 292 b.
2. Azimov Y.Y. «Husnixat» -Buxoro. «Durdona» nashriyoti, 2012.-132 bet.
3. Azimov Y.Y., R.A.Qo'ldoshev. «Husnixatga o'rgatishning amaliy asoslari» (Metodik qo'llanma)-Toshkent. «Turon Zamin Ziyo» nashriyoti, 2017.-132
4. Azimova I. A. [va boshq.]. Ona tili va o'qish savodxonligi [Matn]: 2-sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 128 b.
5. Azimova I. A. [va boshq.]. Ona tili va o'qish savodxonligi 1 Metodik qo'llanma [Matn]: o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma. - Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. - 128 b

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI VA O'QISH DARSLARI INTEGRATSIYALASHUVINING MODIFIKATSION IMKONIYATLARI

*Jamilova Bashorat Sattorovna ,
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang' ich ta'lim) yo' nalishi 2- kurs magistri
Raximova Ruxsora Haydar qizi*

Annotatsiya: Hozirgi kunda boshlang'ich maktab ta'limini integratsiya qilish haqida so'z boradi. Boshlang'ich sinf "ona tili va o'qish savodxonligi" darsliklaridagi badiiy matnlar tahlili va matnlar orqali o'quvchilarning ijodkorligini yuzaga chiqarish haqida fikr mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar : boshlang'ich sinflar, ona tili va o'qish savodxonligi darsligi, badiiy matnlar ,integratsion ta'lim.

Abstract: Currently, there is talk about the integration of primary school education. The analysis of artistic texts in the "Mother language and reading literacy" textbooks of primary classes, opinions on expressing the creative potential of students through texts are given.

Key words: primary classes, mother tongue and reading literacy textbook, artistic texts, integrated education.

Абстрактный: В настоящее время идет речь об интеграции начального школьного образования, дается анализ художественных текстов в учебниках «Родной язык и грамотность чтения» начальных классов и мнения о выявлении творческих способностей учащихся через тексты.

Ключевые слова: начальные классы, учебник по родному языку и грамоте чтения, художественные тексты, интегрированное обучение.

«Integratsiya» so'zi lotincha integratio-tiklash, to'ldirish, «integer» butun so'zidan kelib chiqqan. Ikkita tushunchaga egamiz: 1.Tizim, organizmning alohida tabaqalashtirilgan qism va vazifalarning bog'liqlik holatini bildiruvchi tushuncha va shu holatga olib boruvchi jarayon. 2. Tabaqalashtirish jarayonlari bilan birga amalga oshirilayotgan fanlarni yaqinlashtirish jarayoni.

Differentsiatsiya - fransuzcha (diffe'rentiofon lotincha differentia - farq har xillik, ya'ni butunni bo'laklarga bo'lish, ajratish. Ta'lim mazmunini integratsiyalash-dunyo tendentsiyasi (g'oya, fikr, intilish), Integrativ yondoshishi turli darajadagi tizimli aloqalarning ob'ektiv yaxlitligi aks ettiradi. (tabiat-jamiyat-inson). Integratsiya ilgari bo'lishyan qismlarni bir butunga birlashtirish bilan bog'liq. U tizim elementlarining yaxlitlik va uyushqoqlik darajasining oshirishga olib keladi.

Integratsiyalash mobaynida bir-biriga bog'liqlik hajmi oshadi va tartibta tushadi, shu tizim qismlarni ishlatish va o'rganish ob'ektining yaxlitligi tartibga solinadi. Bu umumiy qoidalarni qanday qilib maktab ta'limida qo'llash mumkin? Ta'limdagi integratsiya o'quv predmetlari mazmunini konstruksiyalashga tizimli yondoshish orqali ko'rib chiqiladi. Integratsiyaning turli darajalari ajratiladi: boshlang'ich. tabiat haqidagi elementlar bilimlarni birlashtiradi; oraliq -

predmetlar bo'limlarini bo'lish intergratsiyasi; yakuniy - tabiatshunoslikni o'rganish bilam bog'liq bo'lgan talmminng oxirgi bosqichi integratsiyasi. Shu bilan birga, tabiiy-ilmiy ta'limini to'liqroq va kengroq integratsiyalash imkoniyati ham inkor etilmaydi. Tabiat yoki predmet haqidagi eng oddiy bilimlarni hosil qiluvchi bog'liqlikning eng soddasi ma'lum bir joy yoki tushuncha bilan chegaralangan lokal tasavvurdir. Bu bog'liklik boshqa bilimlardan nisbatan ajralgan, shuning uchun eng oddiy aqliy faoliyatni ta'minlaydi. Bu kichik maktab yoshiga xos. Biror bir tizimga tegishli bo'lgan tasavvurlar eng solda tizimli tasavvurlardir. Ular biror bir mavzu, predmet yoki hodisani o'rganishi asosida hosil bo'ladi. Biror bir predmetni bilish yangi fakt va tushunchalarning tanlanishi ularni bir bilimlar bilan taqqoslanishi orqali amalga oshiriladi. Bilimlarning eng odlii umumlashtirish sodir bo'ladi, lekin olingan bilim hamma unga yaqin bo'lgan bilimlar bilan bog'lansa edi. Muammolarga ijodiy yondashgan holda yechim izlaydi. Bundan tashqari, Milliy o'quv dasturiga ko'ra, endi "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligi orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarga sinflar kesimida o'qish tezligi bo'yicha ma'lum miqdordagi so'zni o'qishi kerak degan talab qo'yilmaydi. Boisi o'quvchilar uchun matnni o'qish tezligi emas, uni tushunish darajasi birlamchi ko'rsatkich sanaladi. Respublika ta'lim markazi bahoga jazo yoki rag'bat quroli emas, rivojlantirish vositasi sifatida qarash kerakligini qayd etdi. Bolalarni baho bilan qo'rqitishni bas qilish, ularga imkon qadar past baho qo'ymaslik, toki topshiriqni yaxshi bahoga bajarib kelmaguncha baholamay turish tavsiya qilindi. Badiiy matnlar bilan ishlashda muallifning so'z qo'llash mahorati amaliy topshiriqlar orqali ochib berilgan. Qolaversa o'quvchi bajarib kelgan uyga vazifalar yo'l-yo'lakay tekshirilayotgani yoki deyarli tekshirilmayotgani, o'quvchi xato va yutuqlarini yetarli anglab olishi uchun vaqtning yetishmasligi hamda o'quvchilar "a'lo" baho olish uchun vazifalarni ko'r-korona ko'chirib kelish holatlari ko'paygan. Shunday ekan, ona tili barcha fanlar bilan bog'liq bo'ladi, chunki til hamma fanlarni ta'riflash uchun zarur vosita demakdir. Til orqali haqiqatning hamma tomonlari ko'rinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ishmuxammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar).-T.: Iste'dod, 2008. - 180 b.
2. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. T., «Fan va texnologiya», 2008, 132 bet.
3. Ona tili va o'qish savodxonligi. 2-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun / K. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – B.38.

O'ZBEK O'QUV LUG'ATLARINING ISTIQLOL DAVRI TARAQQIYOTI VA BUGUNGI KUNDAGI HOLATI

Hasanova Sayyora Fazliddin qizi,

Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya

Ushbu maqolada o'zbek o'quv lug'atchiligining istiqlol davridagi taraqqiyaoti, o'zbek o'quv lug'atchiligi oldida turgan vazifalar, jumladan jahon o'quv leksikografiyasining so'nggi yutuqlariga asosanib o'quv lug'atlarining yangi avlodi – bosma va elektron shakldagi lug'atlarni tuzish, axborot texnologiyalari, jumladan, kompyuter lingvistikasi sohasi yutuqlariga tayanib mavjud bosma o'quv lug'atlarini elektronlashtirish, umumiy lug'atlar negizida elektron lug'at turlarini boyitish, turli elektron qurilmalarda ishlashga mo'ljallangan interaktiv lug'atlar, korpus lug'atlarni tuzish, imlo, talaffuz me'yorlari, tarjima, tilning turli leksik sistemalar (sinonimlar, antonimlar, paronimlar, omonimlar, graduonimlar, uyadosh so'zlar kabi)jini o'rgatishga xizmat qiluvchi mukammal mobil ilovalarni yaratish haqida so'z yuritiladi.

Tayanch so'zlar: istiqlol davri o'quv lug'atchiligi, o'quv lug'atlari, o'quv lug'atlarini elektronlashtirish, elektron o'quv lug'atlari, interaktiv lug'atlar, korpus lug'atlar, mobil ilovalar.

O'quv lug'atchiligi faqat ta'limiy lug'atlar tuzish emas, balki leksik minimumlar, o'quv

lingvostatistikalar, leksikani o'quv maqsadida aks ettirgan o'quv qo'llanmalar tuzish nazariyasi va amaliyoti bilan shug'ullanadigan amaliy fan hisoblanadi. Umuman, jahon leksikografiyasida bu soha ancha chuqur va atroflicha o'rganilgan, turli yoshdagi ta'lim oluvchilar uchun son-sanoqsiz lug'atlar yaratilgan. Xususan, P.N.Denisov, L.A.Novikov, V.V.Morkovkin, L.V.Malaxovskiy, V.G.Gak, O.M.Karpova, M.A.Marusenko, V.A.Balzamov kabilarning tadqiqotlarini sanab o'tish mumkin.

O'quv lug'atchiligi taraqqiyotida rus tilshunosligi alohida o'rin tutib, uning eng taraqqiy etgan davri XX asr o'rtalariga to'g'ri keladi. Ushbu davrda turli leksik sath birliklari lug'ati bilan bir qatorda sinonim lug'atlar ustida ham etarlicha izlanishlar olib borildi. Xususan, P.S.Aleksandrov, S.F.Levchenko, YU.N.Denisov, A.YU.Mashkovseva, YU.V.Zubova, O.A.Voloshina, I.A.Siddiqova, O.I.Nedostup, N.M.Merkureva, L.V.Alimpieva va boshqalarning ishlarini sanab o'tish mumkin.

SHuni ham aytib o'tish kerakki, bu davrda milliy tilshunosliklarda bajarilgan tadqiqotlar uchun ham rus tilidan boshqa tomonidan turli aspektlarda maxsus tadqiq qilingan.

O'zbek tilshunosligida o'quv leksikografiyasining nazariy va amaliy masalalari monografik planda ilk marta B.Bahriddinova tomonidan tadqiq etildi. U «O'zbekistonda o'quv lug'atchiligi: lingvistik asoslari, tarixi va istiqbollari» deb nomlangan doktorlik dissertatsiyasida «o'quv lug'ati» va «o'quv lug'atchiligi» tushunchalariga izoh berdi, o'quv lug'atining leksikografiyaning ta'limiy zarurat tufayli, hukumat buyurtmasiga ko'ra yaratiladigan maxsus janri ekanini asosladi, zamonaviy o'quv lug'atlarining mega, makro, mikroqurilishi, o'quv lug'ati uchun so'z tanlash valug'atda til birliklarini izohlash mezonlarini aniqladi. Jahon o'quv lug'atchiligining tarixiy ildizlarini yoritdi va o'zbek o'quv lug'atchiligining tarixiy taraqqiyot bosqichlarini ajratdi. O'zbekistonda ushbu soha istiqbolini belgilaydigan asosiy omillarni ko'rsatib berdi. Jumladan, o'quv lug'atiga «so'zligi ma'lum bir mezon asosida tartiblangan, o'quv-uslubiy talabga javob beradigan, ta'lim oluvchining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish uchun xizmat qiladigan, ma'lumotni tezkor va qulay taqdim etishga mo'ljallangan antropotsentrik vosita», o'quv leksikografiyasiga «o'quv lug'atchiligi tarixini o'rganish, o'quv lug'atlari, leksik minimumlar, o'quv lingvostatistikalar, leksikani o'qitish bo'yicha qo'llanmalarni tuzish va nashrga tayyorlash, o'quv lug'ati tiplari va turlarini aniqlash, ularni muntazam takomillashtirib borish, til o'qitishga mo'ljallangan darsliklarda leksikani taqdim etish va semantizatsiyalash bilan shug'ullanadigan amaliy fan» tarzida ta'rif berildi [1, 16]. Keyinchalik uning izdoshlari tomonidan o'quv lug'atchiligining turli masalalari – maktabgacha yoshdagi bolalar lug'atlarini tuzishning psixo-pedagogik, lingvodidaktik asoslari, o'quv frazeologik lug'atlar tuzishning lingvistik asoslari va boshqa muammolariga bag'ishlangan tadqiqotlar yuzaga keldi.

Lug'atlar asosiy vazifasi ta'lim oluvchining tildan amaliy foydalanish kompetensiyalarini o'stirish bo'lgan zamonaviy ona tili ta'limining zaruriy vositalaridan biri ekan, bunday vaziyatda leksikografik kompetentlikning ham roli nihoyatda muhim. Bu vazifa o'zbek lingvodidaktikasi, lingvopedagogikasi, leksikografik pedagogika fanlarining taraqqiyoti bilan bog'liq.

Shu bilan birga zamonaviy o'quv lug'atchiligining joriy an'alariga ko'ra mamlakatimizda ta'limning yuqori bosqichlaridagi foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan katta o'quv lug'atlarini yaratish va keyingi bosqichda ularni elektronlashtirish vazifalari ham turibdi.

Tilshunos N.Uluqov o'zbek tilida maktablar uchun yaratilgan o'quv lug'ati namunalari e'tirof etgan holda ta'limning yuqori bo'g'inlarida ta'lim oluvchilar uchun ham mo'ljallangan o'quv lug'atlarini yaratish davr talabiga aylanganligini ta'kidlaydi. "Galdagi vazifa, – deydi u, – jahon o'quv leksikografiyasi yutuqlariga tayanib oliy o'quv yurti talabalari uchun ham turli o'quv lug'atlari, xususan, ensiklopedik va terminologik o'quv lug'atlari yaratish hisoblanadi" [2, 16-18]. N.Uluqov "Lingvistik kompetentlikni shakllantirish omillari" deb nomlangan maqolasida filolog talabalar uchun "Yosh filolog" o'quv ensiklopedik lug'atini yaratish masalasini ilgari suradi.

Aslida ham bugungi kunda ensiklopedik va lingvistik lug'atlar bilan ishlash masalasiga alohida e'tibor qaratish lingvistik kompetentlikni rivojlantirish omillaridan biridir. Oliy o'quv

yurtlari, ayniqsa, filologiya yo'nalishi talabalarini nafaqat nutqiy kompetensiyasini o'stirish, balki mutaxassislikka tayyorlashda ham bu tipdagi lug'atlarning roli muhim. N.Uluqov talabalarining nutqiy va kasbiy kompetensiyalarini oshirishda mazkur lug'at ustida ishlashning ta'limiy va didaktik ahamiyati xususida to'xtalar ekan, quyidagi jihatlarga e'tiborini qaratadi:

- 1) nazariy bilimlar doirasini boyitish va kengaytirishga xizmat qiladi;
- 2) nazariy bilimlarning amaliy jihatdan mustahkamlanishini ta'minlaydi;
- 3) mustaqil ishlash ko'nikma va malakalarining rivojlanishiga asos bo'ladi;
- 4) mustaqil mutolaa qilish, ayrim masalalarni mustaqil o'zlashtirishda qo'shimcha manba vazifasini bajaradi;

- 5) so'z boyligini orttiradi;

- 6) terminlarning muqobillari, variantlari va sinonimlarini hamda tarixiy-etimologik manbalarini, mazmun-mohiyatini mukammal o'zlashtirish imkonini beradi;

- 7) darslik va o'quv qo'llanmalaridagi ayrim bo'shliqlarni ilmiy jihatdan to'ldiradi [2, 16–18].

Shuningdek, maqolada muallif "Yosh filolog" o'quv ensiklopedik lug'atini yaratish va uning mazmun-mundarijasini belgilashda e'tibor qaratish lozim bo'lgan jihatlarni sanab o'tadi:

- O'zbekiston Respublikasining til va adabiyotni rivojlantirish borasidagi siyosati, jumladan, o'zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligining mustaqillik yillaridagi taraqqiyoti hamda yutuqlarini atroflicha yoritish;

- turkiyshunoslik, xususan, o'zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligining shakllanish manbalari hamda omillari tahlilini berish;

- tilshunoslik va adabiyotshunoslikka oid terminlarning tarixiy-etimologik manbalari, ma'no mundarijasi, qo'llanish xususiyatlarini ochib berish;

- jahon filologiyasi yutuqlari va uning turkologiyada, xususan, o'zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligi taraqqiyoti hamda takomilidagi o'rni, ahamiyatiga keng o'rin ajratish;

- jahon adabiyoti, jumladan, o'zbek shoir va yozuvchilarining ijodiy faoliyatini mukammal, muxtasar yoritish;

- tilshunos va adabiyotshunos olimlarning ilmiy faoliyati, soha taraqqiyotidagi xizmatlarini batafsil izohlash va boshqalar [2, 16-18].

Albatta, yaratilajak "Yosh filolog" ensiklopedik o'quv lug'ati o'quv adabiyotlari sirasini boyitish barobarida yuqorida qayd etilgan vazifalarni bajarishda ham muhim manba bo'ladi.

Shuningdek, nafaqat ona tili ta'limi, balki boshqa fanlarni o'qitish vositalariga ko'mak beradigan o'quv terminologik lug'atlarni ham yaratish bugungi kunda oldimizda turgan dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Zamonaviy maktab uchun maxsus lug'at yaratish harakatlarining paydo bo'lishi ta'limga ilg'or pedagogik texnologiyalarni kiritish, xususan, retroskopik ta'limdan verbal kognitiv ta'lim usuliga o'tish davriga to'g'ri keladi. Ma'lumki, kognitiv ta'lim retroskopik ta'limdan yordamchi o'quv materialining darslik materialidan bir necha marotaba kattaligi, o'quvchining o'z ustida mustaqil ishlashi, zaruriy ma'lumotlarni axborot banki – lug'atlar, qomuslar, ma'lumotnomalar kabi ona tili xazinalaridan izlashi bilan farqlanadi. Zero, darslikdan etarli ma'lumotni olgan o'quvchida izlanishga, mustaqil ishlashga ehtiyoj bo'lmaydi. O'quvchini izlab topishga, mustaqil xulosalar chiqarishga yo'naltiradigan kognitiv ta'lim texnologiyasi zamonaviy pedagogik amaliyotda eng samarali usul deb topilgan va jahonning qator ilg'or davlatlarida XX asr boshlaridayoq ta'lim tizimiga joriy etilgan.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, ayni paytda mamlakatimizda o'quv lug'atchiligining oldiga quyidagi eng muhim vazifalar turibdi:

- jahon o'quv leksikografiyasining so'nggi yutuqlariga asoslanib o'quv lug'atlarining yangi avlodi – bosma va elektron shakldagi lug'atlarni tuzish;

- axborot texnologiyalari, jumladan, kompyuter lingvistikasi sohasi yutuqlariga tayanib mavjud bosma o'quv lug'atlarini elektronlashtirish;

- umumiy lug'atlar negizida elektron lug'at turlarini boyitish, turli elektron qurilmalarda

ishlashga mo'ljallangan interaktiv lug'atlar, korpus lug'atlarni tuzish;

imlo, talaffuz me'yorlari, tarjima, tilning turli leksik sistemalar (sinonimlar, antonimlar, paronimlar, omonimlar, graduonimlar, uyadosh so'zlar kabi)ni o'rgatishga xizmat qiluvchi mukammal mobil ilovalarni yaratish;

internet saxifalarida bolalar uchun mo'ljallangan elektron o'quv lug'atlarining maxsus saytlarini yaratish;

ta'limning turli bosqichlari, xususan, yuqori sinf o'quvchilari, oliy ta'lim tizimida tahsil oluvchilar uchun turli fanlar bo'yicha terminologik lug'atlar, o'quv ensiklopediyalarni yaratish;

foydalanuvchilarda o'quv lug'atlarining zamonaviy ko'rinishlari bilan ishlash ko'nikmasi, lug'atlar bilan ishlash samaradorligini oshirish maqsadida leksikografik kompetentlikni shakllantirish.

Ushbu vazifalarning amalga oshilishi mamlakatimizda axborot texnologiyalari taraqqiyoti, kompyuter lingvistikasi, korpus lingvistikasi, lingvodidaktika, lingvopedagogika, pedagogik leksikografiya kabi fanlarning rivoji bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Баҳриддинова Б.М. Ўзбекистонда ўқув луғатчилиги: лингвистик асослари, тарихи ва истиқболлари: Филол. фан. доктори (DSc) дисс. автореф.– Самарқанд. 2020.

2. Uluqov N. Lingvistik kompetentlikni shakllantirish omillari. "Til va adabiyot ta'limi", 2018-yil, 6-son.

3. Po'latov A. Kompyuter lingvistikasi. –Toshkent: 2011.

4. Rajabova Z. O'quv frazeologik lug'at korpusi va uning turlari // Til va adabiyot ta'limi. – Toshkent, 2021 yil, 8-son. – 23 – 25-b.

5. Struktura slovarya. <http://lab314.brsu.by/kmp-lite/kmp>

JAHON VA O'ZBEK MASALCHILIGI TARIXIGA BIR NAZAR

Jo'rayeva Oliy Usmonovna

Buxoro shahar 35- maktab o'qituvchisi

BuxDUPI magistranti

Avliyoqulova Nasiba Choriyevna

BuxDUPI magistranti

Anotatsiya: Ushbu maqola masalchilik tarixi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Boshlang'ich sinflarda masal ta'limini o'qitishda sinfdan tashqari darslarda Ezop va M.Xudoyqulovning masallarining o'rni.

Kalit so'zlar: Folklor, masal, majoziy, janr, bolalar masalchiligi, hayvonot dunyosi.

Har bir kishi, folklorda zikr etilganidek, eng baxtiyor va betashvish bolalik yillarida taxminan quyidagi qobiliyatlarni egallab olgan bo'lishi lozim. Ya'ni o'ynab va sho'xlik qila turib, u: nima yaxshi-yu, nima yomonligini, narsalar dunyosini, hayvonot dunyosini, odamlar dunyosini anglab boradi. Buning ustiga dunyoni bilish shunchaki yuzaki bir kuzatuv emas: kecha u yomg'irning nimaligini bilmas edi, bugun esa ertalab turib uni ko'rdi-yu, ayni paytda dunyoda tarnovlar bo'lishini, chumchuqlar sovuqda hurpayib, yum-yumaloq bo'lib olishini ham bilib oldi. Ba'zan bolalar nutqida tovushga taqid qilishorqali nutqiy birliklarni ishlatish xolatlari ham ko'p kuzatiladi. Masalan, dadasining avtomobilidan chiqayotgan ovozni bola o'z nutqida «g'inna» tarzida talaffuz qilishga yoki mashinaning signalini eshitib «dit-dit», «pap-pap» tarzida talaffuz qilishga odatlanib boradi. Keyinchalik boshqa avtomobillarni ko'rsa ham huddi shunday tovushlarni talaffuz

qilaveradi. Hatto dadasining o'ziga qarata ham huddi shunday ishora qila boshlaydi. Xuddi shunday bolalarning ma'naviy kamolotga yetishida masal janrining ham o'ziga xos o'rni bor.

Masal – majozga asoslangan voqeaband kichik she'r. Bunda jonsiz narsa-hodisalar, qush, hayvon va parrandalar insonga xos xarakter-xususiyatlarni namoyon etadi. Masalan, "Tulki ila qarg'a", "Tuya bilan bo'taloq", "Sher bilan durroj". Masal janrining otasi sifatida dunyo adabiyotida Ezop tan olinadi.

Ezop – asli Frigiyan, qul qilib sotilgan, xunuk bir donishmand, 500 ga yaqin masallari bor. Ezop uzoq yo'lga chiqqanda nonli qutini ko'taradi, yo'l yurilgani sayin non yeyilib Ezopning yuki engil bo'lib boradi. Ezop dengizni ichib bilaman deb garov o'ynagan xo'jayinini qutqaradi, ammo qul bo'lib qolaveradi. "Yovvoyi echkilar bilan cho'pon" masalida yangi do'stni eski do'stdan afzal biladiganlar bilan do'stlashishga shoshilmang deyilgan. "Kiyik bilan tokzor" masalida yaxshilik qilganga yomonlik qilgan xudo g'azabiga uchraydi deyilgan. Yaxshilik qilganga yaxshilik qilish lozim deyilgan. "Bo'ri bilan laylak" masalida ayrim badfe'l kishilar yomonlik qilmaganlarini yaxshilik qilganlari deb biladilar. Masalda yaxshilikni qadrlaganga yaxshilik qil deyilgan. "Eshak bilan baqalar" masalida "Birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib shukr qil" degan fikr bor, ayrim kishilar ozgina qiyinchilikdan esankiraydilar, ayrimlar og'ir qiyinchiliklarni sabr bilan yengadilar. "Ustiga tuz yuklangan eshak" masalidan xulosa shuki, ayrimlar ishlatgan hiyla nayrang ularning o'z boshiga yetarkan. "Og'irning ustidan, engilning ustidan o'tma" deydi xalqimiz, "Behuda chiranish belni chiqaradi". "Burgut, zag'cha va cho'pon" masalida "Ko'rpangga qarab oyoq uzat" deyilgan. Birinchi masalchi Ezop, so'ng Fedr. Mashhur masalchilar: Lafonten, Lessing, Gellert, Krilov, o'zbeklarda A.Navoiy, Gulxaniy, Avloniy, Hamza, Yamin Qurbon, S.Abdiqahhor, M.Xudoyqulov.

Biz aynan boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'rgatish mumkin bo'lgan masallarni tahlilga tortib, M Xudoyqulovning o'zbek bolalar masachiligiga qo'shgan hissasini ta'kidlashni istadik. "Qizilishton bilan qurt" masaliga diqqat qiling:

Qizilishton qurt tushgan daraxtga qo'nib, tumshug'i bilan taqillata boshladi.

– Kim kerak? – dedi Qurt ichkaridan.

– Daraxtni kemirib yotgan zararkunanda kerak. Bu yoqqa chiqsin, ishim bor, – dedi Qizilishton.

Qurt kavagiga ming berkinsin – bekor...

Bu masal yordamida bolalarga "Zararli ishlar bilan shug'ullangan inson qurtga o'xshaydi. Noto'g'ri ish qilishdan to'xtamasa, kavakka yashirinsa ham jazo olgan qurtga o'xshab qoladi", – deya tarbiya berish mumkin.

M Xudoyqulovning qator masallarida sarlavha yechim yoki tugunni yuzaga keltiradi. Oqibat masal syujeti sarlavhasiz kemtik bo'lib qoladi. Bunday usul Anvar Obidjon she'rlarida uchraydi. Ko'rinadiki, sarlavhaning syujet uchun juda muhimligini ta'minlash ham mahorat.

M Xudoyqulov "Yoshlarga o'g'it", "Hadikchi", "Sinchalakning himmati", "Manzara", "Qismat" kabi masallarida shunday yo'l tutgan.

M. Xudoyqulovning bolalarbop masallariga xos xususiyatlardan yana biri shundaki, xalq maqollarining ma'lum qismi yoki matal sarlavha vazifasini o'taydi va oddiy folklorizm yuzaga keladi. "Ayrilganni ayiq yer", "Sabr tubi – sariq oltin", "Shoshgan qiz...", "Qazisan qartasan...", "Andishaning oti qo'rqqoqmi?" kabi masallar fikrimizni dalillaydi. Aytaylik, "Birlashgan o'zar" masali bor-yo'g'i uch jumladan iborat: "Qum sochilib yotardi. Uni sement bilan birlashtirishdi. Endi ularni na o't ajrata olardi, na suv..." Masalnavisning xulosasi sarlavhada aks etgan. Sement bilan qum birlashgani uchun ular mustahkam bo'ldi. Masalni o'qigan bolalar qum bilan sement aralashtirilsa, qorib beton hosil qilinishini o'rganadi. Agar bilsa, betonning qattiqligini anglaydi. Ayni damda, maqolning ikkinchi qismini topib o'rganadi: "Birlashgan o'zar – birlashmagan to'zar". Ushbu maqol va masal yordamida o'qituvchi o'quvchini birlikka o'rgatadi.

M. Xudoyqulovning bolalarbop masallariga xos xususiyatlardan yana biri shundaki, xalq maqollarining ma'lum qismi yoki matal sarlavha vazifasini o'taydi va oddiy folklorizm yuzaga keladi. "Ayrilganni ayiq yer", "Sabr tubi – sariq oltin", "Shoshgan qiz...", "Qazisan qartasan...",

“Andishaning oti qoʻrqoqmi?” kabi masallar fikrimizni dalillaydi. Aytaylik, “Birlashgan oʻzar” masali bor-yoʻgʻi uch jumladan iborat: “Qum sochilib yotardi. Uni sement bilan birlashtirishdi. Endi ularni na oʻt ajrata olardi, na suv...” Masalnavisning xulosasi sarlavhada aks etgan. Sement bilan qum birlashgani uchun ular mustahkam boʻldi. Masalni oʻqigan bolalar qum bilan sement aralashtirilsa, qorib beton hosil qilinishini oʻrganadi. Agar bilsa, betonning qattiqligini anglaydi. Ayni damda, maqolning ikkinchi qismini topib oʻrganadi: “Birlashgan oʻzar – birlashmagan toʻzar”. Ushbu maqol va masal yordamida oʻqituvchi oʻquvchini birlikka oʻrgatadi. Qolaversa, bir maqol hisobiga oʻquvchining ogʻzaki nutqi boyiydi. Bolalar adabiyoti va xalq ogʻzaki ijodining eng yorqin namunalari kichkintoylarni yangi bir olamga olib kirishga xizmat qiladi. Adabiy asarlar bilan tanishtirish bolalarda faqat bogʻlanishli nutqni rivojlantiribgina qolmay, ularda badiiy adabiyotga mehr - muhabbat tuygʻularini ham paydo qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Umarova M., Xamroqulova X, Tojiboyeva R Oʻqish kitobi. Umumiy oʻrta taʼlim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. “Oʻqituvchi” nashriyot matbaa ijodiy uyi. 2019
 2. Qosimova K., Matchonov S., Gʻulomova X., Yoʻldoshova Sh., Sariyev Sh. Ona tili oʻqitish metodikasi. – Toshkent, Noshir nashriyoti, 2009.
 3. Avliyoqulova N.X, Musayeva N. Pedagogik texnologiyalar. Toshkent 2008
 4. Adizova, Nodira Bakhtiyorovna. "The role of ethnotoponym in the toponym of bukhara district." Theoretical & Applied Science 1 (2020): 414-416.
 5. Adizova, Nodira Bakhtiyorovna. "Linguistic-etymological classification of the bukhara district." Scientific Bulletin of Namangan State University 2.3 (2020): 291-296.
 6. Adizova, Nodira Bakhtiyorovna. "The basis of researching the microtoponymy of Bukhara region." Scientific reports of Bukhara State University 1.5 (2018): 92-95.
 7. Adizova, Nodira. "Nominal description of the bukhara." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2.11 (2021): 330-335.
 8. Nigora, Adizova, and Adizova Nodira. "Alisher Navoiyning tibbiy qarashlari." Conferences. 2021.
- Xudoyqulov M. Koʻz boʻlmasa peshona: Mitti masallar. – Toshkent: Sharq, 2006. – B. 3.

ANALYTICAL METHODS OF PROVERBS IN CHILDREN'S LITERATURE

Khaitov Khamza Akhmadovich

Bukhara State Pedagogy

Associate Professor of the Institute, Ph.D. (PhD).

Sharopova Gulnigor Badriddinovna

Bukhara State Pedagogical Institute

Master of the II stage

Abstract: *In this article, the forms of proverbs in children's literature, their appearance, principles of development, laws, analytical methods are scientifically and theoretically analyzed.*

Key words: *qawl, naql, parable, paremiography, paremiology, istilah, irsol-ul masal, saj, rhyming, aphorism.*

Preschool and primary school age children have proverbs, proverbs, proverbs, sayings, sayings, sayings of wisdom, words of wisdom, rebuke, sayings of elders, sayings of sages or sages, sayings of poets and sayings of fathers. Examples of this genre, which are popular among people with the terms In the scientific method, the term proverb is used. The proverb is derived from the Arabic word "qawalla" and means "to tell, to adjust". Among the people, there are expressions "steady in speech" or "unsteady in speech": the first one means "steady in speech, single-minded", and the

second means "unsteady in speech, unable to overcome small speech, not having the same work with speech". Therefore, the word "proverb" in Uzbek language has two meanings, firstly, it means "speech, speech" in the literal sense, and secondly, it means a widespread genre in folklore.

It influenced the emergence of proverbs, parables, and narrative genres, and due to the fact that the conclusion of parables and parables became a part of the story, it was sometimes confused with the terms of parables and parables. In fact, the word "parable" is also Arabic and means "similar", but in Uzbek it has two meanings, like a proverb and a metaphorical story aimed at explaining a purpose. However, by the 20th century, its use in the proverbial sense was limited. Only in Tajik folklore it was decided to call a proverb with the term "parable".

Although the word "Naql" remains in the proverbial sense, it is an Arabic word that means "to copy". In the Uzbek language, it has a secondary meaning like "narrate, tell a story, narrate" and remains as a scientific term representing an independent aphoristic genre of folk oral prose. In the proverb "A good saying is the root of the mind" is the meaning of "saying".

Proverbs are a widespread independent genre of oral artistic creativity as rare examples of folk wisdom. Conditionally, they can be called the rules of public etiquette. After all, proverbs are a phenomenon born from the very concise, concise, concise and figurative expression of the social-political, spiritual-cultural, moral-philosophical views of the people tested in their life experiences over the centuries. Proverbs are not specially created, but arise as a judgment as a moral assessment of the conclusion born from life experience tested due to the requirements of a certain situation. Although each nation's proverbs express the heart and national views of that nation, the meaning in them belongs to the whole nation. Due to these features, proverbs have acquired national and universal essence.

Proverbs were created in the form of a stable and unchanging, correct and truthful summary of the long-term life experiences of people in the course of their activities in various fields. Proverbs are in both poetic and prose forms, neither lyrical nor epic. For this reason, they, like riddles, idioms and figurative expressions, are included in the paremic type, and their recording and collection and reading pertains to paremiography, while their appearance, principles and laws of development, and art are organized in paremiology.

In proverbs, sayings are active, creating a unique inner rhyme and ensuring their harmony. There are different ways of classifying proverbs. In particular, grouping or classification according to alphabetical order, topics, synonymous or antonymic essence, literal or figurative meaning, and according to the social period in which it was created - chronology has become a tradition in paremiology. But so far, in Uzbek proverbs, the pineapple of alphabetical order and classification according to the topic has been followed in the compilation of the two-volume Uzbek folk proverbs (1987) and the multi-volume collection of Uzbek folk proverbs (1989) under the column "Uzbek folk art". Nevertheless, it can be observed that the history of recording Uzbek folk proverbs is very old and continued in two directions:

The first step is to record and read proverbs from the people as they are said in the live setting. The first recording and reading of Uzbek folk proverbs is associated with the name of Mahmud Kashgari, a great philologist of the 11th century. He was among many Turkic tribes and peoples, among other examples of folk art, he recorded many proverbs and published them in the work "Devonu Lugotit Turk", and on this basis he also started the practice of reading proverbs.

The practice of writing down Uzbek folk proverbs was continued by the poets Muhammadsharif Gulkhani and Sulaymongul Raji who lived and created in the end of the 18th century and the first half of the 19th century. Gulkhani found more than 400 folk proverbs, and Rojii 450, and collected them in their "Zarbulmasal". Of course, they did not collect proverbs for scientific purposes. In this, they mainly intended to strengthen folk appeal in their works, to individualize the language of the characters, and to achieve natural, simple expressiveness. Nevertheless, this service of theirs is particularly important in showing the historical progress of Uzbek paremiography.

References:

1. Hayitov H. A. Sharq mumtoz adabiyotida ohang talqini //Мировая наука. – 2019. – №. 8. – С. 3-5.
Hayitov H. A. Literary influence and artistic image //Экономика и социум. – 2019. – №. 8. – С. 11-14.
2. Ahmadovich H. H., Amrulloevna S. D. XX ASR QISSACHILIGI TARAQQIYOTIDA FOLKLORNING LATIFA JANRI TA'SIRI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 302-304.
3. Ahmadovich H. H. Expression of Folklorisms in the Works of Ghafur Ghulam //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2022. – Т. 14. – С. 101-105.
4. Ahmadovich H. H. et al. BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'ZBEK QISSALARI TAHLILINING INNOVATSION USULLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 350-352.
5. Ahmadovich H. H. et al. O'RXUN-YENISEY BITIKLARIDA TALIM-TARBIYA TO'G'RISIDAGI FIKRLARNING YORITILISHI VA ULARNING TARBIYAVIY AHAMIYATI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 349-350.
6. Ahmadovich H. H. et al. IJODIY TOPSHIRIQLAR O 'QUV MOTIVLARINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI VOSITASI SIFATIDA //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 293-294.
7. Ahmadovich H. H. et al. BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA O 'ZLASHTIRISH JARAYONINING PSIXO-DIDAKTIK ASOSLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 332-334.
8. Ahmadovich H. H. et al. O 'QUVCHILARNING BILUV FAOLLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN DARSDAN TASHQARI ISHLAR VA ULARNI TASHKIL ETISH METODIKASI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 343-345.
9. Ahtamovich H. H., Shixnazarovna J. A. O 'QUVCHILAR O 'ZLASHTIRISH DARAJALARINI TASHHISLASH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 306-309.
10. Ahmadovich H. H., Aminovna A. S. BOSHLANG 'ICH SINF O 'QISH DARSLARIDA DIDAKTIK O 'YIN VA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 100-102.
11. Ahmadovich H. H., Amrulloevna S. D. RUNN BITIKLARI AXLOQ VA VATANPARVARLIKNING YUKSAK NAMUNASI SIFATIDA //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 248-250.
12. Ahmadovich K. H., Bahridinovna S. G. Development and practical application of acmeological technologies of student assessment diagnose //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 6. – С. 141-145.
Ahmadovich K. H., Zokirovna Z. A. G. THE PROBLEM OF HUMAN EDUCATION AND MORALITY IN FOLKLORE //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 25. – С. 133-137.
13. Ahmadovich K. H., Nodirkulovna A. I. Theory of Fairy Tales in Primary Grades, The Nature of the Fairy Tale Genre //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 130-133.
14. BuxDUPI H. A. H. et al. AKMEOLOGIYA VA UNING O'QUVCHILAR O'ZLASHTIRISHINI TASHXISLASHDAGI O'RNI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 415-417.
15. Хаитов Х. Адабиётда кулгидан фойдаланиш анъанасининг асослари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 3/5. – С. 49-52.
16. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

TABIATSHUNOSLIK FANIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYA ASOSIDA TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI.

*Buxdipi 2-kurs magistranti
Xaitova Nodira*

Annotatsiya: ushbu tesizda tabiatshunoslik darslarida ekskursiya tashkil etishning zamonaviy metod haqida va ulardan foydalanishning usullari, ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ekskursiya, metod, zamonaviy ta'lim, pedagogik texnologiya, STEAM, inkorporatsiya.

Tabiatshunoslik darslarida sinfdan tashqari ishlarni zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etish sifatli ta'lim berishning eng samarali usuli hisoblanadi. Hozirgi kunda zamonaviy ta'lim texnologiyalarida STEAM, darsni inkorporatsion tashkil etish, ekskursiyalarni zamonaviy metodlar asosida o'tkazish kabilar kiradi. Xo'sh, STEAM texnologiyasi, inkorporatsion dars shaklining mazmuni nimada va ular qanday tashkil etiladi degan savolga javob topsak.

STEAM- real hayot talablaridan kelib chiqqan holda akademik ilmiy- texnikaviy konsepsiya doirasida integratsiyalashgan holda o'qitishdir. "STEAM texnologiyasi" fanda o'quv jarayonini tashkil etish va uning sifatini ta'minlash borasidagi zamonaviy yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar sohasidagi ilg'or tajribalar modulli-kredit tizimi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, bo'lajak mutaxassislarni ixtisoslik fanlaridan ta'lim berish metodikasi, shakllari, metodlari, vositalari hamda o'qitishning ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalariga oid bilim va ko'nikmalari shakllantiriladi. Masalan, 3-sinf Tabiiy fanlarga murojaat qiladigan bo'lsak, STEAM texnologiyasidan foydalanishning tayyor namunasi berilgan, loyiha va amaliy ish berilgan mavzu STEAM texnologiyasida integratsiya qilib berilgan. "Quyosh sistemasi modelini yasash" amaliy ish mavzusida (100-b) STEAM dan "S"-tabiiy fan quyosh haqida nazariy bilimlar beriladi, "T"-texnologiya quyoshning yasash jarayoni haqida tushuntiradi. Demak, ikki sohani Tabiiy fanlar quyosh sistemasi modelini yasashda Texnologiya fani bilan integratsiya qilinadi. Bu orqali o'quvchilar quyosh sistemasi haqida ham nazariy ma'lumotga ega bo'lishadi, ham ularning joylashuv o'rni va tarkibi haqida amaliy bajarib o'rganib olishadi, ham jamoaviy ish faoliyati tashkil etilib ular bilan kelishib ishlash ko'nikmasi ortib boradi. Jarayon davomida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish maqsadga muvofiqdir. Bu mavzu orqali astronom, uchuvchi, kosmonavt, muhandislik, quruvchilik kasblari haqida ma'lumot berish va yo'naltirish mumkin.

Inkorporatsion dars shakli- Inkorporatsiya – kichikroq obyektlarni kattaroq obyektlarga kiritish. Korporatsiya (qonun) reglamentlarni tizimlashtirish turi.

Inkorporatsiya – lotincha "incorpore"- qonun ijodkorlik xususiyatiga ega bo'lmagan va ularni ma'lum asosda, me'zonda yagona to'plamlarga birlashtirishdan iborat bolgan normative-huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish turi. (Umumiy huquq nazariyasining elementar tamoyillari)

Inkorporatsiya – ikki yoki undan ortiq asoslarning leksik ma'nosida avtonom bo'lgan bitta sintaktik morfologik yaxlitlikka birlashishi. Bu asoslar o'rtasidagi munosabatlarga mos keladi. (Katta ensiklopedik lug'at)

Inkorporatsiya – 1) o'z tarkibiga kiritish, boshqa tashkilotlarning qo'shilishi; 2) qonun hujjatlariga muvofiq bir guruh shaxslarga yuridik shaxs, korporatsiya maqomini berish; 3) davlat qonunlarini tizimlashtirish, ularning joylashuvi. (Iqtisodiy lug'at)

Demak, yuqorida berilgan "inkorporatsiya" atamasidan kelib chiqqan holda, ta'lim sohasida bu so'zni "fanlarni, bob va bo'limlarni, mavzularni bir-biriga bog'lash va o'quvchilarni mavzudan kelib chiqib kasb-hunarga yo'naltirish" deb qarasa, xato bo'lmaydi. inkorporatsiya so'zi integratsiyaga nisbatan keng tushuncha bo'lib, ichiga juda ko'p obyektlar va predmetlarni qamrab oladi. Integratsiya – o'quv faoliyatida o'zaro fanlarni bog'lash tushunilsa, inkorporatsiya- nafaqat

fanlarni, bir fan doirasidagi bob, bo'lim, mavzular va kasblarni ham bog'lash kabi katta jarayonni o'z ichiga oladi. Tabiiy fanlar darslarining inkorporatsiya qilishning ahamiyati shuki, o'quvchiga bir mavzu orqali bir necha mavzular haqida ma'lumot, bob va bo'lim yuzasidan umumlashtirilgan bilimlarni, ma'lum bir kasbga yo'naltirishga ham yordam beradi. Tabiatshunoslik darslarida Sinf dan tashqari ishlarni inkorporatsion tashkil etishning afzallik tomoni shundaki, o'quvchilar mavzu orqali kasbga yo'naltiriladi va kasbga oid tushunchaga ega bo'lishadi, kasblarga qiziq boshlashadi.

Tabiiy fanlarni o'rganishda kuzatish, laboratoriya, amaliy ishlar, gerbariy yasash, kolleksiya tayyorlash, ekskursiya kabi ishlar amalga oshiriladi. Bulardan keng tarqalgan turlaridan biri ekskursiyadir. **Ekskursiya** – sinfdan tashqari ish faoliyatiga kiradi, bu faoliyatni barcha fanlar doirasida qo'llash mumkin, ko'pincha, ekskursiya deganda ko'z oldimizda hayvonot bog'i, tog' yonbag'irlari, qo'riqxonalar kabi obyektlar keladi, sababi Tabiiy fanlar bu kabi ishlar ko'p qo'llaniladi. Sinf dagi darsda hayoti uzoq kuzatishni talab qiluvchi o'simlik yoki hayvonning rivojlanish jarayonini, har xil organizmlarning tabiiy sharoitlarda birgalikda yashashlarini ko'rsatib bo'lmaydi. Shuning uchun ham tabiatshunoslik o'qitish metodikasida darslarni to'ldiruvchi maxsus shakllar qo'llaniladi. Ekskursiyalarda bolalar tabiatdagi tabiiy guruhlashda, qishloq xo'jaligida, muzeylarda o'simlik va hayvonlar bilan tanishtiriladi. Ekskursiyalar avval qaror topgan tushunchalarni mustahkamlaydi, aniqlaydi, chuqurlashtiradi va umumlashtiradi.

Shu kunga qadar ekskursiyalar tashkil etish jarayonida zamonaviy ta'lim texnologiyalari deyarli kam qo'llanilgan. Hozirgi kunga kelib ta'lim tizimida zamonaviy ta'lim kirib kelganidan so'ng, sinfdan tashqari ishlarga bo'lgan e'tibor kuchaydi. Chunki, zamonaviy ta'limning asosiy maqsadi olgan nazariy bilimlarni bir vaqtning o'zida amalda qo'llay olish malakasini oshirishdan iborat. Shu sababdan sinfdan tashqari ishlar uchun ko'plab zamonaviy usul va metodlar ishlab chiqildi. Avvalo, har bir pedagog-o'qituvchi darsdan tashqari ishlarni tashkil etishining zamonaviy usul va metodlarini ishlab chiqishi lozim, sababi ular o'quvchilarning qobiliyati va layoqatini biladi, iqtidori qay darajada ekanini, bilim saviyasidan xabardor, shulardan kelib chiqib metodlarni yarata oladi. Ayniqsa, ekskursiyani tashkil etishda qo'llaniladigan zamonaviy usul va metodlar qanchalik keng qamrovli bo'lsa, ko'zlangan natija shuncha yuqori bo'ladi va vaqt masalasini inobatga olsak, qisqa muddat ichida ko'proq amaliy ishlarni bajarishga imkoniyat bo'ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Tabiatshunoslik fanida sinfdan tashqari ishlarni zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etsak, ko'zlangan natijaga erishish, o'quvchilarga sifatli ta'lim berish imkoniyati ikki marotaba oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D. Yormatova "Tabiiy fanlarning zamonaviy konsepsiyasi" -T.: «Aloqachi» nashriyoti, 2008, 13 bet.
2. M.Nuritdinova "Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi" Toshkent, O'qituvchi 2005-yil. 170 b.
3. D.Sharipova, D.P.Xodiyeva, M.K.Shirinov "Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi " Toshkent -2018 400b
4. Z.F.Zaripova "Ta'lim texnologiyalari". "Navro'z" nashriyoti, Toshkent-2019
5. SH.S.Shoyimova, M.K.Xoshimova, SH.R.Mirzayeva, M.M.Qo'ziboyeva "Ta'lim texnologiyalari". Toshkent-2020
6. Z.B.Sangirova, K.T. Suyarova, Z.Y.Tillayeva, M.M.Avezova, M.X.Baymuratova, S.G'.Xasanova "Tabiiy fanlar" 3-sinf .Toshkent-2022-y.
7. A.Bahromov, Sh.Sharipov, M.Nabiyeva "Tabiatshunoslik" 4-sinf. "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2020y.

«ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ».

Жамилова Ж.Б
Студентка БГПИ

Анотация. В статье представлены некоторые способы развития и формирования читательского интереса у младших школьников а так же даны некоторые сведения о продуктивности самостоятельного чтения. Так как на уроках во младшем школьном возрасте всегда присутствуют игровая часть в данной статье предусмотрена и это.

Ключевые слова: интерес к чтению, литературное чтение во втором классе, приёмы развития интереса к чтению

Термин «интерес» в переводе с латинского обозначает «иметь значение». *Читательский интерес* – это такие знания, умения, навыки, благодаря которым ученик может сам планировать и осуществлять работу по освоению художественных текстов. *Развитие читательских интересов* – это важная научно-педагогическая проблема. Её актуальность обусловлена исключительной, неуклонно возрастающей ролью речи в жизни человека, которая служит универсальным средством общения, мощным каналом интеллектуального, в широком смысле духовного становления личности, необходимым условием социальной активности каждого человека. Читательский интерес выступает той побудительной силой, которая заставляет ребенка взять книгу, прочитать, что в ней написано, получить эмоционально-положительное наслаждение и отразить свои впечатления от прочитанного. Изучение степени развитости интереса обучающегося к чтению книг позволило нам выделить три критерия:

- *пассивная развитость* (проявляется, когда обучающийся берет книгу и рассматривает картинки без целевой направленности, не проявляет интереса, активности; никак не отображает свои впечатления от прочитанного);

- *активная развитость* (проявляется в тех случаях, когда обучающийся просит почитать, но без целевой направленности, иногда отражает свои впечатления в изобразительной деятельности);

- *целевая направленность* (проявляется в тех случаях, когда обучающийся постоянно просит почитать книгу, рассматривает картинки, старается самостоятельно научиться читать).

Читательский интерес младшего школьника – это феномен, связанный с развитием познавательного интереса, познавательной активности школьника, характеризующийся эмоциональной окрашенностью, наличием собственной читательской позиции в отношении произведения, устойчивой внутренней мотивацией осуществления читательской деятельности.

Проблема развития интереса к чтению у младших школьников остаётся нерешённой в полной мере, как в теоретическом, так и методическом плане. Станет ли чтение мощным средством обогащения личного и социального опыта ребёнка, а также средством его самопознания и развития, сформируется ли у него не просто интерес, а потребность в чтении книг, зависит от условий обучения, направленных на формирование личности и основ читательской культуры.

Поэтому проблема развития и пробуждения интереса к чтению в процессе учебной деятельности и явлению культуры приобретает особое значение. Чтение – довольно сложный, индивидуальный процесс. Каждый читатель откликается на книгу какой-либо особой стороной своей личности, так, например, у одного в соответствии с его индивидуальным

характером и жизненным опытом при чтении одной книги особенно разгорается чувство, у другого – ум, рассудочность подавляет, и оттесняют эмоционально-волевую сторону личности.

В процессе работы по формированию читательского интереса у детей младшего школьного возраста должны быть решены следующие задачи

- развитие интереса к чтению (самостоятельного, инициативного) в процессе использования разнообразных форм урочной и внеклассной деятельности;
- развитие читательской компетентности детей младшего школьного возраста посредством организации литературных игр, творческих конкурсов, занятий с элементами театрализации;
- побуждение детей к творчеству.

Под читательской компетентностью понимают знания, умения и навыки, определяющие положительное отношение к чтению и позволяющие обучающемуся ориентироваться во всем многообразии литературных источников.

Цель учителя – ввести учеников в мир отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт ребёнка, помочь ему стать самостоятельным читателем.

Читательская самостоятельность – надёжная основа непрерывного самообразования, самовоспитания и саморазвития.

Опыт работы убедил, что чем лучше ребёнок владеет техникой чтения, тем меньше он уделяет внимания техническому прочтению текста. Следовательно, главная задача, стоящая перед учителями, состоит в том, чтобы ученик как можно скорее овладел техникой чтения, чтобы данный процесс стал для него увлекательным.

Для того чтобы научить учеников младших классов грамотно говорить и читать вслух, учителя регулярно должны работать над развитием речевого дыхания учащихся.

Для этого на своих уроках литературного чтения можно использовать упражнения для развития у детей речевого дыхания и четкости произношения звуков:

- упражнения на отчетливое произношение звуков
- упражнения на регулирование речевого дыхания;
- чтение чистоговорок и скороговорок .

Для того чтобы у учащихся формировалось внимание к слову и его частям как предпосылки правильного и осознанного чтения, можно использовать разнообразные виды упражнений:

- слова, различающиеся одной буквой;
- упражнения, при изучении мягкого знака;
- упражнения на схожесть части;
- упражнения на чтение слов-перевертышей и предложений-перевертышей (палиндромов).

Игры на развития творческого воображения для учеников 1 и 2 классов

1. «Зеркало». Дети разбиваются на пары, играть можно сидя и стоя. Один игрок – «зеркало», а другой – его «отражение», он старается максимально точно все движения партнера: улыбаться, грустить, сесть, встать, руки в стороны и любая другая поза.

2. «Чудо-портрет». Ребёнок старается нарисовать «портрет» счастья, печали, любви, веселья и т.д. «Портреты» могут быть детальными или схематичными.

3. «Нравится – не нравится». Дети отвечают на вопросы «Что не нравится/нравится маме? Папе? Собаке? Дереву? Морю? И др

Литература

1. <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/500331-razvitiie-chitatelskogo-interesa-u-mladshih-sh>

2. Горбылева А.Я., Мишина А.П., Сахарцева М.К. Особенности работы по курсу

«Литературное чтение» в начальной школе. – Ульяновск: ИПК ПРО, 2000.

3. И. П. Сметанкина, Педагогические условия формирования у младших школьников интереса к чтению научно - популярной литературы о природе. Канд. пед.наук: 13. 00. 01. / И. П. Сметанкина ; Московский пед. гос. ун-т. – Москва, 1999.

CHINGIZ AYTMATOV FAYLASUF VA BASHORATGO'Y YOZUVCHI

Kurbanova G. BuxPI o'qituvchisi

Islomova Sh BuxPI talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Chingiz Aytmatovning turkiy xalqlarning eng ulug' adiblaridan biri ekanligi, uning murakkab va mukammal ijodi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy-ijtimoiy, madaniy-ma'naviy, giyohvandlik fojialar, umuminsoniy g'oya, badiiy prognoz

Biz Chingiz Aytmatovni faylasuf va bashoratgo'y yozuvchi sifatida qadrlaymiz. Chingiz Aytmatov asarlari jamiyatning iqtisodiy-ijtimoiy, madaniy-ma'naviy hayoti taraqqiy etishi uchun xizmat qiladi. "Qiyomat", "Kassandra tamg'asi" ("Oxirzamon nishonalari"), "Tog'lar qulayotgan zamon (Abadiy qalliq)" kabi romanlari ham shular jumlasidan. Ularda bugun dolzarblik kasb etayotgan muammolar – narkomaniya va narkobiznes, giyohvandlik fojialari, ekologik, tabiat muammolari, globallashuv hamda ommaviy madaniyatning salbiy oqibatlarini badiiy obrazlarda aks ettirilgan. Asarlarni o'qir ekanmiz, adibning sujet tanlash, uni berishda turli usullardan mohirona foydalanganiga qoyil qolamiz. BMT ma'lumotlariga qaraganda, dunyoda Chingiz Aytmatov asarlari eng ko'p o'qiladi va juda ko'p tillarga tarjima qilinadi. Buning o'ziga xos sabablari bor. S.Umirov so'zi bilan aytganda "Chingiz Aytmatov – jahon fuqarosi, Vatani – butun dunyo, millati – Inson". Uning asarlari millat va sarhad tanlamay, butun insoniyat qalbidan munosib joy egallaydi.

Chingiz Aytmatov ijodining yuksalishida Aliqul Osmonov, Jumart Bokanboyev, Tugelboy Siddiqbekov, Qosimali Boyalinov, Ali To'qamboyev kabi mashhur qirg'iz yozuvchilarining adabiy tajribalari ham g'oyat qo'l keldi. Birgina "Jamila" qissasini eslaylik. Lui Aragon sevgisiga sazovor bo'lgan "Jamila" o'zida oldin takrorlanmagan G'arb-u Sharq an'analari sintezini mujassamlagani bilan xarakterli. Yana shunisi e'tiborliki, Aytmatov asarlarida barcha davrlar uchun xos bo'lgan umuminsoniy g'oya va xulosalar yashaydi. O'zbek adabiyotining yirik darg'alaridan biri G'.Salomov adib ijodi haqida shunday deydi: Shunisi kishini lol qoldiradiki, u zamona ehtiyojlarini juda ziyraklik bilan payqaydi. Go'yo davr va xalq qalbiga quloq bosib turgan donishmand singari bo'lajak hodisalar haqida puxta "badiiy prognoz" beradi". Biz yuqorida tahlilini ko'rgan romanlar ham xuddi shunday xarakterga ega. Chingiz Aytmatov chindan insoniyat kelajagi haqida qayg'uruvchi, jamiyat taraqqiyotini ko'zlovchi, tinchlik va do'stlikni ulug'lovchi buyuk adibdir. Atoqli adib, mutafakkir, jamoat va siyosat arbobi Ch. Aytmatov voqelikni badiiy obrazlarda yorqin aks ettirib, his-tuyg'ularimiz va kechinmalarimizga teran ta'sir o'tkazib, o'z asarlari bilan jahon adabiyoti xazinasiga ulkan hissa qo'shgan adibdir. U o'zining butun hayoti va ijodi bilan xalqlar do'stligi va hamjihatligi, madaniyatlarning bir-birini o'zaro boyitish hamda ma'naviy qadriyatlarining rivojlanishi uchun kurashib keldi".

Adabiyotlar

1. Aytmatov. Ch.Y.Yo hayot, yo mamot.// "Yoshlik jurnali, 1986 йил, №10.
2. Aytmatov. Ch. Yozuvchi va zamon. – T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 198-yil, 328-329 b

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В УЧЕБНИКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ УЗБЕКИСТАНА И ЮЖНОЙ КОРЕИ

Дилова Наргиза Гайбуллаевна (PhD, доцент)

Аннотация. Данная статья посвящается сравнению текстов учебников родного языка начальной школы стран Узбекистана и Южной Кореи. А также рассматриваются элементы национальной культуры в текстах учебников, анализируются тексты об узбекских народных играх, находящиеся в узбекских учебниках и тексты о традициях Кореи, связанные с предсказанием судьбы маленького именинника в корейских учебниках.

Ключевые слова: учебник, начальная школа, родной язык, сравнение, анализ, национальность, культура, обучение, воспитание.

Учебники как основное средство обучения играют также главную роль в модернизации страны как нации. Такие усилия по достижению просвещения порождают надежду на то, что учебники можно использовать не только для передачи накопленных знаний от поколений, но и отражению национальной идеологии. Таким образом, учебники двигают страну и ее народ вперед к будущему, помогая сохранить свою идентичность. Естественно, способы публикации и распространения учебников различаются в разных странах. Однако содержание учебника тщательно выбирается из «универсальных знаний», а также из накопленного опыта человеческой жизни, а затем представляется в форме учебника, принятого стандартного средства преподавания и обучения.

Поскольку учебники являются стандартным средством передачи национальных идеологий, они оказывают сильное влияние. Будучи учебным материалом, ориентированным на учащихся, используемым в школах, институционализированным местом для преподавания и обучения, учебники представляют собой средство с мощными свойствами.

Едва ли существует какая-либо книга с таким же большим влиянием, как учебники. Трудно найти человека, не воспитанного по учебникам, как трудно найти какую-либо учебную деятельность, протекающую без учебников. Учебники являются не только жизненно важными учебными пособиями, но и важным товаром для подготовки целого поколения учащихся.

В данной статье рассматриваются тексты учебников 1 класса по родному языку начальной школы Узбекистана и Южной Кореи. Естественно, что каждая из них отличается по форме, структуре, количеству и содержанию: по новым стандартам узбекские учебники возобновились (2021 год) и объединились отдельные предметы по родному языку и чтению воедино в «Родной язык и читательную грамотность», но одновременно разделились на первую и вторую часть. Что касается корейских, то они имеют немного сложную структуру: разделяясь на две большие части (1-1 и 1-2, где первая цифра означает учебный год, а вторая часть), каждая из частей также делится на два подчастей (1-1가[ga], 1-1 나[na] и 1-2가[ga], 1-2 나[na]). Кроме этого, каждая большая часть имеет свою дополнительную книгу упражнений – 국어활동[gugeo hwaldong]. В итоге за один семестр корейские ученики работают с тремя учебниками, а узбекские одной.

Учебники состоят из множества текстов, также учебники родного языка содержат различного рода текстов. Тексты выполняют несколько задач: образовательную, развивающую и воспитательную. Однако, в них также можно проследить отражение национальной окраски. Приведем в качестве примера два учебника родного языка Узбекистана (родной язык и читательная грамотность 1класс 1 часть) и Южной Кореи (국어[gugeo] – государственный язык 1 класс 1-2가[ga]). Нами было найдено тексты, в которых отражается национальная культура каждой страны.

В узбекском учебнике 1 класса «Родной язык и читательная грамотность» в первой части в разделе «Белый тополь, синий тополь» уделяется особое внимание узбекским народным играм, их важности и значении в жизни подрастающего поколения. В тексте «Ланка» дается краткое описание этой игры. Ланка в качестве народной игры играет важную роль не только в физическом развитии ребенка, но и в духовном. С помощью этой игры ребенок научится правильно вдыхать воздух и его тело насытится кислородом. В итоге дыхательный аппарат

организма будет развиваться стабильно. Это приведет хорошему регулированию сердца и пищеварения. Кроме этого, при каждом ударе ланки ребенок считает вслух, и это помогает ему сконцентрироваться. Благодаря тексту о ланке ученик, изучая о полезном для здоровья виде игр, становится ближе к своей культуре, узнавая свои национальные традиции и культуру.

В корейском учебнике 국어[gugeo] – государственный язык 1 класс 1-2가[ga]) также прослеживается национальный уклон в текстах. Это ярко может быть доказанным через текст 돌잡이 [doljabi] – корейская национальная традиция, которая проводится на торжестве, называемой 돌잔치[doljanchi] по случаю исполнения года со дня рождения ребенка. В тексте также дается краткое, ясное объяснение этой традиции. Ученик знакомится ее особенностями и порядком проведения. Иными словам 돌잡이 [doljabi] – это традиция, обычай, связанный с предсказанием судьбы маленького именинника. Корейцы до сих пор сохранили этот ритуал и придерживаются его. Суть этого обычая заключается, в том что, малыш, одетый в нарядную традиционную одежду, выбирает один из предметов, расставленных перед ним. Выбранный им предмет, по поверьям корейцев, предсказывает будущее именинника, его профессию. На столе ставились рис, тток 떡 (рисовая лепешка; еще один элемент культуры корейцев), книга, деньги, кисть, стрела, нить и многие другие. Набор этих предметов со временем менялся, так как менялось и само представление людей о жизни и успехе. Каждая из этих вещей символизировала особое значение: если ребенок берет, схватит нить, то корейцы считали, что он будет жить долго; если книгу, то будет хорошо учиться; если рис, то он станет богачом и тд. Здесь можно увидеть еще одну пасхалку: рис для корейцев является самым главным рационом, его наличие и количество в древние времена определяло социальный статус человека. Вот поэтому рис символизирует богатство в корейской культуре. Однако, какую бы вещь ребенок не выбирал, и не схватил, каждая из них означала только хорошее и это церемония собирала вокруг всех родственников и предков, желающих здорово и счастливо вырастить малышу. Интересно и то, как иллюстрируется данный текст в учебнике. Текст украшен ярким рисунком, изображающий членов семьи, от страшного до мала, надевших традиционную одежду 한복 [hanbok] и комнату в стиле 한옥 [hanok] – корейский традиционный дом.

Таким образом, через текстов учебников можно ознакомится культурой, традицией и обычаями того или иного народа. Они играют мощную роль в привитии национализма в мир детей гармонично и благополучно.

Использованная литература

1. Саидова М.М. Место, значение и сравнительный анализ учебников начальной школы. Boshlang' ich ta'lim sifat va samaradorligini oshirish:strategiya, innovatsiya va ilg' or tajribalar xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallar. 20 Сентябрь, 2021
2. Saidova M.M. National Zoo Symbols in Korean and Russian Animal Tales. Global Research Network. ISSN: 2690-9626. Vol.2, No 10, 2021
3. М.Б.Файзуллаев. Саидова М.М. Отражение взглядов и культурных ценностей в корейских народных сказках. Тафаккур ва Талкин. Бухоро, Май 23, 2022
4. Saidova M.M. The image of the Bear as a totem in Russian and Korean folk tales. Translation studies and pragmlinguistic development tendencies: problems, solutions and achievements. International Scientific-Practical Conference. June 10, 2022

ВНУТРЕННЯЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

*Файзуллаев Мухамад Бакаевич
профессор кафедры*

Аннотация. Статья посвящена сравнительно-типологическому изучению глаголов физиологического состояния русского и узбекского языков, где особое внимание уделено семантике единиц речи, выражающие состояние человека.

Глагол - разряд слов, которые обозначают действие или состояние предмета как процесс. Слово «процесс» в данном употреблении имеет широкое значение; под этим словом понимается трудовая деятельность, движение, деятельность органов чувств, мышление, физическое и душевное состояние, изменение состояния (*строить, ходить, слышать, мыслить, спать, тосковать, слабеть* и т.п.). *Мария плачет и грустит* (П.): глаголы *плачет* и *грустит* выражают состояние, отнесенное к лицу как субъекту этого состояния, а также ко времени. Категория состояния — это класс слов, которые обозначают независимый признак, состояние (душевное, физическое или эмоциональное состояние человека, окружающей среды и природы) и не имеют форм словоизменения (склонения и спряжения), но могут с помощью глагола-связки выражать значение времени. Они обычно отвечают на вопрос *каково?* и используются, как правило, в качестве главного члена односоставных предложений (предикативного члена составного именного сказуемого). Выделение слов состояния в тексте связано с двумя типами трудностей: Категории состояния свойственна система аналитических форм, поэтому формы прошедшего и будущего времени сослагательного и повелительного наклонения содержат вспомогательные глаголы, которые относятся к словоформе категории состояния. При характеристике категории состояния как части речи основная трудность связана с необходимостью отграничивать эти слова от омонимичных им форм наречий и кратких прилагательных. Ср.: *У нас ночью очень светло от звёзд. — Небо сегодня ясно. За окнами весело перекликались женщины.* Для разграничения этих частей речи следует опираться на семантику слов, характер их связи с другими словами и функцию в предложении: семантика: слово обозначает состояние (в самом широком понимании — состояния человека, животного, природы, социальное состояние, состояние социальной установки: можно, надо, нельзя) связь с другими словами: слово не зависит ни от каких слов в предложении. функция: слово является сказуемым в безличном предложении. Впервые термин «категория состояния» ввёл в лингвистику ЛЕВ Владимирович Щербав статье «О частях речи в русском языке» Термин «категория состояния» был принят и выдающимся русским ученым В. В. Виноградовым, давшим подробную и обстоятельную характеристику этой части речи в монографии «Русский язык». Категория состояния — это самостоятельная часть речи, которая обозначает состояние человека, природы, окружающей среды и отвечает на вопросы *как? каково?* Теперь перейдем к анализу глаголов физиологического состояния узбекского языка. Глаголы физиологического состояния составляют основную лексико-семантическую группу семантического поля этих глаголов. Эти глаголы выражают физическое состояние частей человека и животных. Это физическое состояние выступает как материальная основа значения этих глаголов. Глаголы физиологического состояния являются корневыми и искусственными глаголами и близки по значению к глаголам биологического и психического состояния. Глаголы биологического состояния относятся к одушевленным и неживым предметам, глаголы психического состояния характеризуют психику человека и животных, а глаголы физиологического состояния относительно самостоятельны, выражая в основном внешние физические состояния. С другой стороны, в значении глаголов состояния отражаются определенные физиологические изменения и процессы, происходящие в живых существах и их конкретных органах. То есть физическое состояние человека или животного наблюдается как результат физического изменения или как физическое состояние. Поэтому глаголы состояния в предложениях отражают физическое состояние, возникающее у живых

сущест в результате физического изменения, или состояние, возникающее как физическое состояние. Итак, глаголы физиологического состояния делятся на такие внутренние типы, как: а) состояние, вызванное физическим изменением, и б) состояние физического процесса. Глаголы физиологического состояния, которые выражают состояние, вызванное физическим изменением. В состоянии, возникающем в результате физического изменения человека и животного, наблюдаются определенные ситуации, происходившие в них. При этом понимается, что переход из одного состояния (или движения) в другое физическое состояние есть результат изменения. куримок, иришмок, ачилмок, эндуремок, кизимок, этилмок, куртурмок, хурпаймок, тумпаймок, ширмок, тиришмок, тушташмок, тулимток, чузилмок; тундлашмок, сульгинлашмок, аггирашмок, купирмок, консирамок и др. являются результатом физического изменения. Куримок - бульмок в грустном состоянии: Если я нарисую стрелу, лекарство высохнет из моего тела (Балогардон). Авазхан так говорит, лекарство высохнет из моего тела (Балогардон). Ёришмок - бульмок в счастливом состоянии: Как только он это сказал, лицо Ортика ака Аша Урова еще больше просветлело (Х-Назир). На лицах людей светились одинаковые улыбки и радость, их лица были полны сухбаг килишмок. (Н. Норматов) Открытые - благоустроенные, в прекрасном состоянии: когда Бог дал много счастья, одна из них закрылась, а другая открылась (М. Исмаили). В глазах Зуннунова Саодатхан как бы еще больше раскрылся (И. Рахим). Глаголы физиологического состояния, выражающие состояние физического процесса Глаголы физиологического состояния, выражающие состояние физического процесса, выражают состояние человека или животного как состояние процесса. От глаголов физиологического состояния, являющихся результатом физического процесса, они отличаются знаком этого процесса. Он также представляет собой переход из одного состояния в другое. Сравнить: тяжело дышат, чимирмок, шиграймок, ачишмок, сузилмок, йигламсирамок, иситмаламок, нозланмок, жимирлашмок, гилайлашмок, йилтирамок, лукилламок. Физический процесс имеет логическое выражение в виде основы и искусственных (существительное -ла(н), прилагательное, мимема -илла, -ира) глаголов физиологического состояния, выражающих состояние: Хансирамок - тез-тез, огир нафас олиш холатида булмок: Несколько сотен человек постоянно в движении, потные, уставшие и задыхающиеся (Ойбек). Дыхание застревает во рту, он задыхается (А.Мухтар). Юльчи взвизгнул и задохнулся и ужалил солдата-казака (Ойбека). Чимирмок - бульмок в состоянии собравшихся вместе, соприкасаясь друг с другом: Муаттар сморщил бровь (А. Какхор). Мукаддам вытаскивает свой прах, хмурится и улыбается (У. Хошимов). Затем он подмигнул больному (Х-Назир). Шиграймок - бульмок в положении немного порезанного и оттянутого в сторону: Белокурый мальчик, лежавший на спине, вероятно, его брат, начал облизывать глаза и он тоже начал облизываться (Н.Фазилов) Ачишмок ~ джизилаган булочка в случае: Он вытер свои воспаленные лица (П. Мумин). Мозг косатки распух, вскрылся, перевернулся на левый бок (М. Исмаили). Сузилмок – бульмок в кокетливом состоянии: Навои смотрит на свой полупьяный купающийся водопад (Ойбек). Когда плывет осень, сжимаются губы, пробуждается любовь (К. Гулом). Плыли бледно-голубые осени Гули (М. Тошматов) Плачет - в смятении: Мурадали свои осени шире раскрыла, цвет сильный, а она плачет! сказал с (А. Какхор). Он заигрывал чарующим голосом и отвечал (И. Джабборов). Узбекский язык состоит из девяти МСУ в семантическом поле глаголов состояния. Самые большие из них – это глаголы физиологического состояния. Эти глаголы делятся на группы по характеру физиологического состояния: состояние, вызванное физическим изменением, и физический процесс, выражающий состояние «физический процесс, глаголы состояния, выражающие состояние»: «кулмок», «хира тортмок». «Владение логическими выражениями типа «аргумент» и «бесаржанжом» предполагает проведение исследования по данной теме.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кучкартаев И. К. Семантическая классификация глаголов в узбекском языке. Актуальные вопросы русской и узбекской семасиологии. Ташкент. 1981.
2. Расулов Р. Давомли ҳолат феълларининг семантик структураси.
3. Ўзбек адабий тили тараққиёти масалалари. ТДПИ илмий асарлари. Тошкент 1982.
4. Файзуллаев.М.Б.Монография.Сравнительно-типологические особенности лексико-семантических групп глаголов психического состояния в русском и узбекском языках. Бухара 2023.

СЕМАНТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЛАГОЛОВ СОСТОЯНИЯ УЗБЕКСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Файзуллаев Мухаммад Бакаевич

профессор кафедры русского языкознания БухГУ.

Алиева З. Р.-

Преподаватель кафедры узбекского и русского языков.

Аннотация. Статья посвящена семантико-типологическому анализу глаголов состояния узбекского и русского языков, где рассмотрены вопросы деления глаголов состояния на лексико-семантические группы в типологическом аспекте.

Известно, что каждое слово в нашем языке имеет свое специфическое значение, то есть представляет сему и семему. Ученый-лингвист Р. Расулов определяет эту ситуацию следующим образом: «Язык выступает как речь, а речь выступает как язык (материал)». Богатство языка — это в основном слова (лексемы), они связаны формой и значением — звуком и значением. Оно у меня есть». Это самый важный аспект предложения, и он имеет социальную, практическую и научную ценность. Потому что языковая единица, не имеющая смысловой конструкции, не имеет никакого значения. Каждое значение «оценивается» в соответствии с древней структурой и композицией. Он использует содержание определенного слова и использует его для самовыражения. В этом случае очень важны язык и речь. Иными словами, смысл есть духовный феномен — феномен сознания, имеющий внешнюю (внешнюю) основу. Каждый предмет есть предметная сущность, которая выводится из смысловой основы слова, естественной структуры его явлений, членов его конструкции, каждый из которых отражается в значении воды, поэтому малая логическая и структурная части значения воды являются ценными, целое (система) рационализируется и употребляется в речи для «выражения» значения. Изучить значение (структуру) слова, проанализировать логические источники значения слова, выявить логические источники значения слова, выявить х Определение терминов, уточнение роли и значения каждого термина в значении (семе), раскрытие отношений между другими терминами - нахождение логической связи между значениями (создание смысловой синтагмы)) - следовательно, организовать слова в виде рабочих слов для собственного смысла и значения слов. Выявление различных значений слов на математическом языке, нахождение значения слов. Всякое общее вытекает из частного, из их логической внутренней связи и, в зависимости от ситуации, проявляется как частное. Жизни. То есть в общем случае одни и те же характеристики выражаются как частные. Различительной рамкой глаголов с формой «состояние» считается языковая единица, обеспечивающая самостоятельность и обособленность глаголов состояния, а также относительное количественное разграничение составных частей (семантических компонентов, рамок) значений слов. В составе слов обычно имеется более одного отличительного слова. В таких случаях, исходя из характера, требований и цели источника проверки, берутся наиболее необходимые и важные из различных проб, а остальные сохраняются как возможные. Поэтому целесообразно определить важные и необходимые

дифференцирующие признаки в значении глаголов состояния. Объединяющие и различающие признаки существенны для значения. Он образует диалектическую связь со словом по характеру его частей и компонентов. Тактическое единство (конструкции) есть объяснение значения данных глаголов. В результате было установлено, что лексика данного семантического поля состоит из 9 лексико-семантических групп:

1. Глаголы состояния продолжительного действия.
2. Глаголы, являющиеся результатом действия.
3. Глаголы состояния выполнения.
4. Глаголы действия.
5. Глаголы сноровки.
6. Глаголы чувства.
7. Глаголы биологического состояния.
8. Глаголы физиологического состояния.
9. Глаголы психического состояния.

Если «состояние» является общим термином в этих лексических группах, то «действие», «результат», «выполнение», «результат действия», «квалификация», «чувствия», «биологический», «физиологический» и «психическое» являются объединяющей группой. Перечисленные группы глаголов состояния принято называть лексико-семантическими группами (ЛСГ). Эти же ЛСГ глаголов состояния в русском языке называются другими терминами, то есть группа глаголов состояния с ядерным словом (например: ЛСГ – с ядерным словом «Радость»). Типологический анализ показывает, что несмотря на разные названия, по сущности способы изучения одинаковы. Глаголы в настоящем времени указывают на ситуацию, в которой глаголы стоят в прошедшем времени. За состоянием тщательно следят. В отношениях между производительностью и состоянием производительности является основой для возникновения состояния, а состояние является причиной. Состав глаголов первой группы: уктаамок, пойламок, паналамок, салкинламок и др. Глаголы состояния связаны с лексическими значениями выражающие состояния человека. Например: Готовность к выстрелу: Буронбек достал пистолет и спал с родителями (Г. Гулям). Они направили винтовки на толпу и были готовы веселиться (М. Исмаили). II. Бульмок в положении с вытянутыми вперед глазами: Если кто-то заговорит, черепаха плывет, сложив пальцы вместе (Ш. Шомаксудов, С. Долимов). Пойламок, - находиться в состоянии ожидания и наблюдения: Поэтому Хилват спрятался в темном местечке и спрятал свою жену на улице базара (М. Исмаили). Лейли вошла в дом под предлогом головной боли, зажгла свет, пошла к дому старика и ушла. (Г. Гулом). Целый день ехал с Иоанном на руках (О. Йок), Сергей... укрылся под стеной рядом с гробом, а потом пошел к пещерному дому (Ф. Фылов). Кого-то ищут, долго ищут, укрывая свою осень, иногда от жениха (О. Матъон). Прохлада, - уменьшение действия жары и отдых в прохладном состоянии: В жару днем остываются в тени деревьев. (О. Юнусов). Кто-то берет воду, кто-то мерзнет и вздыхает (С. Юнусов). В нем Филуз остужал своих детей и шел гулять один (Х. Назир). В таких ситуациях конкретный собеседник проявляет особый интерес к предмету и всегда находится в центре внимания. Итак, глаголы состояния являются материальной основой для анализа девяти лексико-семантических групп, которые выражают внутренние чувства и переживания. Сравните: Письма Дилшод никому не показывает, он держит их на столе в своем кабинете (У. Назаров). Чтобы принести табак молодежи, я купил чай и кофе (Ф. М. Усаджонов). Богатый человек держит своего коня на воздухе

ЛИТЕРАТУРА

1. Кучкартаев И. К. Семантическая классификация глаголов в узбекском языке. Актуальные вопросы русской и узбекской семасиологии. Ташкент. 1981.
2. Расулов Р. Давомли ҳолат феълларининг семантик структураси.

3. Ўзбек адабий тили тараққиёти масалалари. ТДПИ илмий асарлари. Тошкент.1982.
4. Файзуллаев М.Б. Монография. Сравнительно-типологические особенности лексико-семантических групп глаголов психического состояния в русском и узбекском языках. Бухара 2023

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТОПОНИМОВ.

*Файзуллаев М. Б. КФН, профессор кафедры русского языкознания БухГУ.
Назарова Ш. магистрант кафедры русского языкознания БухГУ.*

Аннотация. Статья посвящена изучению истории топонимов на примере романа Василия Григорьевича Яна «Чингисхан», где рассмотрена лексико-семантическая группа топонимов, в которую входят следующие подгруппы: ойконимы (названия городов, поселений, крепостей), гидронимы (реки, моря, озера и другие водные объекты) и оронимы (названия гор, хребтов, возвышенностей)

Согласно определению в словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой, топонимы — это «совокупность географических названий какой-либо местности» [Ахманова, с. 477]. В Большом энциклопедическом словаре под редакцией В.Н. Ярцевой находим следующие виды топонимов: «ойконимы - названия населенных пунктов, гидронимы - названия водных объектов, оронимы - названия особенностей рельефа» [Ярцева, с. 515-516].

В романе В. Яна встречается большое количество различных наименований, являющихся топонимическими объектами. К сожалению, мы не обнаружили сведений в этимологических словарях на все топонимические наименования, следовательно, не можем утверждать, что по происхождению все они являются тюркскими. В данном параграфе будет рассмотрена лексико-семантическая группа топонимов, в которую входят следующие подгруппы: ойконимы (названия городов, поселений, крепостей), гидронимы (реки, моря, озера и другие водные объекты) и оронимы (названия гор, хребтов, возвышенностей). Названия государств, местностей составят четвертую подгруппу 'названия государств и местностей', а наименования областей, пустынь и других объектов, которые не вошли в вышеуказанные группы, будут собраны в подгруппу под общим названием «другие топонимы». Как уже было сказано, ойконимы (от греч. *oikos* - дом, жилище) - это названия населенных пунктов (по словарю В.Н. Ярцевой). Действие романа В. Яна «Чингисхан» происходит на обширнейших территориях средней Азии, поэтому мы встречаем множество наименований населённых пунктов. В данной подгруппе будут рассмотрены «города» и «крепости».

Шах Мухаммед прибыл в округ Диануй и скрытно остановился около города Амоля [1, с. 216]. Историческая справка: город Амоль считается одним из древних городов Ирана. Город Амоль в эпоху Сасанидов был столицей Табаристана. Ныне город на севере Ирана в провинции Мазендеран. В тексте отмечено единичное употребление данного топонима. Высокий, худой, костлявый раб, с седыми космами, был схвачен татарами в пути около Астрабада. Историко-этимологическая справка: город на севере Ирана. Нынешнее название – Горган. Первый элемент названия сопоставим с др.- тюрк, ас - ра, санскр. аста, перс, астар 'низ, нижний', абад, 'город', т. е. название означало 'город в низком месте' [ГНМ, с. 121]. В тексте романа встречается 5 раз, в том числе в качестве прилагательного – Астрабадский. Мухаммед собрал большое войско. Развернув зеленое знамя пророка, он направился через Иран на Багдад, столицу арабских халифов [1, с. 121] Историко-этимологическая справка: нынешняя столица Ирака. Название Багдад предположительно иран. 'богом данный'. После прихода в Месопотамию арабов, в 762 г. халиф Абу Джафар эль-Мансур строит возле Багдада новую столицу государства. Поскольку заложенный им город в плане имел форму круга, его называли Мадина-эль-Мудаввара - 'город-круг', а по завершении строительства Мансур дал столице название Мадина-эс-Салам - 'город мира'. Однако закрепилось в употреблении и дошло до нашего времени доараб. название Багдад [ГНМ, с.50]. Опасаясь, нет ли еще на реке более сильных преград, Тимур-Мелик, заметив близ Бар-Халыгкента [1, с. 183]. Данный

топоним встречается в романе один раз, в словарях и интернет-источниках не упоминается. Историко-этимологическая справка: город в Ираке. Основан в 637 г. как опорный пункт арабов в только что завоеванной Месопотамии. Название от араб, басра 'мягкий белый камень' могло быть дано по материалу построек, но допускается также перенос названия другого селения Так и меня и сестренку князь продал купцам болгарским, те отвезли в свой торговый город Биляр, на реке Каме... [1, с. 53].

Данный топоним встречается в романе один раз, в словарях и интернет-источниках не упоминается. Пойдем вместе отсюда в «благородную Бухару» [1, с. 72]. Историко-этимологическая справка: город в Узбекистане. Впервые название Бухара упоминается в письменном источнике 830 г. Академик В.В. Бартольд связывал это название с санскр. вихара - 'буддийский монастырь'. Но в сравнительно недавно обнаруженных согд. документах VIII в. название зафиксировано в форме Пухар, которая, как считают, не могла образоваться из санскр. вихара. А. Мухаммаджанов полагает, что исходным было согд. Бугоро - 'божья красота', что, по его мнению, соответствует древним описаниям природы края [ГНМ, с. 85].

Ургенч древний (Гурганч, Гургандж, Джурджания), столица феодального Хорезма. Время возникновения У. не установлено. Первые упоминания в письменных источниках относятся к 10 в. В конце 10 в. стал столицей объединённого Хорезмского государства. В 1221 город был взят и разрушен монголами. В 1224 вошёл во владения Джучи и вскоре восстановлен. С середины 13 в. в составе Золотой Орды, сохранил значение торгово-ремесленного и административного центра. В середине 14 в. Хорезм освободился от власти Золотой Орды, а У. снова стал его столицей. В 1388 был уничтожен Тимуром. В 1391 частично восстановлен, но значительного развития не получил. В 17 в. прекратил существование [БСЭ, дата обращения: 6.06.2014]. Название Кандагар предположительно было перенесено в V в. из долины Кабула, где тогда находилось княжество Candhara, араб. Kandahar. Распространена также легенда, что город основал Александр Македонский и назвал его по своему имени Александрия. Мекка. Друг прошел со мной вместе в славный город Багдад, в священную обитель молящихся – Мекку [1, с. 76]. На древнесемитском языке - дом. Город, расположенный в исторической области Хиджаз, на территории Аравийского полуострова. В Мекке находится первый в истории человечества храм (дом) Кааба, предназначенный для поклонения единому Богу. [В тексте романа встречается одно слово, называющее крепость – Балх. Монгольский отряд, осаждавший крепость Балх... [1, с. 235]. Историческая справка: один из старейших городов мира, находится на севере Афганистана в провинции Балх. Стоит на р. Балх, на равнине с высотами местности 370 м, удален на 21 км от г. Мазари-Шариф. В 328 до н.э. городом овладел Александр Македонский. В начале 8 в. его захватили арабы. В дальнейшем город богател под властью местных династий и заслужил у арабских географов название Умм аль-билад («Мать городов»). В 1220 был разрушен Чингисханом и почти столетие лежал в руинах [Кругосвет, дата обращения: 6.06.2014]. Таким образом, первая подгруппа, включающая в себя названия городов и крепостей насчитывает 33 наименования ойконимов. Среди них выявлено 2 самых употребительных топонима – Бухара и Гургандж (91 употребление), на треть меньше – Отрар), почти в четыре раза меньше самых употребительных ойконимов встречается город Багдад (25 употреблений). 14 населенных пунктов употребляются от 2 до 10 раз. Единичное употребление отмечено у 15 ойконимов. Тюркизмов не встретилось, названий иранского происхождения четыре: Астрабад, Багдад, Самарканд, Шахристан, семитского три: Басра, Кандагар, Мекка, одно на санскрите – Бухара. 27 наименований не имеют этимологии в словарях, у одного ойконима (Ходжент) существующие толкования неубедительны. Этимология топонима Балх не выявлена. На настоящий момент продолжают свое существование следующие ойконимы (15 городов): Амоль, Астрабад, Багдад, Басра, Бухара, Газна, Кандагар, Казвин, Мекка, Мерв (возможно существует), Нишапур, Самарканд, Тавриз, Ходжент, Зенджан. Прекратили свое существование 9 городов, таких как: Биляр, Булгар,

Гургандж, Несе, Несса, Отрар, Рей, Хамадан, Шахристан. О существовании следующих городов нет информации: Бар-Халыкент, Буст, Дабусие, Дженд, Енгикент, Келиф, Перван, Серипуль, Тус, Заву, Хар, Симнан, Кум. Так как об этих городах ничего не известно, мы можем предположить, что они настолько малоизвестны или не имели какого-либо значения для истории и государства, что не упоминаются в письменных источниках, либо В. Ян их выдумал. Также их отсутствие в источниках можно объяснить несопадением названия (на языке-источнике и в русском языке), фонетическими различиями (В. Ян мог воспринять название по-своему и так воспроизвести его в романе, хотя ученые называют ойконим по-другому). Данное исследование продолжается.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ян В.Г. Чингисхан; Батый: романы / Василий Ян, Эксмо, 2009. - 832 с. [1]
2. Бандалетов В.Д. Русская ономастика: учебное пособие для студентов пед. ин-тов / В.Д. Бандалетов. - М.: Просвещение, 1983. - 224 с. [Бандалетов, 1983]
3. Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков / Н.А. Баскаков. - М.: «Высшая школа», 1969. - 283 с.
4. Баскаков Н.А. К вопросу о классификации тюркских языков / Н.А. Баскаков // Отделение литературы и языка. - М., 1952. - Т. 11. - Вып. 2. - С. 121-134. [Баскаков, 1952] Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=4.63) Passport: <http://sjifactor.com/passport.php?id=22230>

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA DASTURLASH TILLARINI O'QITISH METODIKASI

Zaripov Nozimbek Nayimovich

Buxoro davlat pedagogika instituti

“Aniq fanlar” kafedrasi dotsenti, p.f.f.d (PhD).

Hasanov Behzod Normurot o'g'li

Buxoro davlat pedagogika instituti

“Matematika va informatika” yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Protasov Yorqinjon Yoqubjon o'g'li

Buxoro davlat pedagogika instituti

“Matematika va informatika” yo'nalishi

1-bosqich talabasi

Tayanch tushunchalar: dastur, dasturlash muhiti, maydon, metod, elektron darslik, ilova, ma'lumotlar bazasi.

Annotatsiya: Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchi yoshlarda mustaqil dastur tuzish ko'nikmalarini shakllantirish, dasturlash tillariga qiziqtirish, ularni kelajakda o'z o'rinini topishiga va mamlakat rivoji uchun mukammal dasturlar yaratishiga turtki bo'ladi.

Hozirgi paytda umumta'lim maktablarining asosiy vazifasi o'quvchilarni bilim bilan boyitish hamda ularni mustaqil ravishda bilim olishga o'rgatishdir. Jamiyatning barcha sohalari rivojlanib borayotgan bir vaqtda, bilimli, kognitiv qobiliyatlarga (idrok, e'tibor, xotira, fikrlash, tasavvur) ega yoshlarni tarbiyalash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqsadga erishishda o'rta maktab katta rol o'ynaydi, chunki aynan shu davrda o'quvchilarning aqliy qobiliyatlari jadal rivojlanadi. Pedagogik amaliyot shuni ko'rsatadiki, topshiriqni bajarish uchun, shuningdek o'rta maktab o'quvchilarini “yangi savodxonlik” ga jalb qilishda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish zarur.

O'rta maktab ta'limining asosiy maqsadi har bir bolani qisqa vaqt ichida katta hajmdagi ma'lumotni amaliy faoliyatda o'zlashtirish va undan foydalanishga o'rgatishdir. O'qituvchi ushbu murakkab vazifani an'anaviy o'qitish usullari va zamonaviy axborot texnologiyalarini, shu jumladan

kompyuter texnologiyalarini uyg'unlashtirish orqali hal qilishi mumkin. Darsda kompyuterdan foydalanish o'quv jarayonini harakatchan, qat'iy va individual qilishga imkon beradi.

Hozirgi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida dars jarayonini sifatli tashkil qilish va o'quvchilarni fanga qiziqtirish, mavzuni tushuntirishda zamonaviy axborot kommunikatsion va pedagogikaning innovatsion texnologiyalaridan foydalanish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida dars mavzusi mohiyatini tushuntirishda o'quvchini oddiy ma'ruza orqali yoki daftarga ma'lumotlarni yozdirib qo'yish bilan fanga qiziqtirish, o'quvchilarni o'zlashtirishini to'liq ta'minlash bugungi jadal rivojlanish davrida juda masala hisoblanadi. Shu sababli dars jarayonida mavzuga oid ko'rgazmali materiallar, kompyuter, trenajor dasturlar, elektron doska, proyektor, o'yin dasturlaridan foydalanish o'quvchilarni fanga qiziqtiradi va sinfda sog'lom raqobatni tashkil qiladi. Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda dasturlash muhitlariga yo'naltirilgan to'garaklar tashkil qilish, musobaqalar uyushtirish o'quvchilarda fikrlash qobiliyatini o'stiradi, mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatadi, aniq fanlarga ayniqsa, matematika, fizika fanlariga bo'lgan qiziqishini orttiradi.

Hozirda umumiy o'rta ta'lim maktablarda informatika va axborot texnologiyalari fani bo'yicha o'quvchilar ma'lumotlar bazasi, web dasturlash, kompyuter grafikasi, axborot xavfsizligi, dasturlash tillari bo'yicha saboq olib kelmoqda. Dasturlash bo'yicha komponentlarga boy va o'quvchi o'zlashtirishi uchun oson bo'lgan dasturlash muhiti bu Delphi hisoblanadi. Delphi muhitida harakatli o'yin dasturlari, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash, grafikli dasturlar, biror jarayonni hisoblash dasturi, test dasturlari yaratish mumkin. Delphi muhitida ma'lumotlar bazasi ishlash har xil turdagi jadvallarini yaratish imkonini beradi. Delphi muhitida bir qancha ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan dasturlar yaratish mumkin, zero avtomatlashtirilgan axborot jamiyatini shakllantirish iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal qiladi, ishchi kuchi, vaqt va qog'oz tejachkorligiga erishiladi. Biroq bunday muammolarni hal qilishda bilim va ko'nikmalarga ega, malakali kadrlar talab qilinadi. Shuning uchun o'rta ta'limning asosiy vazifalaridan biri yosh avlodni kompyuter bilimlari bilan qurollantirishdan iborat. O'quvchilar kompyuter bor ekanligini bilish bilan cheklanib qolmasdan, kompyuterga mustaqil ishlay olishi, avtomatlashtirilgan dastur tuzishi, ularni amaliyotda qo'llay olishi kerak. Buning uchun o'quvchilar ongida informatika fanining hozirgi jamiyatdagi o'rnini, vazifasi va ahamiyati haqidagi tushunchalarni rivojlantirish, internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar, elektron kutubxonalar, protokol, serverlar haqidagi tasavvurlarini boyitishdan iborat.

Informatika asosan axborotlar bilan ishlaydi ya'ni axborotlarni hosil qilish, saqlash, qayta ishlash, uzatish bilan shug'ullanuvchi fandır. Shu sababdan hozirgi kunda internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali turli xildagi vaqtni behudaga sarflovchi va salbiy turdagi axborotlar ham ko'payib borayotgan bir davrda o'quvchi yoshlarni axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishi, dasturlash tillarini mukammal egallashlari uchun yetarli darajada bilim berish va darslarni qiziqarli, ko'rgazmali, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda olib borish ta'lim sifatini oshishiga, o'quvchilarni o'z ustida mustaqil ishlashiga sabab bo'ladi.

Dasturiy ta'minotlardan foydalanib dars olib borilishining yana bir muhim jihati shundan iboratki, o'quv holatini modellashtirishdir. Modellashtirishning asosiy vazifasi o'quvchi tasavvur qilishi va ko'z oldiga keltirishi qiyin bo'lgan shakllar, jarayonlarni ayniqsa, geometrik shakllar, fizika jarayonlarini tushunarli bo'lishini ta'minlaydi. Modellashtirish yordamida o'quvchilarga ma'lumotlarni grafik rejimda multimediali ko'rinishda taqdim etish samarali natija beradi. Modellashtirish orqali analitik matematik formulalar, differensial tenglamalar yechimlarini hisoblash va grafiklarini chizish mumkin. Dasturiy ta'minot turlari faqatgina misol va masalalarni yechish, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish jarayoni emas, balki butun o'quv jarayonida o'quvchilar bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Yosh o'quvchilarga bilim berishda o'quv jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etish turli xil axborot manbalariga kirishni ta'minlaydi va o'quv tarkibini boyitishga hissa qo'shadi, mantiqiy

va qidiruv xarakterini beradi, shuningdek, o'quvchilarning fanga qiziqishini faollashtirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, aqliy faoliyatini rag'batlantirish usullari va muammolarini hal qiladi.

Informatika fanini o'qitishda kompyuter grafikasi dasturiy paketlaridan foydalanish, o'quvchilarda dizayn va grafika bo'lgan qiziqishlarini uyg'otadi, darsni samarali va qiziqarli o'tishini ta'minlaydi hamda o'quvchilarda kompyuter grafikasi doir bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantiradi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda dasturlash muhitlaridan foydalanib darsni samarali olib borish quyidagi omillarga bog'liq bo'ladi:

- o'quvchi va o'qituvchi hamkorlikda ishlashi;
- zamonaviy kompyuter va axborot texnologiyalari bazasi mavjudligi;
- internet tarmog'ida ishlashning uzluksizligi;
- o'quvchilarning bilim olishga ishtiyoqi, qiziqishi va o'zlashtirishning yuqoriligi;
- o'qitish tizimida bilimli, malakali va tajribali o'qituvchilarning jalb etilishi;
- o'quv adabiyotlar, elektron darsliklar, o'quv kurslarining yetarliligi;
- darslar tizimli tarzda olib borilishi;

Mana shu sanab o'tilgan omillarning amalga oshirilishi umumiy o'rta ta'lim maktablari dars sifatining oshishiga, mamlakatimiz uchun malakali dasturchi va pedagoglar yetishib chiqishiga sabab bo'ladi.

Darslarning xilma-xil shakli o'quvchilarning bilim olish qobiliyatini oshiradi. O'yin ko'rinishidagi darslar, amaliy topshiriqlar, turli darajadagi topshiriqlardan foydalanish, farqlangan vazifalar, raqobatbardosh vazifalarni tashkil etish fanga qiziqishni uyg'otadi. O'z-o'zini nazorat qilish va guruhli ishlash uchun vazifalar sust o'qiyotgan va iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashni tashkil etish muammosini hal qiladi. Informatika darsida olingan bilimlarni darsdan tashqari mashg'ulotlarda qo'llash o'quvchilarning ushbu sohadagi bilimlarini chuqurlashtirish, ijodkorlik, zukkolikni namoyon etish va qobiliyatlarni rivojlantirishga imkon beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Климова Л. М. Delphi 7. Основы программирования. Решение типовых задач. Самоучитель / Л.М. Климова. - М.: Кудиц-Образ, 2017. - 480 с.
2. Зарипов Н.Н., Садуллаев И.Ш. Персональная учебная среда учащегося в режиме дистанционного обучения // Международна научна школа «Парадигма». – Болгария, 2015. – № 51. – С. 227-230.
3. Мўминов Б.Б. Informatika: Ўқув қўлланма Т.: “Tafakkur bo'stoni”, 2014. –344 б.
4. Назиров Ш.А. Dasturlash texnologiyalari : Дарслик.Тошкент : O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2014. – 280 б.
5. Зарипов Н.Н. Kompyuter grafikasi yordamida talabalarning fazoviy tafakkurini rivojlantirish //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 10. – С. 139-148.
6. Zaripov N.N. Pedagogical problems and solutions in the use of programming environment in the teaching of computer science and information technology //international conference on multidisciplinary research and innovative technologies. – 2021. – Т. 1. – С. 95-98.
7. Обцева О.Н. «Актуальные проблемы методики обучения информатике в современной школе» Международной научно-практической интернет-конференции. – Москва: 2016. с. 123-125.

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA DARSDAN TASHQARI TARBIYAVIY ISHLARNI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

*Hayitov Hamza Ahmadovich
dotsenti BuxDPI*

Annotatsiya. Maskur maqola darsdan tashqari tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning ilmiy-nazariy asoslari, darsdan tashqari ta'limni urf-odatlarimiz, milliy qadriyatlarimiz, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Umumta'lim maktab, o'quvchi, tarbiyaviy ishlarni, vatan, vatanparvarlik, milliy g'oya, milliy qadriyatlar, ta'lim-tarbiya, ma'naviyat, madaniyat, ma'rifat.

Ma'naviy barkamollikka erishmay komil inson darajasiga yetish mumkin emas. Demak, ma'naviy barkamollikka intilish - bu komil inson darajasiga erishish uchun intilishdir. Komillikka inson butun umri davomida erishib boradi. Uchala tushuncha: sog'lom avlod, ma'naviy barkamol, komil inson, darajama-daraja chuqur ma'no kasb etadi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, komil inson bo'lishning aniq cheki va chegarasi yo'q. Bizning ko'hna tariximizda yuzaga kelgan, xalq, mamlakat tarixida katta ma'naviy-axloqiy tarbiya rolini o'ynagan tasavvuf komil inson nazariyasi haqidagi, uni tarbiyalash, voyaga yetkazish haqidagi ta'limot va amaliyot sanaladi. Mazkur savolni tasavvuf ta'limotidan kelib chiqqan holda bayon etishni maqsadga muvofiq deb topdik.

Komil inson haqida tasavvuf adabiyotida ko'p asarlar bitilgan. Ana shunday kishilardan biri XIII asrda yashagan Aziziddin Nasafiy bo'lib, «Insoni komil» nomli risolasida komil insonga ta'rif berib shunday yozadi: «Bilgilki, komil inson deb shariat va tariqat va haqiqatda yetuk bo'lgan odamga aytadilar va agar bu iborani tushunmasang, boshqa ibora bilan aytayin: bilgilki, komil inson shunday insondirkim, unda quyidagi to'rt narsa kamolatga yetgan bo'lsin: yaxshi so'z, yaxshi fe'l, yaxshi axloq va maorif». Bu sifatlar bilan ziynatlangan odam yolg'on, riyo va badkirdorlikdan chekinadi, hamma vaqt euzu niyat bilan yashab, euzu ishlarga tayyor turadi.

Komil, barkamol insonni tarbiyalash, voyaga yetkazish haqida musulmon Sharqi axloqi tarixida inson hayoti uchun dasturulamal, qo'llanma vazifasini o'tagan ko'p pandnomalar, xalq kitoblari mavjud bo'lgan. Shulardan ba'zi-larini sanab o'tamiz. Chunonchi, Kaykovusning «Qobusnoma», Sa'diyning «Guliston», «Bo'ston», Amir Temurning «Temur tuzuklari», Abdurahmon Jomiyning «Bahoriston», Alisher Navoiyning «Mahbubul-qulub», Xusayn Voiz Koshifiyning «Axloqi muhsiniy» va boshqalarni ko'rsatishimiz mumkin. Bu asarlarning ko'pchiligida odil shoh va adolat, halollik, soflik, poklik, to'g'rilik, rostgo'ylik, insonparvarlik, ma'rifatli bo'lish kabi insonning sharqona fazilatlarini berilgan.

Darsdan tashqari ta'limni urf-odatlarimiz, milliy qadriyatlarimiz, Respublika hududlari talablari asosida tashkil etib, uning tarmog'ini kengaytirib, hozirgi zamon talablari darajasida isloh qilish kun tartibida turgan dolzarb masaladir. Hozirgi paytda yangi pedagogik va axborot texnologiyasi qonuniyatlari asosida pedagog olimlarimiz ta'lim muassasalaridan tashqari ta'limni tashkil etishning turli shakl va metodlarini ishlab chiqish yo'nalishida tegishli tadqiqotlarni olib bormokdalar. Shuning bilan birga bu, bir joyda to'xtab turuvchi jarayon emas. Ushbu «O'quvchilar» barcha o'quv maskanlaridan tashqari ta'lim muassasalari o'quv-tarbiyaviy ishini rejalashtirishda dastur va uslubiy materiallar, metodik qo'llanmalar, o'quv adabiyotlarini tayyorlashda muhim hujjat bulib hizmat qiladi.²¹

Darsdan tashqari ta'lim muassasalarining tugarak qatnashchilari ongida yuksak ma'naviy axloqiy fazilatlar mujassamlashgan bulishi kerak.

Darsdan tashqari ta'lim muassasalari tugarak qatnashchilarini doimiy ravishda fan va madaniyatning eng so'nggi yutuqlaridan habardor qilib turish ular ongini ijobiy ishlar va tarbiyaviy tadbirlar bilan band qilish muhim o'rin tutadi. Tugarak qatnashchilarida mustaqillik tushunchasi shakllangan bulishi, ular Davlatimiz ramzlarini, madhiyasini, urf-odatlarimizni bilishi shart.

²¹ А.Б.Исимова "Дарсдан ташқари таълим – тарбия жараёнида ўқувчиларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг педагогик шарт шароитлари" номзодлик диссертацияси. Т., 2004.

O'quvchilar qaysi tugarakka qatnashishidan qat'iy nazar shu kasb yoki hunar to'g'risida boshlang'ich ko'nikmalarga zga bulishi lozim.

Darsdan tashqari ta'lim o'quvchilar qiziqshiga, hohishiga asoslangan holda darsdan bo'sh vaqtlarida o'quv tarbiya jarayonini to'ldiradi va quyidagi yo'nalishlar buyicha to'garak qatnashchilariga talablar qo'yilishi kerak:

1. Vatanga muhabbat, komil inson tarbiyasi.
2. Estetik ta'lim.
- Z. Sayyohlik yunalishi buyicha tugaraklarga qatnashish.
4. Ekologik ta'lim yo'nalishi buyicha.
5. O'quvchilarni ma'naviy, ahloqiy yunalish buyicha.
6. Huquqiy ta'lim yo'nalishi bo'yicha.
7. Texnik ijodkorlik yo'nalishi bo'yicha.
8. Iqtidorli va iste'dodli yoshlar.
9. Iqtisodiy ta'lim.

Tugarak a'zolari ushbu dasta, tugarak va klublarda san'atni sevishga, ardoqlashga, san'at orqali go'zallikni ko'ra bilishga, shu go'zallik orqali o'z ona yurtini ulug'lashga, undagi go'zallikni, chiroyni asrab qolishga intiladi.

Estetik yo'nalish buyicha tahsil olgan tugarak a'zolari quyidagilarni bilishi lozim:

- raqs san'atining mashhur namoyandalari hayoti va ijodini;
- kuy tinglash, uning mohiyatini tushunib, paqc harakatlari orqali ifodalashni;
- turli millat va elatlar raqslari harakatlarini, uni ijro etishni;
- doiraning yaratilish tarixini, uning kekxa namoyandalari ijodiy yo'lini, doirani ushlash qoidalarini o'rganadi.

Shuningdek, estetik ta'lim tasviriy va xalq amaliy san'ati yo'nalishlaridagi tugaraklar mashg'ulotlari orqali ham o'quvchilar qalbiga singdiriladi. Bu o'rinda bolalar ijodiyoti uylari, saroylarida tashkil etilgan «Tasviriy san'at», «haykaltaroshlik», «Kulolchilik», «Milliy kashtachilik», «Naqqoshlik», «yog'och o'ymakorligi», «Ganch o'ymakorligi», «Yosh ta'mirlovchilar» tugaraklari ayni maqsadni doimiy va uzluksiz amalga oshiradi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *Mirziyoev Sh. M.* Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - T., 2017.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch. Toshkent, «Ma'naviyat», 2008.- 176 b.
3. А.Б.Исимова “Дарсдан ташқари таълим – тарбия жараёнида ўқувчиларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг педагогик шарт шароитлари” номзодлик диссертацияси. Т., 2004.
4. Olimov S. S., Khomidov K. K. Preparing Future Teachers To Solve The Tasks Of Patriotic Education Of Children And Youth //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2020. – T. 2. – №. 12. – С. 132-136.
5. Kupaysinovich K. K. INTERPRETATION OF STUDENTS'PATRIOTIC ISSUES IN ORIENTAL PEDAGOGY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.

MUNDARIJA

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA SIFAT VA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ASOSIY OMILLARI M.I.Daminov	3
TA'LIMDA KREATIV YONDASHUV: MAZMUN, MOHIYAT, MAQSAD Sh.Murodov.....	6
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING BILIMINI BAHOLASHDA XALQARO BAHOLASH TADQIQOTLARINING O'RNI E.M.Muxtorov	9
PEDAGOG KADRLARNI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASH B.R. Adizov.....	11
JISMONIY TARBIYA FANINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISH SAMARADORLIGI Ikramov Amirbek Aminovich.....	13
OLIV TA'LIM JARAYONIDA MASOFAVIY TA'LIMDAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI A.K.Niyozov	14
TA'LIM SIFATINI BAHOLASHNING ILG'OR TAJRIBALARI O.R.Avezov	17
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI Saidova Mohinur Jonpo'latovna	18

I- SHO'BA: BOSHLANG'ICH TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA SIFAT VA SAMARADORLIKKA ERISHISHNING INNOVATSION, INKORPORATSION USULLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR

BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA O'QISH VA YOZISH MALAKASINI SHAKLLANTIRISHDA TURKIYA TAJRIBASI Xudaybergenova Zilola	24
BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING KASBIY VA METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH MAZMUNI S.B. Abdullayeva.....	30
BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA INDIVIDUAL TOPSHIRIQLARDA FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI VA "SOTUVCHI-TADBIRKOR-QURUVCHI" BAHOLASH METODI Saidova Mohinur Jonpo'latovna Fayziyeva Marjona Aminjonovna	32
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MATEMATIKA TA'LIMINING AMALDAGI HOLATI VA MAVJUD MUAMMOLAR XUSUSIDA Mamanazar Djumayev	35
ONA TILI DARSLARIDA KREATIV TASAVVURNI HOSIL QILISH USULLARI Adizova Nodira Baxtiyorovna.....	41
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING DARS MASHG'ULOTLARI JARAYONIDA MA'NAViy – AXLOQIY SIFATLARINI TARBIYALASHDA INTEGRATSIYALASHGAN DARSLARDAN FOYDALANISH O.J., Xolmuminova.....	43
BOSHLANG'ICH SINIF YOSHIDAGI BOLALAR NUTQINI O'STIRISHDA ONTOGENEZ- PSIXOLINGVISTIKANING AHAMIYATI Xaitov Xamza Axmadovich.....	47
БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ: ПРОБЛЕМЫ, МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ Рашидова Умида.....	50
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ Р.Ибрагимов1.....	53
СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛАХ Барахова Роза Курбаналиевна Камбарова А.О.....	64
EFFECTIVENESS OF NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING IN HELPING A PERSON Duisekova Maria Toibekovna Dzhumaev Mamanazar Irgashevich.....	70
FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF YOUTH AND THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE PROCESSES Zheldibayeva Aisha Madibekovna	73
PSYCHOLOGICAL CONDITIONS FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE ACTIVITY OF A SCHOOL PSYCHOLOGIST Zheldibayeva Aisha Madibekovna Dzhumaev Mamanazar Irgashevich.....	75
FEATURES OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS Dzhamashova Gulnur Ablakhatovna.....	77
BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA O'QITUVCHI VA O'QUVCHI ORASIDAGI MULOQOT VA SHAXSLARARO MUNOSABATNING AHAMIYATI Dilova Nargiza Gaybullayevna... 80	
INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TARBIYA DARSLARINI TASHKIL ETISH Saidova Gavhar Ergashovna Narziyeva Shaxnoz Furqatovna.....	84
ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТЕЙ РЕЧИ РУССКОГО, УЗБЕКСКОГО И	

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ И МЕТОДИКА ИХ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ Носирова Дилноза Ризокуловна	87
МЕТОДОЛОГИЯ В ПРОФИОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ Эргашев Жахонгир Мамамазарович	89
АБАЙ ИЖОДИЙ МАКТАБИ ВА УНИНГ ҲАЁТБАХШ ТАЪСИРИ Мадалиев Ярмухаммат Худайбергенович Якубов Исламжон Ахмеджанович Калдыгозова Сандугаш Еркинбековна	92
DIDAKTIK O'YINLAR – ONA TILINI SAMARALI O'QITISH VOSITASI SIFATIDA S. S. To'rayeva	98
BOSHLANG'ICH SINFI O'QISH KITOBALARIDA TOPISHMOQLARNING O'RNI VA AHAMIYATI Safarova Nigora Oxunjonovna Yusupova Mexrigul Asrorovna.....	104
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna.....	106
ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI TA'LIMI JARAYONIDA FANLARARO INKORPORATSION BOG'LIQLIKNI TA'MINLASH HAMDA BADIY ASAR VA MA'RIFIY SHE'RLAR ORQALI BOLANING NUTQILNI O'STIRISH MUAMMOSI G'aybulloyeva Dilfuza Asatovna Zokirova Dildora Bahron qizi Zoyirova Dildora Yusuf qizi	108
BOSHLANG'ICH SINFI "ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI" DARSLARINI INTEGRATSİYALASHTIRIB TASHKIL ETISH USULLARI K.Mamatova	110
BOSHLANG'ICH SINFLARDA MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI Nusratova Shahnoza Ibodullayevna, To'ymurodova Nilufar	114
BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI TA'LIMI JARAYONIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING MAZMUN-MOHİYATI Jurayeva Maxliyo Mirzoyevna	119
BOLA TARBIYASIGA OID DIDAKTIK ASARLARNING METODIK IMKONIYATLARI Shodiyeva Nigora Soliyevna.....	121
O'QISH DARSLIGIDAGI ERTAKLAR VA ULARNING AHAMIYATI N.B.Rajabova.....	124
BOSHLANG'ICH SINFI TARBIYA DARSLARDA TURLI XIL INTERFAOL VA TA'LIMIY O'YINLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI Nilufar Bekimbetova Zokir qizi.....	129
TARBIYA DARSLARI ORQALI BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINI TARBIYALASHDA MILLIY TARBIYANING O'RNI Saidova Gavhar Ergashovna Soliyeva E'zozaxon Maqsud qizi	132
BOSHLANG'ICH SINFI TARBIYA DARSLARINI TABIIY FANLAR BILAN INTEGRATSİYALASHDA VATANGA MUHABBAT RUHIDA TARBIYALASH Saidova Gavhar Ergashovna Ismatova Dilsora Akmal qizi.....	135
2-SINFI MATEMATIKA DARSLIGIDA BERILGAN MUSTAQIL TOPSHIRIQLARNING TA'LIMIY VA TARBIYAVIY AHAMIYATI Aziza Avaz qizi Rahmonova.....	138
INTERACTIVE METHODS FOR TEACHING ENGLISH IN THE KINDERGARTEN Inoyatova Dilnoza Ilhomovna Zakiriyayeva Malika Azizovna	141
TABIATSHUNOSLIK DARSLARIDA AMALIY ISHAR SAMARADORLIGI Ferangiz G'iyosova	143
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINI CHIROYLI YOZISHGA O'RGATISH USULLARI Karimova Dilnoza Baxtiyor qizi	145
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILAR IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Kasimov Asror Abdulloevich.....	148
MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING DARSDAN BO'SH VAQTLARIDA SPORT BILAN SHUG'ULLANISHI UCHUN SHART-SHAROITLAR YARATISH Ashurov O'ktam Rustamovich.....	150
MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARNING MATEMATIK TASAVVURLARNI RIVOJLANISHDA O'LCHAM TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI Bafoyeva Mohinur Rustamovna	152
EKOLOGIK TARBIYANING TARIXIY ILDIZLARI HAMDA PEDAGOGIK AHAMIYATI Niyazova Sitara Davronovna Ergasheva Gulzoda Baxtiyorovna	155
ALOHIDA TA'LIMGA EHTIYOJLARI BO'LGAN BOLALAR BILAN INKLYUZIV TA'LIM Mavjuda Maxmudovna Nigmatova D.E.Erkinova	157
MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARNI MEHNATSEVARLIKKA O'RGATISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI Kosimova Manzura Abdullayevna	159
ЗАДАЧА ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ СОЗРЕВАНИЯ Рахмонова Гуллола Шавкатовна Халимова Зарнигор Толмас қизи	162
MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA ETNIK MADANIY TA'LIM VA UNING TARIXIY ILDIZLARI	

«KEYS STADI» METODI YORDAMIDA GAPNING GRAMMATIK ASOSINI ANIQLASHGA O'RGATISH R.X.Jumayev D.J.Nurmuhammedova	165
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O'STIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI Sharipova Maxbuba Baxshilloeyvna Matniyozova Shohida Bahodir qizi.....	168
INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANING SHAKLLANTIRISH METODIKASI Nasimova Nasiba Qurbon qizi	170
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH TAMOIYILLARI HAMDA PEDAGOGIK AHAMIYATI Hakimova Nargiza Supxonovna	173
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILAR IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Kasimov Asror Abdulloevich	175
"TAFAKKUR" VA "IJODIY TAFAKKUR" TUSHUNCHALARINING FALSAFIY, PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI Qosimova Manzura Abdullayevna	177
BARKAMOL AVLOD TARBIYASIDA MEHNAT TARBIYASINING MAQSADI VA VAZIFALARI Rajabova Iroda Hamidovna Ismoilova Sevara O'tkir qizi,	179
BOSHLANG'ICH SINFLARDA RASMGGA QARAB INSHO YOZISH YO'LLARI Qayimov Laziz Mirzo o'g'li	182
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARDA HUQUQIY ONGNI SHAKLLANTIRISHDA O'QUV LOYIHA METODIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI Jumayeva Feruza Faxriddinovna.....	184
BO'LAJAK PEDAGOGLARNI INNOVATSION KASBIY FAOLIYATIGA OID KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING TAKOMILLASHTIRILGAN MODELI Sojida Raxmonova Muxammadovna	187
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INTEGRATSIYA TURLARI VA ULARNI QO'LLASH USULLARI Ro'ziyeva Nigora Kamtarovna.....	189
GERPETOBIONT QO'NG'IZLARNING MAVSUMIY FAOLLIGI Alimova Luiza Xalilovna Xalimov Fazliddin Zakirovich	191
BO'LAJAK "TEKNOLOGIYA" FANI O'QITUVCHISINING MUHIM KASBIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA TAJRIBA-SINOV ISHLARI Mo'minova Dilnavoz Komilovna	193
O'QUVCHILARNI KREATIVLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH Bobomurodova Latofat Elmurodovna Urokboyeva Sarvinoz Olim qizi,.....	196
TANQIDIY FIKRLASH VA UNING RIVOJIGA TA'SIR ETUVCHI BA'ZI OMILLAR Qo'ldoshev Rustambek Avezmurodovich Alimova Mavluda Adiz qizi	198
BOSHLANG'ICH SINFLARDA BADIY ASAR USTIDA ISHLASH Botirova Gulchehra To'lqin qizi	200
BOLALARGA ATROF-MUHITNI ASRAB-AVAYLASH VA G'AMXO'RLIK KO'RSATISHGA O'RGATISH Saidova Dilsora Sulton qizi	202
ERTAKLARNING BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARI TARBIYASIDAGI O'RNI D.Nuritdinova D.B.Axmedova.....	205
BOSHLANG'ICH SINFLAR MATEMATIKA DARSLARIDA PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISHNI TASHKIL ETISH Eshim Mardonov Go'zal Qarshiyeva	207
TA'LIM JARAYONIDA BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEKNOLOGIYA FANINI O'QITISH MUAMMOSINING YORITILISH MAZMUNI Hojiyeva Nasiba Bahodirovna	209
INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA IJTIMOY KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH O'ktamova Mohinur, Nazarova Marjona	212
BOSHLANG'ICH SINFLAR ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA DIDAKTIK VOSITALARDAN FOYDALANISHNING HOZIRGI HOLATI Iskandarova Muhlisa Hamroyevna Masharipova Umida Abduvoxirovna	214
BOSHLANG'ICH SINFLAR BADIY MATN ORQALI O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH YO'LLARI Turdiboyeva Shohsanam Bakiyeva Xilola Sapayevna	217
БОШЛАНГИЧ СИНФ ўқувчилари ижтимоийлашувини ривожлантириш имкониятлари Пардаев Бекмурат	219
BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARNING KASBIY NUTQ MADANIYATINI	

RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA A.A.Xalikov M.S. Ibragimova	221
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI IJODIY FIKRLASHGA O'RGATISHDA MUSTAQIL ISHLARNING O'RNI Qarshiboyev Davron.....	223
ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA MATN USTIDA ISHLASH ORQALI NUTQ O'STIRISHNING ILMIIY-AMALIIY ASOSLARI Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna Shermatova Munira.....	226
ГАП – ТИЛНИНГ ХАРАКАТДАГИ ХАЁТИ Айтбаев Дилшодхўжа Темирбаевич Сайфуллаева Перизат Қобилжон қизи	229
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ Ахрарова Тахмина Ахрорбек кизи Хамедова Нилуфар Азимовна	231
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA ERTAK MATNI USTIDA ISHLASH Masharipova Umida Abduvoxidovna	233
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ Мусахожиева Д. Б.,	235
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TOPISHMOQ JANRINING TA'LIMIIY-TARBIYAVIIY AHAMIYATI F.Abdurahimova	237
ULUG'BEK HAMDAMNING "SO'Z" HIKOYASIDA INSON MA'NAVIIYATI TASVIRI Istamova Muhayyo Erkin qizi	239
BILISH JARAYONLARINI O'RGANISHDA BOLALARNING LUG'AT BOYLIGINI OSHIRISH Mamatkulova Lobar Tolibjonovna	242
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA INTERFAOL USULLAR ORQALI NUTQ O'STIRISH MASALASI Jamolova Lubat Ilhomovna.....	244
BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHI DAVRIDAGI BOLALARDA PSIXIK RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI Sayfullayeva Aziza G'ulomjonovna	247
XALQ MAQOLLARINI O'QISH ORQALI O'QUVCHILARDA MA'NAVIIY-AXLOQIIY BARKAMOLLIKNI SHAKLLANTIRISH Z. Ibragimova	251
BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNING MUSTAQIL ISHLARIGA QO'YILADIGAN TALABLAR Ilyasova Dilshoda Akmal qizi Masharipova Umida Abduvoxidovna.....	253
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINING MA'NAVIIYATINI HADISLAR VOSITASIDA SHAKLLANTIRISH YO'L VA USULLARI Murtazoyeva Zarnigor.....	255
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY QOBILIIYATLARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI Eshova Dilbar Shonazarovna Maxmudova Maftuna.....	258
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA ERTAK JANRINING TA'LIMIIY-TARBIYAVIIY AHAMIYATI M. Temirqulova	261
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI TEXNOLOGIIYA DARSLARIDA QOG'OZ VA KARTON BILAN ISHLASH MAZMUNI BILAN TANISHTIRISH METODIKASI Dilnoz Jo'rayeva	263
BOSHLANG'ICH SINFLARDA XALQ OG'ZAKI IJODIYOTINING O'RNI VA MILLIIY AHAMIYATI Qahhorova Abera Sharopovna	267
BADIIY MATN TAHLILI ORQALI UNI IDROK QILISH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH AN'ANALARI Nishonova Nigora Azamatovna Ziyodulloyeva Sadoqat Murodullayevna	270
MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHI BILUV FAOLLIGINI OSHIRISHDA IJODIY MAZMUNDAGI TOPSHIRIQLARNING O'RNI F. M. Kasimov Ashurova Go'zalxon.....	273
BIR HIKOYA TAHLILI Qayumova Maqsad	276
MASOFAVIIY TA'LIM SHAROITIDA TALABALAR MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISH – METODIK MUAMMO SIFATIDA Qosimov Firdavs.....	278
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY RIVOJLANISHI PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA D. Sh. Mirzayeva Sultonova Firuza, Hikmatova Dildora	281
O'QITISHGA YONDASHUVLAR Sodiqova Yulduz Kamolovna Umarova Feruza	283
BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEZAYTISHNING BOLALAR NUTQIGA TA'SIRI O'ralova Muxlisa ..	287
РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Сайфуллаева Нозима Баходировна.....	290
XITOIY XALQ ERTAKLARIDA TOSHBAQA OBRAZI Shahnoza Nurmatova Akbarovna.....	292
BOSHLANG'ICH SINFLARDA KICHIK EPIK ASARLARNI INNOVATSION TAHLILLARI MASALASI	

Amonova Shaxlo Aminovna	293
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARDA HUQUQIY ONGINI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY MA'NAVIY MEROSIMIZDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI Jumayeva Feruza	
Faxriddinovna	296
BOLALAR ADABIYOTI SO'Z SAN'ATI VA TARBIYA VOSITASIDIR Kurbanova Gulzoda Yunusovna To'xtayeva O'g'ilo'v	299
BOLALAR FOLKLORI VA BADI'Y ADABIYOT Xurshida Hamroqulova	301
БУХОРО БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОРИНИНГ БАДИИЙ ВА КОМПОЗИЦИОН ТАҲЛИЛИ С. С. АВЕЗОВ	304
O'QUVCHI-YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA MA'NAVIY-MA'RIFIY TADBIRLARNING AHAMIYATI Abduraxmanov Sherzod Nazarbayevich	306
XALQ OG'ZAKI IJODI NAMUNALARI ASOSIDA MILLIY QADRIYATLARNI TARBIYALASH Gulhayo Nurullayeva	308
INKLYUZIV TA'LIMNI UMUM TA'LIM MAKTABLARIDA JORIY ETISH Shoaxmedova Surayyo Kamilovna	311
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ Дустова Дилдора Собиржановна	314
ЗАДАЧИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ Дустова Дилдора Собиржановна	317
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ Закирова С.Б.	321
TA'LIM MAQSADLARIGA SAMARALI ERISHISHNING OPTIMAL YO'LLARI VA VOSITALARI Kurbanova Shoiri Narzullayevna	324
RO'LAT MO'MIN – BOLALARNING SUYUKLI SHOIRI Kurbanova Gulzoda Yunusovna Rayimboyeva Ferangiz	327
ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ Заирова Нигора Бахтияровна Иванова Арина Александровна	329
УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИНИНГ БОШЛАНҒИЧ СИНФ ўқувчилари нутқидаги БУЗИЛИШЛАР ВА УЛАРНИ КОРРЕКЦИЯЛАШ Йўллари Н.Б.Заирова	332
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА Олимова Азиза Кахрамоновна	335
НУТҚ ВА ЁЗУВ САВОДХОНЛИГИ МУАММОСИ – ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА Самарова Шохиста Рабиджановна Мейлиева Мўътабар Сайфуллаева	337
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Попова Юлия Юрьевна	338
ВКЛАД ЗНАТОКОВ ХАДИСОВ В РАЗВИТИЕ НАУКИ ХАДИСОВ Холова Ситора Ибодуллаевна	340
“GAP” BO'LIMI TA'LIMIDA “KEYS STADI” METODINING O'RNI R. X. Jumayev S. Sh. Toshturdiyeva	343
РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ Попова Юлия Юрьевна Игамбердиева Камола Шухратовна	347
DIZARTRIYALI BOLALARDA HARAKAT BUZILISHLARI Rahmatova Gulnoraxon Po'latxonovna ...	349
QUYI ZARAFSHON HUDUDI QORATANLI QO'NG'IZLARI FAUNASINING EKOLOGO-FAUNISTIK TAVSIFI Alimova Luiza Xalilovna Xalimov Fazlitdin Zakirovich	351
ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA SINTAKTIK MAVZULAR USTIDA ISHLASH D. X. Shodmonqulova Z. N. Sag'dullayeva	352
SHE'RIY ASAR MATNI USTIDA ISHLASH Shodmonqulova D. X. Sayfullayeva A.R.	355
HOZIRGI O'ZBEK TILIDA EMOTSIONAL-EKSPRESSIV BO'YOQDORLIKNING IFODALANISHI Dilorom Shodmonqulova Zebo To'lqinova	357
BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING INTERFAOL DARSLAR OLIB BORISH MAHORATLARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI Ayjamal Baxitjanovna Chinaliyeva	360
SHAXSNI HAR TOMONLAMA RIVOJLANTIRISH – BARKAMOL TARBIYA G'OYASINING ASOSI A. K. Nisanbayeva G. A. Abduxashimova	363
O'ZBEK BOLALAR EPIK POEZIYASI TARAQQIYOTIDA XALQ OG'ZAKI IJODINING O'RNI Nusratova Hamida	365

O'QUVCHILARGA TA'LIM-TARBIYA BERISHDA SHARQ ALLOMALARINING ILMYI MEROSLARIDAN FOYDALANISH Davronova Nigina	368
O'ZBEK XALQ FOLKLORI – INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILI Mamatova Aziza Bo'riboevna.....	370

DUDUQLANISHNI BARTARAF ETISHDA RITMNI SHAKLLANTIRISH MASHQLARIDAN FOYDALANISH Abutova Shohista O'mirbek qizi Nizomova Malika	372
РИВОЖЛАНИШИДА МУРАККАБ НУҚСОНЛИ БОЛАЛАР ТАЪЛИМ ОЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИ Гапурова Дилноза Таджибаевна	374
ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA ILMYI-OMMABOP ASARLARNI O'RGATISH METODIKASI Abdullayeva Feruza Nurillayevna Avazova Feruza Akmal qizi	376
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛОГОПЕДА С ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА Б. Х. Хусниддинова.....	379
BUXORODA DUNYOVIY BOSHLANG'ICH TA'LIM HARAKATI TARIXIDAN (XIX asrning oxiri – XX asr) O. Sh. Ahmadov.....	381
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ Ш. Х. Турдалиева.....	383
MAQOLLAR VOSITASIDA 1-2- SINF O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH USULUYOTI Hoshimova Shahnova Ixtiyorovna	385
BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA O'ZBEK TILINI XORIJIY TILLAR BILAN QIYOSLASHDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI D.B.Axmedova Murodova Saodat Uyg'un qizi.....	387
BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA INGLIZ TILIDA QO'LLANILADIGAN METODLARDAN FOYDALANISH Xurramova Lobarxon Akramjonovna	389
МУЗЫКА САБАҒЫНДА МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙИНГ БАЛАЛАРДЫҢ ЫРҒАҚТЫҚ СЕЗІМІН АРНАЙЫ ЖАТТЫҒУЛАР АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ Төлбасы Балжан Мұратқызы	392
BOSHLANG'ICH SINF OQUVCHILARI ONGIGA BADIY ASARLARDAGI MILLIY RUHNI SINGDIRISH Abdullayeva Asal Rustam qizi.....	393
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МУЗЫКА САБАҒЫНДА КРЕАТИВТИ ОЙЛАУ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ (3-СЫНЫП) Ташкенбай Жаңыл Жарқынбекқызы Арипбаева Л.Ш	395
МУЗЫКАЛЫҚ ШЫҒАРМАНЫҢ МАЗМҰНЫН АШУДАМУҒАЛИМНИҢ СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ Серікбай Нұрлыайым Хамитқызы Арипбаева Л.Ш.....	396
BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING OG'ZAKI VA YOZMA NUTQINI O'STIRISHDA LUG'ATLARDAN FOYDALANISHNING AMALIY AHAMIYATI Abdullayeva Gulyor Ganjaboy qizi.....	398
МУЗЫКА САБАҒЫНДА БАСТАУЫШ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ СТИЛІН ДАМЫТУ Орынбасар Жаңылай Жангельдықызы Арипбаева Л.Ш.....	400
МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ТАРБИЯЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ Еримбетова Паршагул Рисбаевна.....	401
БАСТАУЫШ МЕКТЕПКЕ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ МУЗЫКАҒА ДЕГЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТЫ АРТТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУ МӘСЕЛЕСІ Бақтыбай Ляззат Жүнісқызы Арипбаева Л.Ш.....	404
5-6 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ИНТОНАЦИЯЛЫҚ ЕСТУ ҚАБИЕТІН ДАМЫТУ АРҚЫЛЫ ВОКАЛДЫ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ӘДІСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ Құрал Бағдаулет Қанатұлы Арипбаева Л.Ш	406
МУЗЫКАЛЫҚ БЛІМ БЕРУДЕГІ СТИЛЬДЕУ ӘДІСТЕРІ МЕН ЖОЛДАРЫН ЗЕРТТЕУ (ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН КОМПОЗИТОРЛАРЫНЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ) Бекеева Балжан Қүдіретқызы Арипбаева Л.Ш	408
ЎҚИТУВЧИНИНГ КОНФЛИКТЛИ ВАЗИЯТЛАРГА НИСБАТАН МАДАНИЯТИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ФУНКЦИЯЛАРИ Шамсиддинова Д.Х.....	409
БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМНИНГ ЎРНИ Керимбаева Набира Каржаубаевна.....	413
ТАЛАБАЛАРНИНГ ИНТЕГРАТИВ КОММУНИКАТИВ ТАЙЁРГАРЛИГИНИНГ ПЕДАГОГИК-	

ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ С. Ю. Пахратдинов.....	415
БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ТАРБИЯЛАШДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ РОЛИ Татлимуратов Адилбай Татлимуратович.....	418
МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРГА РИТОРИКА ЎРГАТИШ УЧУН ТАЙЁРЛАШНИНГ ГУМАНИСТИК ЙЎНАЛИШЛАРИ Шамуратова Хурлиман.....	420

TARBIYACHILARDA SUGGESTOPEDIK KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Asqarova Kamolaxon G'ayratjon qizi.....	422
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ Туркменова Алфия Рустамовна	426
ABDURAUUF FITRATNING EPOS – XALQ DOSTONLARIGA OID ILMIY YONDASHUVI Ulug'murod Amonov.....	429
О'QUVCHI О'QUV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHIDA О'QUV TOPSHIRIQLARINING О'РНИ Saidova Shahlo Tolibovna	431
О'ЗБЕК XALQ О'YINLARINING О'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Hafizov Shahriyor Shavkatovich ...	434
О'QUVCHILARDA SANOGEN FIKRLASH KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA Eshquvvatov Ilhom Sa'dulla o'g'li	437
О'ЗБЕК NASRIDA MAQOL SAN'ATI Azimova Gulmira Zokir qizi.....	439
XALQ ERTAKLARI О'QUVCHILARNI AXLOQIY TARBIYALASHNING SAMARALI VOSITASI Fattullayeva Mahzuna Maqsud qizi	441
1-SINF ONA TILI VA О'QISH SAVODXONLIGI DARSLIGIDAGI ERTAKLAR VA ULARNING TASNIFI Ulug'murod Sultonovich Amonov Eshonqulova Malika Zayniddin qizi	443
FINLANDIYA TA'LIM TIZIMIDA MATEMATIKA О'QITISH METODIKASI Hakimova Marjona Iskandarzoda Akramova Lola Ulmasovna.....	445
О'ЗБЕК TILI NUTQ MADANIYATINING SHAKLLANISHIDA О'XSHATISHLARNING QO'LLANILISHI Safarov Firuz Sulaymonovich Istamova Nasiba Amrillo qizi	447
SHARQ VA G'ARB ALLOMALARINING MATEMATIKAGA OID QARASHLARI Murodova Maqsuda Maxsudovna	449
НАУЧНО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ Ахмадов Олимжон Шодмонович Одилова Наргиза Акрамовна	452
BOSHLANG'ICH SINF О'QUVCHILARINING KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA TABIIY VA TURLI XIL MATERIALLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI Maxmudova Ruxsora Navro'z qizi.....	455
BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARINI О'QITISHDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARINING О'РНИ VA AHAMIYATI Qo'ldoshev Rustambek Avezmurodovich Sharipova Feruza Shakar qizi	457
CHAPAQAY О'QUVCHILARNING MAKTABGA MOSLASHUVI VA BUNING О'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Subhonova Sabohat Usmonovna	459
BOTH CREATIVE AND TEACHER Amonov Ulug'murod Sultonovich Saporova Shahlo Ramazonovna	461
1920-1940 YILLARDA YARATILGAN DARSLIKLARNING G'OYAVIY YO'NALISHI Qo'ldoshev Rustambek Avezmurodovich.....	463
TALABALAR MUSTAQIL TA'LIMINI TASHKIL ETISH SHAKLLARI G.V. Izbullayeva.....	465
О'ЗБЕК XALQ PEDAGOGIKASIDA NUTQ ODOBI MASALALARI Komilova Dildora Shavkatovna	469

**2-SHO'BA: SIFATLI TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA XORIY TAJRIBASI, XALQARO BAHOLASH
DASTURLARINING (PIRLS, TIMSS, EGRA VA EGMA) BOSHLANG'ICH
TA'LIMDAGI MODIFIKATSIYASI**

BOSHLANG'ICH SINFLARDA О'QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI A.R. Hamroyev Sayle Жубакова Л.Гумилева	474
BOSHLANG'ICH SINF О'QUVCHILARINI XALQARO DASTURLAR EGRA, PIRLS ASOSIDA О'QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISHNING TASHKILY-PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI Xo'jamqulova Nafisa Ro'ziqulovna	486
XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINF О'QUVCHILARINING IJODIY	

QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH Jumayeva Habiba G'aforovna	489
STEAM METODIKASINING ILMIY JARAYONLARDAGI AHAMIYATI Bobomurodova Latofat Elmurodovna Elmurodov Ramazon Erkin o'g'li	492
XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING BOSHLANG'ICH SINFLARDA QO'LLANILISHI Abduraimova Nodira Ulug'bek qizi	494
ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLIGI ASOSIDA PIRLSGA TAYYORGARLIK DARSLARINI TASHKIL ETISH (2-sinf darsligi asosida) Akramova Surayyo Renatovna	497
MAKTABGACHA TA'LIMDA ART-TERAPIYA USULLARINI QO'LLASHNING DIAGNOSTIK RIVOJLANISHI Umedjon To'raqulovich Jumayev	498
PIRLS-2021 DASTURI ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING KREATIV FIKRLASH VA MATNNI TUSHUNISH DARAJALARINI BAHOLASH Ergashova Mehriniso Husniddinovna	501
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR: YANGI AVLOD DARSLIKLARI, MILLY DASTUR VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI Qandimova Nasiba	503
ART-TERAPIYA YORDAMIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJODKORLIGINI SHAKLLANTIRISH Umedjon To'raqulovich Jumayev	506
TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA BO'LAJAK O'QITUVCHINING KASBIY TAYYORGARLIGINI ART-PEDAGOGIK KUZATIB BORISH Mirzayeva Dilfuza Shavkatovna	509
BOSHLANG'ICH SINFDA BADIY MATNLAR USTIDA ISHLASHDA PIRLS TOPSHIRIQLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING IJOBIY AHAMIYATI Avazova Durdona Erkinovna	511
XALQARO TADQIQOTLARDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'QISH SAVODXONLIGINI BAHOLASH MEZONLARI S.T. Ergasheva	514
TIMSS TADQIQOTLARIDA MATEMATIK BILIM VA KO'NIKMALAR TIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH Muxtarova Lobar Abdimannabovna	517
MAKTABLARDA ZAMONAVIY SIFATLI TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA XALQARO BAXOLASH DASTURLARINING O'RNI O.Sh.Ahmadov S.Sultonov	520
ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОГРАММ (PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS) В РАЗВИТИИ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ Рузиева Майрам Амруллаевна Соколова Елена Олеговна	522

3-SHO'BA: MILLY DASTUR VA YANGI AVLOD DARSLIKLARINING TATBIQI – YANGI O'ZBEKISTON STRATEGIYASINI AMALGA OSHIRISH VA TA'LIMNI SIFATINI OSHIRISH DRAYVERI

BOSHLANG'ICH TA'LIM DARSLIKLARINING ZAMON TALABIGA MOSLIGI S. S. To'rayeva	525
1900–1920-YILLARDA YARATILGAN DARSLIKLARNING MAZMUNI VA SHAKLLARI Qo'ldoshev Rustambek Avezmurodovich	528
USING 3D PRINTING TO ENHANCE STEM TEACHING AND LEARNING Assoc. Prof. Dr. Yilmaz GÜR, Prof. Dr. Sare Çelik	531
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI KREATIV FIKRLASHGA O'RGATISHDA EKOLOGIK MASALALARNING ROLI (YANGI AVLOD DARSLIKLARI ASOSIDA) M.Qosimova Sh.Qahramonova	531
JADID MAKTABLARIDA DARSLIK SIFATIDA O'QITILGAN ADABIYOTLAR TAHLILI VA ULARNING METODIK IMKONIYATLARI Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	534
MILLY DASTUR VA YANGI AVLOD DARSLIKLARINING TATBIQI ASOSIDA O'QUVCHILARDA XXI ASR KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH Shodiyeva Matluba Jo'rayevna	537
BOSHLANG'ICH SINFDA KICHIK EPIK ASARLARNI ESTETIK TASNIFLASH METODIKASI Jabbarova Aziza Shixnazarovna	541
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI SINFDAN TASHQARI DARSLARDA DIVERGENT FIKRLASHINI SHAKLLANTIRISH Nigora Adizova Baxtiyorovna	543
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY ASOSLARI Boltayeva Sitara Fayzulloyevna	545
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR Adizova N.B. Boymurodova S.I. To'rayev S.D.	548
EGALIK QO'SHIMCHALARINI O'QITISHDA SO'ZNI TEJAB ISHLATISHNI O'RGATISH Safarov Firuz Sulaymonovich Haydarova Adiba Anvarovna	550

O'QUVCHI-YOSHLAR MA'NAVY TAFAKKURINI TARBIYALASHDA MA'NAVY VA MA'RIFIY ISHLARNING AHAMIYATI N.B. Adizova F.Ibrohimova	553
BOSHLANG'ICH SINFLARIDA ERTAKLARNI MULTIMEDIA ASOSIDA O'QITISH Abdiqodirova Iroda Norqul qizi.....	555
KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA TIL O'RGANISHGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK YONDASHUVI Shuxratjonova Rixsinisaxon Nasrulla qizi.....	557
BOSHLANG'ICH SINFLARIDA O'QITISH VA YOZISH KO'NIKIMALARINI RIVOJLANTIRISH Kenjayeva Muhayyo Abdumurodovna Normurodova Nigora Erkin qizi	560

BOSHLANG'ICH SINFLARINING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH Yoqubova Hilola Asrorjon qizi Yoqubova Bonuoy Alisher qizi D.B. Axmedova	562
BOSHLANG'ICH SINFLARIDAGI NOTANISH SO'ZLARNING XUSUSIYATIGA BOG'LIQ RAVISHDA ULARNI TUSHUNTIRISH USULINI TANLASH Rajabova Xurshidabonu G'olib qizi.....	564
BOSHLANG'ICH SINFLARINI TEXNOLOGIYA DARSLARIDA MILLIY O'QUV DASTURI ASOSIDA TEXNOLOGIYA TA'LIMINI TASHKIL ETISH METODIKASI Nozima Tursunova Ilhomovna.....	566
YANGI AVLOD ADABIYOTLARINI YARATISHDA-BOSHLANG'ICH TA'LIM YO'NALISHIDA FAOLIYAT YURITADIGAN PEDAGOGLARINING DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH Siddikov Xasan Taxirovich	568
TEXNOLOGIYA DARSLARINI MILLIY DASTUR ASOSIDA TASHKIL ETISHNING HOZIRGI HOLATI Nozima Tursunova Ilhomovna	572
TURKISTON JADID MAKTABLARI TARAQQIYOTIDA ISMOIL GASPRINSKINING O'RNI <i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	574
ONA TILI VA O'QITISH SAVODXONLIGI DARSLIKLARIDAGI HIKOYALAR ORQALI O'QUVCHILARNING FIKRLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH Alimova Mavluda Adiz qizi.....	577
BOSHLANG'ICH SINFLARIDA ONA TILI VA O'QITISH SAVODXONLIGI DARSLIGIDA SINTAKSIS BO'LIMIGA E'TIBOR QARATILGANLIGINING MAVJUD HOLATI Yaxshiyeva Latofat Rashidovna	579
BOSHLANG'ICH SINFLARIDAGI HIKOYALAR KO'LAMI VA O'RGANISHDAGI YAXLITLILIK VA IZCHILLIK Saidova Mohinur Jonpo'latovna Idiyeva Gulchehra Izomovna	582

4-SHO'BA: RAQAMLI TEXNOLOGIYA – BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILARNING KOMPETENSIYAVIY FAOLIYATINI TASHKIL ETISH MEKANIZMI SIFATIDA

БОШЛАНГИЧ СИНФЛАРДА МОБИЛЬ УҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ Р. Ибрагимов Ф.Қосимов.....	586
ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ В ОБУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ Джумаев Жасур Маманазарович	597
TALABALARNING DASTURLASHGA OID KOMPETENSIYALARINI SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISH Kasimov Feruz Fayzulloyevich.....	600
BOSHLANG'ICH SINFLARINING KASBIY-METODIK KOMPETENTLIGINI OSHIRISHNING MODIFIKATSION IMKONIYATLARI Saidova Mohinur Jonpo'latovna	602
MISOL VA MASALALARNI BIROR BELGISIGA KO'RA SINFLARGA AJRATISH BO'YICHA TOPSHIRIQLAR USTIDA ISHLASH F.M. Kasimov Sh.T. Ro'ziqulova.....	609
WAYS TO PREVENT DISAGREEMENTS AND SUICIDAL BEHAVIOR IN STUDENTS Togaeva V. BDzhumaev Mamanazar Irgashevich.....	614
BOSHLANG'ICH SINFLARDA TABIATSHUNOSLIK FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI O.Y. Tolibova	615
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ Сабиоров Азизбек Азадович.....	617
THE ESSENCE OF CORRECTING CONFLICTS IN DIFFICULT CHILDREN'S RELATIONSHIPS Sultanov Raushan Asykbayevna Dzhumaev Mamanazar Irgashevich.....	621
KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINFLAR TARBIYA DARSLARINI TASHKIL ETISH Saidova Gavhar Ergashovna	623

TALABALARNING PRAGMATIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING METODIK MODELINI Adizova Nodira Baxtiyorovna.....	625
FORMATION AND DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPETENCIES Dzhamaşhova Gulnur Ablakhatovna Dzhumaev Mamanazar Irgashevich.....	628
THE ACTIVITY OF A TEACHER-PSYCHOLOGIST IN MODERN SCHOOLS Utebayeva Aliya Tulkibayevna Dzhamaşhova Gulnur Ablakhatovna.....	631
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING NUTQIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA FOLKLOR NAMUNALARINING AHAMIYATI Sh.U. Sariyev.....	634
BOSHLANG'ICH SINFI "TABIIY FANLAR" DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH G'.M. Sayfullayev G. Hakimova, S. O'ktamova, M. Qosimova, N. Ergasheva.....	636
ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSIDA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING LINGVISTIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI Latipova Shahrinoz Bobirovna.....	640
BOSHLANG'ICH SINFI MATEMATIKA DARSLARIDA AXBOROTLAR BILAN ISHLASH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TUTGAN O'RNI Idiyeva Niginabonu Erkin qizi.....	642
BOSHLANG'ICH SINFLARDA MANTIQIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH Ibrohimova Mohichehra Furqat qizi.....	644
BO'LAJAK TARBIIYACHILARDA KASBIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA ELEKTRON RESURLARDAN FOYDALANISH AHAMIYATI Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi ...	646
MASALANI MUHOKAMA QILIB YECHISH YUZASIDAN USULIY TAVSIYALAR Shoyeva Yulduz Amin qizi.....	648
O'QUVCHILARDA KASBIY NUTQ KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH Temirova Kumushoy Sadriddinovna.....	650
KASRLARGA OID TOPSHIRIQLARNI BAJARISHDA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARI DUCH KELADIGAN QIYINCHILIKLARGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR Mexmonova Sitara Imomovna.....	652
KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYA MAZMUN MOHIYATI VA O'QUVCHILARDAGI KOMMUNIKATIV QOBILIYAT IFODASI Habibova Kumushoy Hamidovna Homidova Malika Olimovna.....	656
IJTIMOIIY TARMOQLARDAN TO'G'RI MAQSADDA FOYDALANISH ORQALI MEDIAMADANIYATNI SHAKLLANTIRISH Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi Bo'riyeva Shaxnoza Inat qizi.....	658
BOSHLANG'ICH SINFI DARSLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH HAMDA ULARNING DIDAKTIK ASOSLARI Karimova Kamola Komil qizi.....	661
BOSHLANG'ICH SINFLARDA VAQTGA OID TUSHUNCHALARNI O'RGATISH METODIKASI Muxammedova Muattar Iskandar qizi Fayzullayeva Sarvinoz Nabi qizi.....	663
INTERFAOL METODLAR YORDAMIDA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING IJODIY QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH Jumayeva Habiba G'aforovna.....	666
BOSHLANG'ISH SINFI TARBIIYA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING IJTIMOIIY VA HUQUQIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING UZVIYLIGI Hakimova Nargiza Supxonovna.....	668
ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH UCHUN PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH Karimova Dilnoza.....	670
INKLYUZIV TA'LIM: AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI, XUSUSIYATLAR VA TAVSIYALAR Shoxista Shodiyevna Nizomova Ubaydullayeva Pokizabonu Qahramon qizi.....	673
INNOVATIVE AND INCORPORATING WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF PRESCHOOL EDUCATION Eshim Mardanov Nafosat Salimova Lobar Abdusaidova.....	675
BOLA RIVOJLANISHI SOXALARINING KOMPETENSIYALARI Sodiqova Yulduz Kamolovna Osomiddinova Zuxra.....	677
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ - ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ Миртурсунова Юлдуз Абдумаликовна.....	681
BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARDA NUTQIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH - KASBIY FAOLIYATNING MUHIM QISMI Nuradilova Aselxan Dilshodxo'ja qizi Ortiqova Dilsabo Munavvarjon qizi.....	683

BO'LAJAK LOGOPEDLARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH Turdaliyeva Shahlo Husniddinova.....	686
TEKNOLOGIYA DARSLARIDA BOSHLANG'ICH SINFDAN INTEGRAL TA'LIMDAN FOYDALANISHNING METODIK XUSUSIYATLARI Qurbonova Sh.N.....	688
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA IQTISODIY SAVODXONLIKNI OSHIRISHDA TAYANCH KOMPETENSIYALARINING SHAKLLANTIRILISHI Narzieva Dilorom Botirovna	691
IQTISODIY TA'LIM TIZIMI SHAKLLANISHINING MUHIM BOSQICHLARI Narzieva Dilorom Botirovna.....	693
ADABIY TA'LIM JARAYONIDA AXBOROT KOMMUNIKATSION TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH Abdullaev Komiljon Abdug'anievich.....	695
ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ Нисанбаева Акмарал Калдибаевна Адильбекова Женискуль Куандыккызы.....	698
РОЛЬ НАРОДНЫХ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В РАЗВИТИИ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ (РОДНОМУ) ЯЗЫКУ М.С.Ахмедова	701
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING TAYANCH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI Normurodova N.....	705
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING KREATIV TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHDA FANLARARO INTEGRATSIYANING O'RNI Egamqulova Iroda Safar qizi Nusratova Hamida	707
O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI Safayeva Diyora Avezov Muzaffar	709
LOGOPEDNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA NUTQ NUQSONI BO'LGAN BOLALAR BILAN MULOQOTINING O'RNI Y.Q. Abdullayeva.....	711
БЎЛАЖАК ЛОГОПЕДЛАРИНИНГ ИНКЛЮЗИВ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ Абидова Н.З.	713
AVALARNING IJODKORLIK QOBILIYATINI AUTOCAD DASTURIDAN FOYDALANISH ORQALI RIVOJLANTIRISH S.M. Seytimbetov	715
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING MANTIQUIY FIKRLANISH QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH MODELI VA TEKNOLOGIYASI To'pshuratova D.K.....	718
БЎЛАЖАК ЧАҚИРИҚҚАЧА ҲАРБИЙ ТАЪЛИМ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИГА КОМПЛЕКС ЁНДАШУВ Б.А. Холиқов.....	720
NUTQIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA NOAN'ANAVIY TA'LIM METODLARI, DIDAKTIK O'YINLAR Roziqova Ra'no Rustamovna	723
VIRTUAL TA'LIM TEKNOLOGIYALARI ORQALI CHAQIRIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK DARSLARINI TASHKIL ETISH Raximov Farrux Boltayevich	724
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	726
ОСВЕЩЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДРЕВНЕЙШИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ Турдиева Нигора Саидовна Акрамова Умида Исмаиловна	728
BOSHLANG'ICH TA'LIM FINLANDIYA TA'LIM TIZIMIDA N.A.Kadirova.....	730
OXUNJON SAFAROVNING BOLALAR ADABIYOTI VA FOLKLORIGA DOIR TADQIQOTLARI O'rinova Maftuna No'mon qizi.....	733
TABAQALASHTIRILGAN IJODIY TOPSHRIQLAR USTIDA ISHLASH METODIKASI M.Hakimova B.Yuldashev	734
INGLIZ TILI DARSLARIDA INNOVATSION JARAYONLARNI TASHKIL QILISH Isomiddinova NozimaNazir qizi, Saidova Zakira Tolibovna.....	736
МАКТАБГАЧА YOSHDA GI BOLALARDA PREDMETLARNING O'LCHAMLARI HAQIDAGI G'OYALARNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI Ostonov Q., Mardonov E.M., Nazarova S.M.....	738
INTERFAOL USULLAR ORQALI BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA HISOBLASH MALAKASINI SHAKLLANTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA Kasimov Fayzullo Muxamedovich, Usmonova	

Zulfiya Ilxomovna.....	740
KASRLAR MAVZUSINI O'RGATISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	
Ochilova Laylo Temirovna.....	743
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR. O'ZBEKISTONNING TIMSS XALQARO BAHOLASH DASTURIGA ILK MAROTABA QATNASHISHI. TIMSS TOPSHIRIQLARIDAN NAMUNALAR <i>Nargis Boymurodova</i>	746
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING QIZIQARLI MASALALARNI YECHISH FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH USULLARI <i>Ochilova Laylo Temirovna</i>	748
BOSHLANG'ICH SINFLAR DARSLIKLARIDA DIDAKTIK MATERIALLARNING BERILISHI VA UNING AHAMIYATI <i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi, D.B.Axmedova</i>	750
ULUSH VA KASR SON TUSHUNCHASINI O'RGATISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI <i>Raximova Nargiza Mexriddinovna</i>	752
DIALOGIK NUTQ – BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA O'QUV MOTIVLARINI SHAKLLANTIRISH OMILI Azimova K.K.	753
BOSHLANG'ICH SINFLAR MATEMATIKA DARSLIKLARIDA BIRGALIKDA ISHLASHGA DOIR MASALALARNING KIRITILISHI. (YANGI AVLOD DARSLIKLARI MISOLIDA) <i>Qosimova M.M., Mirziyoyeva M.</i>	755
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'YINLAR YORDAMIDA O'QUVCHILARNI INTELLEKTUAL QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI <i>Jamatova Malika Sherqulovna</i>	758
BUXORO BOSMAXONA VA NASHRIYOTLARIGA TEXNIKA SOHASIDAGI YANGILIKLARNING KIRIB KELISH TARIXIDAN (1920-1924-YILLAR) <i>Elova Dilnoza Davlatovna</i>	760
BOSHLANG'ICH SINFLAR TA'LIMI TARAQQIYOTIDA ELBEKNING O'RNI <i>Sayidova Ziyat Yoqubovna</i>	765
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI DASTLABKI YOZUVGA O'RGATISHNING TASHKILIY METODIK ASOSLARI <i>Karimova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	767
BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI VA O'QISH DARSLARI INTEGRATSIYALASHUVINING MODIFIKATSION IMKONIYATLARI <i>Jamilova Bashorat Sattorovna, Raximova Ruxsora Haydar qizi</i>	768
O'ZBEK O'QUV LUG'ATLARINING ISTIQLOL DAVRI TARAQQIYOTI VA BUGUNGI KUNDAGI HOLATI <i>Hasanova Sayyora Fazliddin qizi</i>	770
JAHON VA O'ZBEK MASALCHILIGI TARIXIGA BIR NAZAR <i>Jo'rayeva Oliy Usmonovna, Avliyoqulova Nasiba Choriyevna</i>	773
ANALYTICAL METHODS OF PROVERBS IN CHILDREN'S LITERATURE <i>Khaitov Khamza Akhmadovich, Sharopova Gulnigor Badriddinovna</i>	775
TABIATSHUNOSLIK FANIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYA ASOSIDA TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI. <i>Xaitova Nodira</i>	777
«ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ» <i>Жамилова Ж.Б.</i>	779
CHINGIZ AYTMATOV FAYLASUF VA BASHORATGO'Y YOZUVCHI <i>Kurbanova G.Islomova Sh.</i>	781
ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В УЧЕБНИКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ УЗБЕКИСТАНА И ЮЖНОЙ КОРЕИ <i>Дилова Наргиза Гайбуллаевна, Саидова Мохинур Муродовна</i>	782
ВНУТРЕННЯЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ <i>Файзуллаев Мухамад Бакаевич, Курбанова Гульзода Юнусовна</i>	784
СЕМАНТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЛАГОЛОВ СОСТОЯНИЯ УЗБЕКСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ <i>Файзуллаев Мухамад Бакаевич, Алиева З. Р.</i>	786
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТОПОНИМОВ <i>Файзуллаев М. Б. Назарова Ш.</i>	788
UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA DASTURLASH TILLARINI O'QITISH METODIKASI <i>Zaripov Nozimbek Nayimovich, Hasanov Behzod Normurot o'g'li, Protasov Yorqinjon Yoqubjon o'g'li</i>	791
UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA DARS DAN TASHQARI TARBIYAVIY ISHLARNI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI <i>Hayitov Hamza Ahmadovich, Temirova Muqaddas Azamatovna</i>	793

**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO
TAJRIBALAR: YANGI AVLOD
DARSLIKLARI, MILLIY DASTUR VA
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR
INTEGRATSIYASI**

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

2023-yil, 19-may